

UNIVERSITE
GASTON BERGER

L'excellence au service du développement

Ecole Doctorale des Sciences et des Technologies

UFR de Sciences Appliquées et de Technologie

THÈSE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT – LOUIS

Mention : Mathématiques Appliquées

Spécialité : Algèbre

Présentée et soutenue publiquement par

Abdoulaye MANE

le 12 juillet 2025

**MODULES DE FRACTIONS ET LOCALISATION DES COMPLÉTÉS
TOPOLOGIQUES DES MODULES FILTRÉS SUR DES ANNEAUX
FILTRÉS NON NÉCESSAIREMENT COMMUTATIFS**

Thèse dirigée par Pr. Mohamed BEN MAAOUIA

JURY

Mamadou	SANGHARE	Professeur Titulaire, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal	Président
Oumar	SALL	Professeur Titulaire, Université Assane Seck, Sénégal	Rapporteur
Mamadou	BARRY	Professeur Titulaire, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal	Rapporteur
Abdellatif	ROCHDI	Professeur Titulaire, Université Hassain 2 Casablanca , Maroc	Rapporteur
Augustin Pathe	SARR	Maître de Conférences, Université Gaston Berger, Sénégal	Examineur
Mohamed	BEN MAAOUIA	Professeur Titulaire, Université Gaston Berger, Sénégal	Directeur

Thèse Numéro EDST018-2025

Préparée au sein du Laboratoire d'Algèbre, Cryptologie, Codes et Applications (LACCA)

DEDICASES

« *Ce ne sont pas les années qui comptent dans une vie, c'est la vie qu'il y a eu dans ces années.* » – Abraham Lincoln

C'est avec une profonde humilité et une immense gratitude que je dédie ce travail, fruit de longues années de labeur :

À la mémoire sacrée de **mes chers parents**. Bien que vous soyez partis avant de voir ce jour, votre amour, vos sacrifices et les valeurs que vous m'avez transmises sont le socle sur lequel j'ai bâti ma vie. Votre présence est un écho doux et permanent dans mon cœur.

À mon épouse, **Diénéba DIEBATE**, mon roc, ma confidente et ma plus grande alliée. Ta patience infinie, ton soutien indéfectible et ta capacité à illuminer les jours les plus sombres ont été mon refuge. Cette thèse est autant la tienne que la mienne.

À mon fils de cœur, **Mouhamad (MAAOUIA) MANE**. Ta présence dans ma vie est un cadeau précieux, une source de joie et de motivation inattendue. Puisse ce travail t'inspirer à poursuivre tes propres rêves avec courage.

À **Malang FATY**, mon ami d'enfance, mon frère, mon "jumeau". Nous avons partagé les bancs de l'école et les rêves d'avenir. Ta loyauté et ton amitié fraternelle sont un trésor que je garde précieusement.

Je poursuis ces dédicaces en honorant ceux qui ont été mes guides et mes piliers :

À Monsieur **Abdoucarime COULIBALY**, proviseur du lycée d'Adéane, pour avoir cru en moi et m'avoir encouragé à déployer mes ailes.

À **Thierno Ly**, un enseignant d'honneur et qui fut une lumière lors de mes premiers pas incertains dans le monde universitaire. Ton aide et tes conseils à cette période charnière ont été déterminants.

Au **Professeur Lamine SAMBOU**, bien plus qu'un ami, un frère. Ta bienveillance constante, ton soutien et tes prières m'ont accompagné tout au long de ce chemin. Ma reconnaissance à ton égard est immense.

Au **Professeur Souhaibou SAMBOU**, une personne de grande valeur, un ami et un frère. Nos échanges et ta présence ont été une source d'inspiration et de réconfort.

À **Mouhamad BA**, mon maître coranique et ami de cœur. Tu as nourri mon esprit et mon âme. Ta sagesse et ton amitié sont une source d'équilibre et de paix.

À ceux qui ont semé les premières graines du savoir en moi : mes professeurs du lycée d'Adéane, **Monsieur Aba DRAME**, **Monsieur Ibrahima MANE** et mes professeurs du Lycée Djignabo bassene de Ziguinchor **Monsieur FATY**, **Monsieur NDIAYE** mes grands frères et sources de motivations. Votre passion communicative pour les mathématiques a éveillé ma propre vocation.

REMERCIEMENTS

Je commence par exprimer ma gratitude infinie envers **ALLAH, Le Tout-Puissant**, pour m'avoir accordé la santé, la force et la persévérance nécessaires pour mener à bien cette entreprise.

Ma reconnaissance la plus profonde va à mon Directeur de Thèse, le **Professeur Mohamed BEN MAAOUIA**. Son excellence scientifique, sa rigueur intellectuelle, sa patience et sa grande humanité ont fait de lui bien plus qu'un directeur : un mentor. Je le remercie sincèrement, ainsi que sa formidable famille, pour leur accueil chaleureux et leur soutien qui ont largement dépassé le cadre professionnel.

C'est un immense honneur d'avoir pu soumettre ce travail à l'appréciation d'un jury aussi prestigieux. Je leur suis reconnaissant d'avoir accepté d'évaluer ce manuscrit.

Mes remerciements les plus respectueux s'adressent au Président du jury, **Monsieur Mamadou SANGHARE**, Professeur Titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop. Sa présence est un honneur qui me touche profondément.

Je remercie vivement les rapporteurs pour leur lecture critique et leurs remarques éclairées qui ont considérablement enrichi ce travail :

- **Monsieur Oumar SALL**, Professeur Titulaire à l'Université Assane Seck.
- **Monsieur Mamadou BARRY**, Professeur Titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop.
- **Monsieur Abdellatif ROCHDI**, Professeur Titulaire à l'Université Hassan II de Casablanca.

Ma gratitude s'adresse également à **Monsieur Augustin Pathé SARR**, Maître de Conférences à l'Université Gaston Berger, pour avoir accepté la tâche d'examineur.

L'accomplissement de ce travail n'aurait pu se faire sans le soutien de nombreuses personnes et structures.

Je tiens à remercier chaleureusement mon oncle et toute sa famille à BAGHAGHA. Pour m'avoir élevé et pour l'amour et le soutien que vous m'avez donnés durant des années. Que ALLAH vous garde long temps à nos côtés.

Ma gratitude s'étend à mes familles d'accueil qui m'ont ouvert leurs portes et leurs cœurs, faisant de terres étrangères un chez-moi. Merci à la **famille DIALLOCOUNDA à Adéane** et à la **famille SYLLACOUNDA à Ziguinchor**. Votre générosité restera gravée dans ma mémoire.

À **Aba DRAME** et **Ibrahima MANE**, je témoigne mon estime et ma sincère reconnaissance ; à **Caramo BARRO**, mes profonds remerciements pour les moments partagés.

Un grand merci à l'ensemble du personnel administratif de l'**UFR-SAT**, et tout particulièrement à **Madame Mery SALL** secrétaire du département mathématiques, pour sa disponibilité, son efficacité et sa gentillesse remarquables.

Je remercie du fond du cœur tous les membres, chercheurs et **doctorants, du Laboratoire d'Algèbre, de la Cryptologie, de Codes et Applications (LACCA)**. L'atmosphère

de collaboration et de saine émulation a été un terreau fertile pour ma recherche. Je pense notamment à :

- **Ahmed OULD CHBIH**
- **Ousmane Djiby DIALLO**
- **Seydina Ababacar BALDE**
- **Mbargane Aboubacar SENE**

Votre amitié et nos discussions passionnées ont été précieuses.

Enfin, je dédie ces derniers mots à mon cercle le plus proche, ma force et mon refuge.

À mon épouse, Diénéba, une fois de plus et pour toujours. Merci d'avoir été mon pilier, d'avoir supporté mes absences et d'avoir géré le quotidien avec une force admirable pour que je puisse me consacrer à ce projet.

À toute ma famille, mes sœurs, pour votre amour inconditionnel et vos encouragements constants. Savoir que vous étiez là a toujours été une source de réconfort.

Je n'oublie pas mes amis, mes compagnons de route, qui ont partagé les joies et les peines de la vie estudiantine. Une pensée spéciale pour mes voisins de chambre, **Souleyemane Seydi KANE, Abdou Azziz DIEDHIOU, et Mouhamad Seydi KANE.**

À tous ceux qui, de près ou de loin, par un sourire, une parole ou un geste, ont contribué à l'édification de ce travail, **aux imams du village L et au chef du village L**, je vous dis, du plus profond de mon cœur, un immense et sincère MERCI.

ABSTRACT

In this thesis, the rings A are associative, unital, and not necessarily commutative, and the \mathbf{I} modules are unital left (resp. right) A -modules.

One of the main objectives of this thesis is the study of fraction modules of topological completions of filtered left (resp. right) A -modules and localizations of topological completions of filtered left (resp. right) A -modules over filtered duo-rings to develop the topological properties of completions of filtered left (resp. right) A -modules. This constitutes a contribution to Algebra and Algebraic Topology, called linear topology.

We defined the fraction ring (resp. module) $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$) of completions of filtered rings and modules, and the category of completions of filtered fraction modules $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$). Next, we defined the functor $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$, the completion functor $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$, and established their relations with the tensor product functors $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\mathbf{A}} -$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$, and the functor $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$. Finally, we studied the functorial adjunction between the functors $\mathbf{Tor}_{\mathbf{n}}^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ and $\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}^{\mathbf{n}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ with S being a saturated multiplicative subset of A satisfying the left Ore conditions.

This thesis builds primarily on the works of M. BEN MAAOUIA, particularly his third-cycle thesis [33] and his State thesis [34], as well as the works of A. OULD CHBIH [41].

Among the main results obtained in this thesis, we highlight :

1. the set of equivalence classes of Cauchy sequences in A with values in S that do not converge to 0, denoted $\widehat{\mathbf{S}} = \left\{ (\mathbf{x}_n) \in \widehat{\mathbf{A}} \mid (\mathbf{x}_n) \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ and } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_n \in \mathbf{S} \right\}$, is a saturated multiplicative subset of $\widehat{\mathbf{A}}$ satisfying the left Ore conditions. Moreover, $\widehat{\mathbf{S}}$ is invariant if S is invariant.
2. the fraction ring (resp. module) $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$) is isomorphic to the completion of the fraction ring (resp. module) $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$). If A is a duo-ring endowed with the P -adic topology, where P is a prime ideal, S consists of regular elements in $A \setminus P$ and is invariant, then $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ is a duo-ring.
3. if N is an S -saturated submodule, then \widehat{N} is $\widehat{\mathbf{S}}$ -saturated. Furthermore, there exists a submodule N' of the $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ -module $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$ such that $\widehat{N} = (i_{\widehat{\mathbf{M}}}^{\widehat{\mathbf{S}}})^{-1}(N')$. Under this condition, we have the following isomorphisms :
 - (a) $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{M}}/N) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{M}}/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(N)) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{M}})/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{N})$.
 - (b) $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}/N) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(N)) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}})/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{N})$.
4. the completion functor $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ is isomorphic to the localization functor $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$, and :
 - (a) the functors $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ and $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$ are isomorphic.
 - (b) the functor $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ is isomorphic to the functor $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$.
 - (c) the functors $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$ and $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$ are isomorphic.
 - (d) the functors $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$ and $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}, -)$ are adjoint.
 - (e) the functors $\mathbf{Tor}_{\mathbf{n}}^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ and $\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}^{\mathbf{n}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ are adjoint.

RÉSUMÉ

Dans cette thèse, les anneaux A sont associatifs, unitaires et non nécessairement commutatifs et les modules sont des A -modules à gauche (resp. droite) unifères.

L'un des objectifs principaux de cette thèse est l'étude des modules de fractions des complétés topologiques des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés et des localisés des complétés topologiques des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés sur des duo-anneaux filtrés pour développer les propriétés topologiques des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés. Ce qui constitue une contribution en Algèbre et en Topologie Algébrique dite topologie linéaire.

Nous avons défini l'anneau (resp. module) de fractions $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$) des complétés d'anneaux et de modules filtrés et la catégorie des complétés des modules de fractions filtrés $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}\text{-Mod}$ (resp. $\text{Mod}-\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$). Ensuite, nous avons défini le foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$, le foncteur complétion $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ et établi leurs relations avec les foncteurs produits tensoriels $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\mathbf{A}} -$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$ et le foncteur $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$. Enfin, nous avons étudié l'adjonction fonctorielle entre les foncteurs $\mathbf{Tor}_{\mathbf{n}}^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}^{\mathbf{n}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ avec S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

Cette thèse s'appuie principalement sur les travaux de M. BEN MAAOUIA, en particulier sa thèse de 3^{ème} cycle [33] et sa thèse d'état [34], ainsi que sur les travaux de A. OULD CHBIH [41].

Parmi les principaux résultats obtenus dans cette thèse, nous avons, entre autres :

1. l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 noté $\widehat{\mathbf{S}} = \left\{ (\mathbf{x}_{\mathbf{n}}) \in \widehat{\mathbf{A}} \mid (\mathbf{x}_{\mathbf{n}}) \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ et } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_{\mathbf{n}} \in \mathbf{S} \right\}$ est une partie multiplicative saturée de $\widehat{\mathbf{A}}$ qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Aussi, $\widehat{\mathbf{S}}$ est invariante si S est invariante.
2. l'anneau (resp module) de fractions $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$) est isomorphe au complété de l'anneau (resp. module) de fractions $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$). Si A est un duo-anneau muni de la topologie P -adique, avec P un idéal premier, S invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ est un duo-anneau.
3. si N est un sous-module S -saturé, alors \widehat{N} est aussi $\widehat{\mathbf{S}}$ -saturé. Et qu'il existe un sous-module N' du $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ -module $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$ tel que $\widehat{N} = (i_{\widehat{\mathbf{M}}}^{\widehat{\mathbf{S}}})^{-1}(N')$. Sous cette condition on a les isomorphismes suivants :
 - (a) $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{M}}/N) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{M}}/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(N)) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{M}})/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{N})$.
 - (b) $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}/J) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(J)) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}})/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{J})$.
4. le foncteur complétion $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ est isomorphe au foncteur localisation $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ et que :
 - (a) les foncteurs $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ et $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$ sont isomorphes.
 - (b) le foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ est isomorphe au foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$.
 - (c) les foncteurs $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$ sont isomorphes.
 - (d) les foncteurs $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$ et $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}, -)$ sont adjoints.
 - (e) les foncteurs $\mathbf{Tor}_{\mathbf{n}}^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}^{\mathbf{n}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ sont adjoints.

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES	viii
NOTATIONS	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES	5
1.1 Anneaux et Modules de Fractions	5
1.2 Produit tensoriel	8
1.3 Topologie : Généralité	14
1.4 Groupe Complété d'un Groupe Filtré	16
1.5 Catégories et Foncteurs	26
2 MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS	32
2.1 Préliminaires	33
2.2 Anneaux et Modules de fractions des Complétés d'Anneaux et des Complétés de Modules	38
2.3 Sous-modules \hat{S} -saturés et Quotients de Modules de Fractions des Complétés de Modules filtrés	46
3 LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS	57
3.1 Préliminaires	58
3.2 Localisation du Complété d'un Duo-anneau Filtré	62
3.3 Quotient de Modules Localisés des Complétés de Modules Filtrés	65
3.4 Platitude des Modules Localisés des Complétés des Modules Filtrés	69
4 FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION	72
4.1 Préliminaires	73
4.2 Le foncteur complété $\widehat{S^{-1}()}$ du foncteur $S^{-1}()$	78
4.3 Isomorphisme Fonctoriel Et Adjonction	81
CONCLUSION	94
BIBLIOGRAPHIE	96
INDEX	99

NOTATIONS

$\mathbf{AF} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \mathbf{AF}$)	: catégorie des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés
$\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \widehat{\mathbf{A}}$)	: catégorie des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés
$\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$)	: l'anneau (resp. module) de fractions du complété de l'anneau A (resp. du A -module à gauche M).
$\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ (resp. $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$)	: le complété de l'anneau (resp. module) $S^{-1}A$ (resp. $S^{-1}M$)
$\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$)	: catégorie des modules de fractions des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés
$\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$: foncteur complétion du foncteur localisation $S^{-1}()$
$\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\mathbf{A}} -$: foncteur complété du foncteur produit tensoriel $\mathbf{S}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\mathbf{A}} -$

INTRODUCTION GÉNÉRALE

DANS cette thèse, les anneaux A sont associatifs, unitaires et non nécessairement commutatifs et les modules sont des A -modules à gauche (resp. droite) unifères.

Le thème de cette thèse est sur l'étude du complété d'un A -module à gauche (resp. droite) filtré sur un anneau A filtré, aussi sur l'étude de son module de fractions et son localisé.

Il convient de noter que, dans le cas où l'anneau A est commutatif, beaucoup de travaux sont déjà élaborés [3], [10], [7]. Par contre, dans le cas où A est non commutatif, le module de fractions du complété d'un A -module à gauche (resp. droite) filtré n'est pas encore suffisamment développé, à notre connaissance. Ceci constitue l'originalité de la problématique fondamentale posée dans cette thèse.

L'un des objectifs principaux de cette étude est de construire le complété topologique de l'anneau A et le complété topologique des A -modules à gauche (resp. droite), des modules de fractions des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés et des localisés des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) sur des duo-anneaux filtrés, afin de développer les propriétés topologiques des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés. Ce qui constitue une contribution en Algèbre et en Topologie Algébrique dite topologie linéaire. Nous avons également défini la catégorie des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés

$\mathbf{AF} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \mathbf{AF}$), la catégorie des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés $\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \widehat{\mathbf{A}}$), la catégorie des modules de fractions des complétés des A -modules à gauche (resp. droite) filtrés $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$) et la catégorie des complétés des modules de fractions filtrés $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod}$ (resp. $\mathbf{Mod} - \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$). Ensuite, nous avons défini le foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$, le foncteur complétion $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ et établi leurs relations avec les foncteurs produits tensoriels $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\mathbf{A}} -$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$ et le foncteur $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$. Et enfin, nous avons étudié l'adjonction fonctorielle entre les foncteurs $\mathbf{Tor}_n^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}^n(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$.

Cette thèse s'appuie principalement sur les travaux de M. BEN MAAOUIA, en particulier sa thèse de 3^{ème} cycle [33] et sa thèse d'État [34], ainsi que sur les travaux de A. OULD CHBIH [41].

Ce travail est composée de quatre chapitres et structuré comme suit :

Le **premier chapitre** constitue un rappel des résultats préliminaires essentiels pour la suite de ce travail.

Dans le **deuxième chapitre**, nous nous intéressons à l'étude des anneaux de fractions des complétés des anneaux non nécessairement commutatifs munis d'une structure de groupe filtré et des modules de fractions des modules filtrés en tant que groupe sur des anneaux non nécessairement commutatifs muni d'une structure de groupe filtré, ainsi qu'à certaines de leurs propriétés. Pour ce faire, nous utilisons une partie multiplicative saturée S formée d'éléments réguliers d'un anneau A non nécessairement commutatif filtré en tant que

groupe, qui vérifie les conditions de Ore à gauche (voir section 1.4.1). Le chapitre est structuré en trois sections comme suit :

Dans la section 2.2, nous avons construit $\widehat{\mathbf{S}} = \left\{ \widehat{(\mathbf{x}_n)} \in \widehat{\mathbf{A}} \mid \widehat{(\mathbf{x}_n)} \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ et } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_n \in \mathbf{S} \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 et montré que c'est une partie multiplicative saturée de \widehat{A} vérifiant les conditions de Ore à gauche (voir théorème 2.2.1). Nous avons aussi montré que $\widehat{\mathbf{S}}$ est invariante si S est invariante. Également, nous avons établi que l'anneau de fractions $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ est isomorphe à l'anneau $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ le complété de l'anneau de fractions $S^{-1}A$ (voir théorème 2.2.3) et que pour tout \widehat{M} complété du $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, le $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ -module à gauche $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{M}$ est isomorphe au $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ -module à gauche $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{M}$.

Dans la section 2.3, nous avons montré que si un sous-module N d'un A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est S -saturé, alors son complété \widehat{N} est $\widehat{\mathbf{S}}$ -saturé. Ensuite, nous avons prouvé les résultats suivants :

- Si $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ -module à gauche filtré, on a montré que pour tout sous-module S -saturé N de M , alors $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{N}$ est un sous-module $\widehat{\mathbf{S}}$ -saturé de $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{M}$.
- Si N est un sous-module S -saturé de M , alors $\widehat{N} = (\mathbf{i}_M^{\widehat{\mathbf{S}}})^{-1}(N')$ et $\widehat{N} = (\phi \circ \mathbf{i}_M^{\widehat{\mathbf{S}}})^{-1}(N')$ où N' est un sous-module de $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{M}$.
- Si $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ -module à gauche filtré, on a montré que pour tout sous-module S -saturé N de M , alors $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{M/N}) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{N})$.
- Si $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un anneau filtré, on a montré que pour tout idéal à gauche J de A , alors $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{A/J}) \cong \widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{A})/\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{J})$.

Ces résultats ont fait l'objet d'un article intitulé "Completion Fractions Modules of Filtered Modules over Non-necessarily Commutative Filtered Rings", Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 468, doi : 10.1007/978-3-031-66222-5_9 .

Le **troisième chapitre** s'inscrit dans la continuité du chapitre 2 dans lequel les anneaux et les modules sont munis d'une structure de groupe topologique associée à la filtration formée de sous-groupes. Dans ce chapitre, les anneaux sont des duo-anneaux. Un duo-anneau est un anneau qui est à la fois duo-anneau à gauche et duo-anneau à droite. Un duo-anneau à gauche (resp. droite) est un anneau tel que tout idéal à gauche (resp. droite) est bilatère. La classe des duo-anneaux non-nécessairement commutatifs a une importance fondamentale en Algèbre. Tout duo-anneau intègre admet un corps de fractions et tout duo-anneau muni de la filtration formée d'idéaux est muni d'une topologie naturelle associée à la filtration et admet un complété muni de la structure naturelle d'anneau induite du duo-anneau.

Nous étudions les anneaux localisés des complétés des duo-anneaux filtrés et les modules localisés des complétés des modules filtrés sur des duo-anneaux filtrés par rapport à une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore à gauche

$\widehat{\mathbf{S}} = \left\{ \widehat{(\mathbf{x}_n)} \in \widehat{\mathbf{A}} \mid \widehat{(\mathbf{x}_n)} \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ et } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_n \in \mathbf{S} \right\}$ formée de l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 avec S une partie formée d'éléments réguliers $A \setminus P$ où P est un idéal premier de A . Aussi, nous étudions le quotient des anneaux localisés des complétés des duo-anneaux filtrés, ainsi que la localisation des complétés \widehat{M} des A -modules à gauche M . Et puis, on étudie certaines propriétés de la platitude de $\widehat{M}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ notamment de $\widehat{A}_{\widehat{\mathbf{P}}}$.

Le chapitre est organisé comme suit :

La première section est constituée des résultats préliminaires.

Dans la section 3.2 :

- Nous avons construit une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore à gauche $\widehat{\mathbf{S}} = \{(\mathbf{x}_n) \in \widehat{\mathbf{A}} \mid (\mathbf{x}_n) \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ et } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_n \in \mathbf{S}\}$ formée de l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 avec S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ où P est un idéal premier de A .
- Nous avons construit l'anneau localisé $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ du duo-anneau \widehat{A} complété de A et le module localisé $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ du module \widehat{M} complété de M .
- Nous avons montré que si $\widehat{\mathbf{S}}$ est invariante (resp. centrale), alors $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ est un duo-anneau.
- Nous avons montré que $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ a une structure de $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ -module à gauche.
- Nous avons montré que $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ a une structure de $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ -module à gauche.
- Nous avons montré que $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ et $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ sont isomorphes.

Dans la section 3.3, on a montré que :

- $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}/\widehat{\mathbf{P}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ est un anneau de division.
- $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ est un anneau local d'idéal maximal $\widehat{\mathbf{P}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$, et si A est intègre, alors $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ admet un corps de fractions.

Dans la section 3.4, nous avons obtenu les résultats suivants :

- $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ et $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ sont isomorphes.
- $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ est un $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ -module à gauche plat.
- $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ est un \widehat{A} -module à gauche plat.
- $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ est un $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ -module à gauche plat.
- $\widehat{\mathbf{M}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ est un $\widehat{\mathbf{A}}_{\widehat{\mathbf{P}}}$ -module à gauche plat.

Il découle de ces résultats l'article "**Localization of Completed of Non-Necessarily Commutative Filtered Duo-Rings**" soumis pour publication dans *Annales Mathématiques Africaines (AMAF)*.

Dans le **quatrième chapitre**, nous étudions le foncteur complété $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ du foncteur localisation $S^{-1}()$ et le foncteur localisation $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$, ainsi que leurs relations avec les foncteurs produit tensoriel $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$, $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$ et $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{A}} -$. Nous terminons par l'étude de l'adjonction entre les foncteurs $\mathbf{Tor}_{\mathbf{n}}^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}^{\mathbf{n}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$. Il est composé de quatre sections structurées comme suit :

Dans la section 4.1, nous avons principalement les résultats préliminaires.

Dans la section 4.2, nous avons défini le foncteur complété $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ du foncteur $S^{-1}()$ défini de la catégorie $\mathbf{AF} - \mathbf{Mod}$ dans la catégorie $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) - \mathbf{Mod}$ et montré qu'il est additif. Et puis nous avons défini le foncteur localisation $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ défini de la catégorie $\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod}$ dans la catégorie $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}) - \mathbf{Mod}$.

Dans la section 4.3, nous avons montré, entre autres, les résultats suivants :

- Le foncteur complété $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ du foncteur $S^{-1}()$ est isomorphe au foncteur localisation $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$.
- Les foncteurs $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ et $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{A}} -$ sont isomorphes.
- Le foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ est isomorphe au foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}) \otimes_{\widehat{A}} -$.

-
- Les foncteurs $\widehat{\mathbf{Hom}}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\widehat{\mathbf{Hom}}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}, -)$ sont isomorphes.
 - les foncteurs $\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}} \otimes_{\mathbf{A}} -$ et $\widehat{\mathbf{Hom}}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}}, -)$ sont adjoints.
 - Les foncteurs $\widehat{\mathbf{Tor}}_{\mathbf{n}}^{\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}}, -)$ et $\widehat{\mathbf{Ext}}_{\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}}}^{\mathbf{n}}(\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}}, -)$ sont adjoints.

L'article intitulé "Completed Functor $\widehat{S^{-1}()}$ of the Localization Functor $S^{-1}()$ and Adjunction" a fait l'objet d'une communication lors de la "THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGEBRA, DISCRETE MATHEMATICS AND APPLICATIONS , December 27-28, 2024, FSAC Casablanca, Morocco".

Chapitre 1

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Introduction

Ce chapitre constitue un rappel des résultats préliminaires essentiels pour la suite de ce travail. Il se compose de six sections. Dans la section 1.1, nous abordons la notion d'anneaux de fractions et de modules de fractions. La section 1.2 est consacrée au produit tensoriel. Les sections 1.3 et 1.4 introduisent la structure topologique, le concept de groupe filtré, de la topologie associée à une filtration. En particulier, dans la section 1.4, on trouve un rappel sur les complétés de groupes, d'anneaux et de modules filtrés. Enfin, la section 1.5 traite des catégories et foncteurs.

1.1 Anneaux et Modules de Fractions

Définition 1.1.1

Soit A un anneau. On dit qu'un élément $a \in A$ non nul est un :

1. diviseur de zéro à gauche (resp. à droite) s'il existe $b \in A$ non nul tel que $ab = 0$ (resp. $ba = 0$).
2. diviseur de zéro s'il est à la fois diviseur de zéro à gauche et diviseur de zéro à droite.

Définition 1.1.2

Soit A un anneau. On dit qu'un élément $a \in A$ est :

1. régulier à gauche (resp. à droite) s'il n'est pas diviseur de zéro à gauche (resp. à droite).
2. régulier s'il est à la fois régulier à gauche et régulier à droite.

Définition 1.1.3

Soit A un anneau. On dit que A est intègre s'il est non nul et tout élément de A non nul est régulier.

Définition 1.1.4

Soient A un anneau et I un sous-groupe de A .

1. I est dit idéal à gauche (resp à droite) si $AI \subseteq I$ (resp. $IA \subseteq I$).
2. I est dit bilatère si $AI \subseteq I$ et $IA \subseteq I$.

Définition 1.1.5

Soient A un anneau et M un A -module à gauche. Pour tout idéal I de A et pour tout sous-module N de M , on définit le sous-module IN de M par : $IN = \{\sum_{i=1}^n x_i y_i \mid n \in \mathbb{N}^*, x_i \in I, y_i \in N\}$.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Proposition 1.1.1

Soient I et J deux idéaux d'un anneau A . Alors, $IJ = \{\sum_{i=1}^n x_i y_i \mid n \in \mathbb{N}^*, x_i \in I, y_i \in J\}$.

Définition 1.1.6

Soit A un anneau. Un A -module à gauche M est noethérien si toute suite croissante de sous-modules de M est stationnaire. L'anneau A est noethérien, s'il est noethérien en tant qu'un A -module.

Définition 1.1.7

Soit A un anneau. On dit que A est simple si ses seuls idéaux propres sont $\{0\}$ et lui même.

Exemple 1.1.1

Tout corps est un anneau simple.

Lemme 1.1.1

Soient K un corps et V un K -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, $\text{End}(V)$ est un anneau simple.

Définition 1.1.8

Soient A un anneau et M un A -module à gauche. On dit que M est simple si ses seuls sous-modules propres sont $\{0\}$ et lui même.

Définition 1.1.9

Soit A un anneau.

1. A est un duo-anneau à gauche (resp. à droite) si tout idéal à gauche (resp. à droite) de A est bilatère.
2. A est un duo-anneau s'il est à la fois duo-anneau à gauche et à droite.

Définition 1.1.10

Soient A un anneau et S une partie non vide de A . On dit que S est invariante, si pour tout $b \in A$, on a $bS = Sb$.

Lemme 1.1.2

Soit A un anneau. Alors, le centre de A noté $Z(A) = \{x \in A \mid \forall y \in A, xy = yx\}$ est une partie invariante de A .

Définition 1.1.11

Soient A un anneau et S une partie non vide de A . On dit que S est multiplicative si :

1. $1 \in S$ et $0 \notin S$.
2. $\forall s, t \in S, st \in S$.

Définition 1.1.12

Soient A un anneau et S une partie multiplicative de A . On dit que S est saturée si pour tous $a, b \in A$ tels que $ab \in S$, alors $a \in S$ et $b \in S$.

Exemple 1.1.2

1. Partie multiplicative :

Soit A un anneau et $x \in A$ un élément régulier, alors $S = \{x^n, \forall n \in \mathbb{N}\}$ est une partie multiplicative de A . En effet :

Il est évident que $0 \notin S$ car x régulier et $x^0 = 1 \in S$.

Soit $y, z \in S$, alors il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $y = x^n$ et $z = x^m$, donc $yz = x^n x^m = x^{n+m} \in S$.

2. Partie multiplicative saturée :

Considérons l'anneau $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, l'ensemble des matrices carrées d'ordre $n > 2$ à coefficients dans \mathbb{Z} . Alors, $S = \{N \in A \setminus \{0_n\} : \forall M \in A, NM = MN \text{ et } \det(N) \neq 0\}$ est une partie multiplicative saturée de A . En effet :

- (a) Il est évident que $I_n \in S$ et $O \notin S$.
- (b) Soient $N, N' \in S$, alors pour tout $M \in A$, on a $(NN')M = M(NN')$ et $\det(NN') = \det(N)\det(N') \neq 0$. Donc $NN' \in S$.
- (c) Soient $N, N' \in A$ telles que $NN' \in S$. Supposons que $\det(N) = 0$, alors $\det(NN') = \det(N)\det(N') = 0$, d'où $NN' \notin S$, absurde. Ainsi, $N \in S$ et $N' \in S$.

Définition 1.1.13

Soient A un anneau et S une partie multiplicative saturée de A . On dit que S vérifie les conditions de Ore à gauche (resp. à droite) si :

- 1. S est permutable à gauche (resp. à droite) : $\forall (a, s) \in A \times S, \exists (b, t) \in A \times S$ tel que $ta = bs$ (resp. $at = sb$).
- 2. S est réversible à gauche (resp. à droite) : $\forall a \in A$, s'il existe $s \in S$ tel que $as = 0$ (resp. $sa = 0$), alors il existe $t \in S$ tel que $ta = 0$ (resp. $at = 0$).

Remarque 1.1.1.

Toute partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche ne vérifie pas, en général, les conditions de Ore à droite.

Exemple 1.1.3

Soient K un corps, E un K -espace vectoriel (à droite) et $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N} - \{0\}}$ une base de E . Soient $A = \text{End}(E_K)$ et soient $x \in A$ défini par $x(e_1) = 0$ et $x(e_i) = e_{i-1}$ ($i \geq 2$). Alors l'ensemble $S = \{x^n : \forall n \in \mathbb{N}\} \subseteq A$ est une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore à gauche mais ne vérifie pas les conditions de Ore à droite. En effet :

Soit $y \in A$ défini par $y(e_i) = e_{i+1}$ ($i \geq 1$). Vérifions que $xy \neq yx$. On a pour tout $i \geq 1$, $xy(e_i) = x(e_{i+1}) = e_i$, i.e. $xy = 1_E$ et $yx(e_1) = y(0) = 0$; ainsi $yx \neq 1_E$ d'où S est réversible à gauche mais n'est pas réversible à droite. En particulier, S ne vérifie pas les conditions de Ore à droite.

Montrons maintenant que S est permutable à gauche. Soient $s \in S$ et $a \in A$. Il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $s = x^n$. Par ailleurs, il est facile d'établir les relations suivantes :

- (a) pour tout $i \geq 1, x^i(e_i) = 0$;
- (b) pour tout $1 \leq i \leq n, x^n(e_i) = 0$;
- (c) pour tout $i > n, x^n(e_i) = e_{i-n}$.

On déduit des relations (a), (b) et (c) que : pour $1 \leq i \leq n, (1 - y^n x^n)(e_i) = e_i$ et pour $i > n, (1 - y^n x^n)(e_i) = 0$. Ainsi, $(1 - y^n x^n)E = \sum_{i=1}^n e_i K$ et donc $a(1 - y^n x^n)E \subseteq \sum_{i=1}^n x^m(e_i)K = 0$ (en vertu de (a)) Ainsi $x^m a(1 - y^n x^n)E \subseteq \sum_{i=1}^m x^m(e_i)K = 0$ (en vertu de (a))

d'où $x^m a(1 - y^n x^n) = 0 \Rightarrow x^m a = (x^m a y^n) x^n$.

Il s'ensuit que $Sa \cap As \neq \emptyset$.

Définition 1.1.14

Soient N un sous-module d'un A -module à gauche M et S une partie non vide de A . On dit que N est saturé à gauche pour S dans M si pour tous $s \in S$ et $x \in M$ tels que $sx \in N$, alors $x \in N$. Et on dit que N est un sous-module S -saturé dans M .

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Définition 1.1.15

Soient A un anneau, S une partie non vide de A et I un idéal de A . On dit que I est S -saturé s'il est S -saturé entant que sous-module du A -module A .

Théorème et Notations 1.1.1

Soient A un anneau, M un A -module à gauche et S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soit \mathcal{R} la relation binaire définie sur $S \times M$ par : $\forall (s, m), (s', m') \in S \times M, (s, m)\mathcal{R}(s', m') \Leftrightarrow \exists x, y \in S, xm = ym'$ et $xs = ys'$, alors \mathcal{R} est une relation d'équivalence et on note $S^{-1}M$ l'ensemble quotient $(S \times M)/\mathcal{R}$. Les éléments de $S^{-1}M$ sont notés $\frac{m}{s}$ ou $s^{-1}m$. En particulier, on note $S^{-1}A$ l'ensemble quotient $(S \times A)/\mathcal{R}$ et ses éléments sont les $\frac{a}{s}$ ou $s^{-1}a$.

Preuve.

Voir [33], p.165.

Théorème 1.1.1

Soient A un anneau, M un A -module à gauche et S une partie multiplicative saturée formée d'éléments réguliers de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche (resp. invariante, resp. centrale). Alors $S^{-1}A$ est muni d'une structure d'anneau et $S^{-1}M$ est muni d'une structure de $S^{-1}A$ -module.

Preuve.

Voir [33].

Proposition 1.1.2

Soient A un anneau, S une partie multiplicative saturée formée d'éléments réguliers de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et M un A -module à gauche simple. Alors, $S^{-1}M$ est simple.

Preuve.

Supposons qu'il existe un sous-module propre N de $S^{-1}M$ tel que $N \cap M \neq 0$, alors $N \cap M$ est un sous-module propre de M , absurde.

Corollaire 1.1.1

Soient A un anneau simple et S une partie multiplicative saturée formée d'éléments réguliers de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Alors, $S^{-1}A$ est simple.

1.2 Produit tensoriel

Proposition et Définition 1.2.1

Soient A un anneau et X un ensemble non vide. Alors, l'ensemble des applications définies de X dans A à support fini noté $A^{(X)} = \{\varphi \in A^X \mid \text{Card}(\{x \in X, \varphi(x) \neq 0\}) < \infty\}$ est un sous-module du A -module à gauche A^X ¹.

Preuve.

On a $(A^X, +, \cdot)$ est un A -module à gauche où

$$\begin{aligned} + : A^X \times A^X &\longrightarrow A^X \\ (\varphi, \psi) &\longmapsto \varphi + \psi : X \longrightarrow A \\ &x \longmapsto (\varphi + \psi)(x) = \varphi(x) + \psi(x) \end{aligned}$$

1. A^X est l'ensemble des applications définies de X à valeurs dans A .

$$\begin{aligned} \text{et } \cdot : A \times A^X &\longrightarrow A^X \\ (a, \psi) &\longmapsto a \cdot \psi : X \longrightarrow A \\ x &\longmapsto (a \cdot \psi)(x) = a\psi(x) \end{aligned}$$

Montrons que $A^{(X)}$ est un sous-module de A^X .

On a $A^{(X)} \neq \emptyset$, en effet :

Soit e l'application définie par :

$$\begin{aligned} e : X &\longrightarrow A^X \\ x &\longmapsto e_x : X \longrightarrow A \\ y &\longmapsto e_x(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = y \\ 0 & \text{si } x \neq y, \end{cases} \end{aligned}$$

alors $\text{Card}(\{y \in X, e_x(y) \neq 0\}) = 1$. Ainsi, $e \in A^{(X)}$.

Soient $\varphi, \psi \in A^{(X)}$, alors $\text{Card}(\{x \in X, \varphi(x) \neq 0\}) < \infty$ et $\text{Card}(\{x \in X, \psi(x) \neq 0\}) < \infty$.

Comme $\text{Card}(\{x \in X, (\varphi + \psi)(x) \neq 0\}) \leq \text{Card}(\{x \in X, \varphi(x) \neq 0\}) + \text{Card}(\{x \in X, \psi(x) \neq 0\}) < \infty$, alors $\varphi + \psi \in A^{(X)}$.

Soient $a \in A$ et $\varphi \in A^{(X)}$, alors on a $\text{Card}(\{x \in X, (a \cdot \varphi)(x) \neq 0\}) = \text{Card}(\{x \in X, \varphi(x) \neq 0\}) < \infty$. Ainsi, $a \cdot \varphi \in A^{(X)}$.

Proposition 1.2.1

Soient A un anneau et X une partie non vide de A . Alors, $A^{(X)}$ est un A -module à gauche engendré par $\{e_x \mid x \in X\}$ avec

$$\begin{aligned} e_x : X &\longrightarrow A \\ y &\longmapsto e_x(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = y \\ 0 & \text{si } x \neq y. \end{cases} \end{aligned}$$

Preuve.

Soit $\varphi \in A^{(X)}$, alors pour tout $x \in X$, on a :

$$\varphi(x) = 1 \times \varphi(x) = e_x(x) \cdot \varphi(x) = (e_x \cdot \varphi)(x) \Rightarrow \varphi = e_x \cdot \varphi \in \text{Vect}(\{e_x \mid x \in X\}).$$

Ainsi, $A^{(X)}$ est engendré par $\{e_x \mid x \in X\}$.

Proposition 1.2.2

Soient A un anneau et X une partie non vide de A . Alors, la famille $\{e_x \mid x \in X\}$ est une base de $A^{(X)}$.

Preuve.

La famille $\{e_x \mid x \in X\}$ est génératrice d'après ce qui précède.

Montrons que $\{e_x \mid x \in X\}$ est une base de $A^{(X)}$.

Soit $\{a_x, x \in X\}$ une famille d'éléments de A telle que $\sum_{x \in X} a_x e_x = \tilde{0}$. Donc on a :

$$\begin{aligned} \sum_{y \in X} a_y e_y(x) &= a_x e_x(x) + \sum_{y \in X, x \neq y} a_y e_y(x) = \tilde{0}(x), \forall x \in X \\ &= a_x e_x(x) = \tilde{0}(x), \forall x \in X, \text{ car } \sum_{y \in X, x \neq y} a_y e_y(x) = 0 \\ &= a_x \times 1 = a_x = 0, \forall x \in X. \end{aligned}$$

Alors, la famille $\{e_x \mid x \in X\}$ est libre, elle est une base de $A^{(X)}$ en vertu de la proposition 1.2.1.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Définition 1.2.1

Soient A un anneau et X un ensemble non vide quelconque. Le A -module à gauche $A^{(X)}$ est appelé **module libre engendré par X** .

Définition 1.2.2

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif et $f : M \times N \rightarrow G$ une application. On dit que f est **A -bilinéaire** si pour tous $m, m' \in M, n, n' \in N$ et $\lambda \in A$, on a :

1. $f(m + m', n) = f(m, n) + f(m', n)$.
2. $f(m, n + n') = f(m, n) + f(m, n')$.
3. $f(\lambda \cdot m, n) = f(m, n \cdot \lambda)$.

Proposition 1.2.3

Soient A un anneau et X un ensemble non vide quelconque. Pour tout A -module à gauche M et pour toute application $\varphi : X \rightarrow M$, il existe une unique application A -linéaire (morphisme de A -module à gauche) $\bar{\varphi} : A^{(X)} \rightarrow M$ qui rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{\psi} & M \\
 \downarrow \varphi & \nearrow \bar{\varphi} & \\
 A^{(X)} & &
 \end{array}
 \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = \bar{\varphi} \circ \psi$$

où $\psi : X \rightarrow A^{(X)}$
 $x \mapsto \varphi(x) = e_x$.

Preuve.

1. Existence :

Considérons la correspondance :

$$\bar{\varphi} : A^{(X)} \longrightarrow M$$

$$\sum_{x \in X} a_x e_x \longmapsto \bar{\varphi} \left(\sum_{x \in X} a_x e_x \right) = \sum_{x \in X} a_x \varphi(x), \text{ avec } \bar{\varphi}(e_x) = \varphi(x), \forall x \in X.$$

(a) $\bar{\varphi}$ est une application car la famille $\{e_x, x \in X\}$ est une base (proposition 1.2.2).

(b) Montrons que $\bar{\varphi}$ est A -linéaire.

Soient $f = \sum_{x \in X} a_x e_x, g = \sum_{x \in X} b_x e_x \in A^{(X)}$ et $\alpha \in A$, alors :

$$\begin{aligned}
 \bullet \bar{\varphi}(f + g) &= \bar{\varphi} \left(\sum_{x \in X} a_x e_x + \sum_{x \in X} b_x e_x \right) = \bar{\varphi} \left(\sum_{x \in X} (a_x + b_x) e_x \right) = \sum_{x \in X} (a_x + b_x) \varphi(x) \\
 &= \sum_{x \in X} a_x \varphi(x) + \sum_{x \in X} b_x \varphi(x) = \bar{\varphi}(f) + \bar{\varphi}(g).
 \end{aligned}$$

$$\bullet \bar{\varphi}(\alpha \cdot f) = \bar{\varphi} \left(\sum_{x \in X} \alpha a_x e_x \right) = \sum_{x \in X} \alpha a_x \varphi(x) = \alpha \left(\sum_{x \in X} a_x \varphi(x) \right) = \alpha \bar{\varphi}(f).$$

Alors, $\bar{\varphi}$ est A -linéaire.

2. Unicité :

Soit $\varphi' : A^{(X)} \rightarrow M$ une application telle que $\varphi = \varphi' \circ \psi$, alors $\varphi'(e_x) = \bar{\varphi}(e_x) = \varphi(x), \forall x \in X$.

Donc $\varphi' = \bar{\varphi}$.

Proposition 1.2.4

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite et G un groupe commutatif. Pour toute application $\varphi : M \times N \rightarrow G$, il existe une unique application \mathbb{Z} -linéaire

(homomorphisme de groupes) $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}^{M \times N} \rightarrow G$ qui rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M \times N & \xrightarrow{\psi} & M \\
 \downarrow \varphi & \nearrow \bar{\varphi} & \\
 A^{(M \times N)} & &
 \end{array}
 \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = \bar{\varphi} \circ \psi$$

où $\psi : M \times N \rightarrow A^{(M \times N)}$
 $(x, y) \mapsto \varphi(x) = e_{(x, y)}$.

Preuve.

Il suffit de procéder de la même manière que dans la proposition 1.2.3, en posant $X = M \times N$.

Proposition 1.2.5

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif et $f : M \times N \rightarrow G$ une application A -linéaire. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est bilinéaire.
2. \bar{f} s'annule sur les éléments de la forme suivante :
 - (a) $e_{(x_1+x_2, y)} - e_{(x_1, y)} - e_{(x_2, y)}, \forall x_1, x_2 \in M$ et $y \in N$;
 - (b) $e_{(x, y_1+y_2)} - e_{(x, y_1)} - e_{(x, y_2)}, \forall x \in M$ et $y_1, y_2 \in N$;
 - (c) $e_{(\lambda \cdot x, y)} - e_{(x, y \cdot \lambda)}, \forall x \in M, y \in N$ et $\lambda \in A$.
3. \bar{f} s'annule sur le sous-groupe H de $\mathbb{Z}^{(M \times N)}$ engendré par les éléments de la formes 2a, 2b et 2c.
4. Il existe une unique application linéaire notée $\bar{f} : \mathbb{Z}^{(M \times N)}/H \rightarrow G$ telle que $\bar{f} = \bar{f} \circ p$ où $p : \mathbb{Z}^{(M \times N)} \rightarrow \mathbb{Z}^{(M \times N)}/H$ est l'épimorphisme canonique.

Notation 1.2.1

On note par $M \otimes_A N$ le groupe quotient $\mathbb{Z}^{(M \times N)}/H$ et $i : M \times N \rightarrow M \otimes_A N$
 $(x, y) \mapsto \overline{e_{(x, y)}} = x \otimes y$.

Remarque 1.2.1.

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, alors on a les opérations sur $M \otimes_A N$ définies par :

1. $(x + y) \otimes z = x \otimes z + y \otimes z, \forall x, y \in M, z \in N$.
2. $x \otimes (y + z) = x \otimes y + x \otimes z, \forall x \in M, y, z \in N$.
3. $a(x \otimes y) = (ax) \otimes y = x \otimes (ya), \forall a \in A, (x, y) \in M \times N$.
4. $(-x) \otimes y = x \otimes (-y) = -(x \otimes y), \forall x \in M, y \in N$.
5. $0 \otimes y = x \otimes 0 = 0, \forall x \in M, y \in N$, en vertu de 3. pour $a = 0$.

Lemme 1.2.1

Soient A un anneau, M et N deux A -modules. Alors, $M \otimes_A N$ est un groupe abélien.

Définition 1.2.3

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif et $f : M \times N \rightarrow G$ une application A -linéaire. On appelle produit tensoriel de M par N la donnée du couple (G, f) telle que : pour toute application A -linéaire $g : M \times N \rightarrow K$, il existe une unique morphisme de groupes $h : G \rightarrow K$ tel que $g = h \circ f$.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Proposition 1.2.6

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G et G' deux groupes commutatifs. Alors, pour tous produits tensoriels (G, f) et (G', f') de M par N , il existe un isomorphisme $h : G \rightarrow G'$ tel que $f' = h \circ f$.

Preuve.

Supposons que (G, f) et (G', f') sont deux produits tensoriels de M par N , alors il existe $g : G \rightarrow G'$ et $g' : G' \rightarrow G$ tels que $g \circ f = f'$ et $g' \circ f' = f$.

On a donc $g \circ f = g \circ (g' \circ f') = (g \circ g') \circ f' = f' \Rightarrow g \circ g' = 1_{G'}$. D'où g est un isomorphisme.

Proposition 1.2.7

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif et $f : M \times N \rightarrow G$ une application A -linéaire. Alors, $(M \otimes_A N, i)$ est un produit tensoriel de M par N où $i : M \times N \rightarrow M \otimes_A N$.

Preuve.

Existence :

Pour tout $f : M \times N \rightarrow K$, où K est un groupe commutatif, alors il existe, d'après la définition 1.2.3, $\bar{f} : M \otimes_A N \rightarrow K$ qui rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 & M \times N & \\
 i \swarrow & & \searrow f \\
 M \otimes_A N & \xrightarrow{\bar{f}} & K
 \end{array}
 \Rightarrow \bar{f} \circ i = f.$$

Unicité :

Supposons qu'il existe \bar{f}' telle que $\bar{f}' \circ i = \bar{f} \circ i = f \Rightarrow \bar{f}' = \bar{f}$.

Proposition 1.2.8

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif. Alors, les éléments de $M \otimes_A N$ sont de la forme $\sum_{(x,y) \in M \times N} x \otimes y$ (ou $\sum_{i \in I} x_i \otimes y_i$, avec I un ensemble d'indices).

Preuve.

Comme $\mathbb{Z}^{(M \times N)}$ est un module libre engendré par la famille $\{e_{(x,y)} \mid (x,y) \in M \times N\}$, d'après la proposition 1.2.1, alors les éléments de $\mathbb{Z}^{(M \times N)}$ sont de la forme $\sum_{(x,y) \in M \times N} e_{(x,y)}$. Ainsi, les

éléments de $\mathbb{Z}^{(M \times N)}/H$, c'est à dire $M \otimes_A N$, sont les classes d'équivalences :

$$\overline{\sum_{(x,y) \in M \times N} e_{(x,y)}} = \sum_{(x,y) \in M \times N} \overline{e_{(x,y)}} = \sum_{(x,y) \in M \times N} x \otimes y.$$

La forme $\sum_{(x,y) \in M \times N} x \otimes y$ n'est pas unique car c'est une classe d'équivalence.

Proposition 1.2.9

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif et $B = \text{End}(M)$ l'anneau des endomorphismes du A -module à gauche M . Alors, $M \otimes_A N$ est un B -module à gauche.

Preuve.

1. $(M \otimes_A N, +)$ est un groupe abélien par définition.

2. Pour tout $u \in B$, $u \times 1_N: M \times N \rightarrow M \times N$ est une application A -linéaire.

$$(x, y) \mapsto (u(x), y)$$

Posons $f_u = i \circ (u \times 1_N): M \times N \rightarrow M \otimes_A N$, alors d'après la définition 1.2.3, il existe $\bar{f}_u: M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N$ telle que l'on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} M \times N & \xrightarrow{u \times 1_N} & M \times N & \xrightarrow{i} & M \otimes_A N \\ & \searrow i & & \swarrow \bar{f}_u & \\ & & M \otimes_A N & & \end{array} \quad \Rightarrow \bar{f}_u \circ i = f_u.$$

Alors, pour tout $(x, y) \in M \times N$, $f_u(x, y) = i(u(x), y) = u(x) \otimes y = \bar{f}_u(x \otimes y)$. Donc, la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \bullet: B \times (M \otimes_A N) &\longrightarrow M \otimes_A N \\ (u, x \otimes y) &\longmapsto \bullet(u, x \otimes y) = u \bullet (x \otimes y) = u(x) \otimes y \end{aligned}$$

est bien définie car \bar{f}_u est une application.

— Montrons que pour tous $x \otimes y, x' \otimes y' \in M \otimes_A N$, $u \bullet (x \otimes y + x' \otimes y') = u \bullet (x \otimes y) + u \bullet (x' \otimes y')$.

On a : $u \bullet (x \otimes y + x' \otimes y') = \bar{f}_u(x \otimes y + x' \otimes y') = \bar{f}_u(x \otimes y) + \bar{f}_u(x' \otimes y') = u \bullet (x \otimes y) + u \bullet (x' \otimes y')$.

— Montrons que pour tout $v \in B, x \otimes y \in M \otimes_A N$, $(u + v) \bullet (x \otimes y) = u \bullet (x \otimes y) + v \bullet (x \otimes y)$.

On a : $(u + v) \bullet (x \otimes y) = \bar{f}_{u+v}(x \otimes y) = [u + v](x) \otimes y = u \bullet (x \otimes y) + v \bullet (x \otimes y)$.

Ainsi, $M \otimes_A N$ est un B -module à gauche.

Proposition 1.2.10

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif et $B = \text{End}(N)$ l'anneau des endomorphismes du A -module à droite N . Alors, $M \otimes_A N$ est un B -module à droite.

Preuve.

Il suffit d'adopter le même raisonnement que dans la preuve de la proposition 1.2.9.

Corollaire 1.2.1

Soient A un anneau, M un A -module à gauche, N un A -module à droite, G un groupe commutatif, $B = \text{End}(M)$ l'anneau des endomorphismes du A -module à gauche M et $C = \text{End}(N)$ l'anneau des endomorphismes du A -module à droite N . Alors, $M \otimes_A N$ est $(B - C)$ -bimodule.

Théorème 1.2.1

Soient A un anneau et M un A -module à gauche. Alors, $A \otimes_A M$ est un A -module à gauche.

Proposition 1.2.11

Soient A un anneau et M un A -module à gauche. Alors, il existe un A -isomorphisme canonique η défini par :

$$\begin{aligned} \eta: A \otimes_A M &\longrightarrow M \\ a \otimes m &\longmapsto a \cdot m. \end{aligned}$$

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Proposition et Définition 1.2.2

Soient A un anneau, $f : M \rightarrow M'$ un morphisme de A -modules à gauche, $g : N \rightarrow N'$ un morphisme de A -modules à droite et $(f, g) : M \times N \rightarrow M' \times N'$ un morphisme A -bilinéaire. Alors, il existe un unique morphisme linéaire de groupes noté par $f \otimes g : M \otimes_A N \rightarrow M' \otimes_A N'$ tel que $f \otimes g(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y)$.

Preuve.

On a $(f, g) : M \times N \rightarrow M' \times N'$, et posons $h = i \circ (f, g) : M \times N \rightarrow M' \otimes_A N'$, donc pour tout $(m, n) \in M \times N$, on a $h(m, n) = i \circ (f, g)(m, n) = i(f(m), g(n)) = f(m) \otimes g(n)$. Alors, il existe un morphisme de groupes $f \otimes g : M \otimes_A N \rightarrow M' \otimes_A N'$ tel que le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccccc}
 M \times N & \xrightarrow{(f, g)} & M' \times N' & \xrightarrow{i} & M' \otimes_A N' \\
 & \searrow i & & \nearrow f \otimes g & \\
 & & M \otimes_A N & &
 \end{array}$$

soit commutatif.

Unicité :

Soit φ un morphisme de groupes tel que $\varphi \circ i = h$, alors $\varphi \circ i = (f \otimes g) \circ i \Rightarrow \varphi = f \otimes g$.

Proposition 1.2.12

Soit A un anneau. Alors, pour tous $f, f_1, f_2 : M \rightarrow M'$ des morphismes de A -modules à gauche et pour tous $g, g_1, g_2 : N \rightarrow N'$ des morphismes de A -modules à droite, on a :

1. $(f_1 + f_2) \otimes g = f_1 \otimes g + f_2 \otimes g$.
2. $f \otimes (g_1 + g_2) = f \otimes g_1 + f \otimes g_2$.
3. $f \otimes \tilde{0} = \tilde{0} \otimes g = \tilde{0}$.
4. $1_M \otimes 1_N = 1_{M \otimes N}$.
5. Si $f' : M' \rightarrow M''$ est un morphisme de A -module à gauche et $g' : N' \rightarrow N''$ est un morphisme de A -modules à droite, alors $(f' \circ f) \otimes (g' \circ g) = (f' \otimes g') \circ (f \otimes g)$.

1.3 Topologie : Généralité

Définition 1.3.1

Soient E un ensemble et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E . Une topologie sur E est un sous-ensemble $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(E)$ vérifiant les propriétés suivantes :

1. $\emptyset, E \in \mathcal{T}$.
2. Si $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$, alors $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$, où I est un ensemble d'indices quelconque.
3. Si $U_1, \dots, U_N \in \mathcal{T}$, $\forall N \in \mathbb{N}$ donné, alors $\bigcap_{i=1}^N U_i \in \mathcal{T}$.

Dans ce cas, le couple (E, \mathcal{T}) , ou simplement E , est appelé espace topologique, et chaque élément de \mathcal{T} est un ouvert de E .

Exemple 1.3.1

1. Soient $E = \{0, 1\}$ un ensemble, $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E et $\mathcal{T} = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}$ un sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$. Alors (E, \mathcal{T}) est un espace topologique.
En effet, on a $\emptyset, E \in \mathcal{T}$, $\{0\} \cup \{0, 1\} \in \mathcal{T}$ et en fin $\{0\} \cap \{0, 1\} \in \mathcal{T}$.
2. Soient $x, y \in \mathbb{R}$, $d_2(x, y)$ la distance euclidienne sur \mathbb{R}^2 et
 $\mathcal{B}(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : d_2(x, y) < r\}$ une boule ouverte de centre x et de rayon r .
Soit $\mathcal{T} = \{U \subset \mathbb{R}^2 : \forall x \in U, \exists r \in \mathbb{R}_*^+, \mathcal{B}(x, r) \subset U\}$ un sous-ensemble non vide de $\mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$.
Alors, $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T})$ est un espace topologique.
En effet :
 - (a) Il est évident que $\emptyset, \mathbb{R}^2 \in \mathcal{T}$.
 - (b) Soit $\{U_i\}_i$ une famille d'éléments de \mathcal{T} . Alors, pour tout $x \in \bigcup_i U_i$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x \in U_{n_0}$. Or U_{n_0} est un ouvert, donc il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U_{n_0} \subset \bigcup_i U_i$, donc $\bigcup_i U_i \in \mathcal{T}$.
 - (c) Soient $U_1, \dots, U_N \in \mathcal{T}$. Pour tout $x \in \bigcap_{i=1}^N U_i$, pour tout $i = 1, \dots, N$, il existe $r_i > 0$ tel que $B(x, r_i) \subset U_i$. Posons $r = \min\{r_1, \dots, r_N\}$, alors $B(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^N U_i$. Ce qui montre que $\bigcap_{i=1}^N U_i \in \mathcal{T}$.

Notation 1.3.1

Notons par \mathcal{T}_E ou simplement \mathcal{T} , s'il n'y a pas d'ambiguïté, la topologie sur E .

Définition 1.3.2

Soient (E, \mathcal{T}) un espace topologique et $x \in E$ (resp. $A \in \mathcal{P}(E)$). On dit qu'une partie V de E est un voisinage de x (resp. de A) s'il existe un ouvert $U_x \in \mathcal{T}$ (resp. $U_A \in \mathcal{T}$) tel que $U_x \subset V$ (resp. $U_A \subset V$). On note \mathcal{V}_x (resp. \mathcal{V}_A) l'ensemble des voisinages de x (resp. A).

Proposition 1.3.1

Soient (E, \mathcal{T}) un espace topologique et \mathcal{V}_x l'ensemble des voisinages d'un point $x \in E$. Alors, on a les propriétés suivantes :

1. Si $V \in \mathcal{V}_x$ et pour toute partie V' de E , $V \subset V'$, alors $V' \in \mathcal{V}_x$.
2. Si $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{V}_x$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ donné, alors $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \mathcal{V}_x$.
3. $\emptyset \notin \mathcal{V}_x$.

Définition 1.3.3

Soient (E, \mathcal{T}) un espace topologique et \mathcal{V}_x l'ensemble des voisinages d'un point $x \in X$. On appelle système fondamental de voisinages de x l'ensemble $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{V}_x$ telle que pour tout $U \in \mathcal{Q}$, il existe $W \in \mathcal{Q}$ tel que $W \subset U$.

Définition 1.3.4

Soit (E, \mathcal{T}) un espace topologique. On dit qu'une partie $U \in \mathcal{P}(E)$ est un ouvert si pour tout $x \in U$, il existe $V_x \in \mathcal{V}_x$ tel que $V_x \subseteq U$. On dit que U est un fermé si son complémentaire $E \setminus U$ est un ouvert.

Définition 1.3.5

Soit (E, \mathcal{T}) un espace topologique. On appelle base de la topologie \mathcal{T} une partie $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ telle que tout ouvert de E soit union d'éléments de \mathcal{B} .

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Définition 1.3.6

Soient (E, \mathcal{T}_E) et $(E', \mathcal{T}_{E'})$ deux espaces topologiques et $f : E \rightarrow E'$ une application. On dit que f est continue ou ouverte si pour tout ouvert \mathcal{O}' de E' , $f^{-1}(\mathcal{O}')$ est un ouvert de E .

Définition 1.3.7

Soient $(G, *)$ un groupe et \mathcal{T} une topologie sur G . On dit que G est un groupe topologique si la topologie \mathcal{T} est compatible avec la structure de groupe de G , c'est à dire l'application $(x, y) \mapsto x * y$ définies de $G \times G$, muni de la topologie produit, dans G et l'application symétrique $x \mapsto x^{-1}$ définie de G dans G sont continues. Et on dira que \mathcal{T} est une topologie de groupe G .

Définition 1.3.8

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On dit que A est un anneau topologique si $(A, +)$ est un groupe topologique tel que l'application $(x, y) \mapsto x \times y$ définie de $A \times A$ à valeurs dans A soient continues. Et on dira que \mathcal{T}_A est une topologie d'anneau A .

Définition 1.3.9

Soient A un anneau topologique et $(M, +, \cdot)$ un A -module à gauche. On dit que M est un module topologique si $(M, +)$ est un groupe topologique tel que l'application $(a, m) \mapsto a \cdot m$ définie de $A \times M$, muni de la topologie produit, dans M soit continue. Et on dira que \mathcal{T}_M est une topologie de module M .

1.4 Groupe Complété d'un Groupe Filtré

1.4.1 Topologie associée à une filtration

Définition 1.4.1

Soit G un groupe. On appelle filtration du groupe G toute suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante (resp. décroissante) de sous-groupes distingués de G . Et on dit que G est un groupe filtré par $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ noté $(G, (H_n)_{n \in \mathbb{N}})$.

Remarque 1.4.1.

Dans tout ce qui suit, les filtrations sont exhaustives et $H_0 = G$. Une filtration $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de G est dite exhaustive si $G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$.

Théorème et Définition 1.4.1

Soit $(G, (H_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré. Alors, G est muni d'une structure de groupe topologique dont les ouverts sont les parties $K \subseteq G$ telles que pour tout $x \in K$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x + H_n \subseteq K$. Et on dit que $(G, (H_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un groupe filtré muni de la **topologie de groupe associée** à $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Preuve.

Supposons que la filtration $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. Soit $\mathcal{T} = \{K \subset G \mid \forall x \in K, \exists n \in \mathbb{N}, x + H_n \subset K\}$ l'ensemble associé à la filtration $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. Montrons que \mathcal{T} munit G d'une structure topologique :

- (a) G et $\emptyset \in \mathcal{T}$. En effet soit $+$: $G \times G \rightarrow G$ une application. Alors pour tout $(x, y) \mapsto x + y$
 $(x, n) \in G \times \mathbb{N}$, $+$ restreinte sur $\{x\} \times H_n$ est une application telle que $+(\{x\} \times H_n) = \{x\} + H_n = \{x + y : \forall y \in H_n\}$. En particulier, remplaçant $\{x\}$ par \emptyset , alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $+(\emptyset \times H_{n_0}) = \emptyset + H_{n_0} = \emptyset \subset \emptyset$, d'où $\emptyset \in \mathcal{T}$.
 Pour G , on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 + H_n \subset G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n \in \mathcal{T}$.

- (b) Soit $\{U_i\}_i \in \mathcal{T}$ une famille quelconque. Alors, pour tout $x \in \bigcup_{n \in I} U_n$, il existe $i_0 \in I$ tel que $x \in U_{i_0}$. Or $U_{i_0} \in \mathcal{T}$ donc il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x + H_{n_0} \subset U_{i_0} \subset \bigcup_{n \in I} U_i$; ce qui prouve que $\bigcup_{n \in I} U_i \in \mathcal{T}$.
- (c) Soient $U_1, \dots, U_N \in \mathcal{T}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ donné. Alors, pour tout $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$ implique $x \in U_i, i = 1, \dots, n$. Comme $U_i \in \mathcal{T}$, il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x + H_{n_0} \subset U_i, i = 1, \dots, n$; alors $x + H_{n_0} \subset \bigcap_{i=1}^n U_i$ ce qui prouve que $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T}$.

2. Montrons que \mathcal{T} est compatible avec la structure du groupe G .

Il suffit de montrer que les applications définies par $- : G \rightarrow G$, telle que $x \mapsto -x$ et $+ : G \times G \rightarrow G$ telle que $(x, y) \mapsto x + y$, où $G \times G$ est muni de la topologie produit sont continues.

- (a) Soit $x \in G$ tel qu'il existe $U \in \mathcal{T}$ tel que $x \in -^{-1}U$. Alors, $x \in -^{-1}U$ implique que $-x \in U$, donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $-x + H_n \subset U$ implique $-(x - H_n) \subset U$. Par ailleurs, H_n est un sous-groupe, d'où $-H_n = H_n$. Alors, $-(x - H_n) = -(x + H_n) \subset U$; on en déduit que $x + H_n \subset -^{-1}(U)$ donc l'application $-$ est continue car les sous-groupes sont distingués.
- (b) Soit $G \times G$ muni de la topologie produit définie par :

$$\mathcal{T} \times \mathcal{T} = \{U \times V, \forall U, V \in \mathcal{T}\}.$$

Soit $(x, y) \in G \times G$ tel qu'il existe $U \in \mathcal{T}$ tel que $(x, y) \in +^{-1}(U)$.

Alors, $(x, y) \in +^{-1}(U) \Rightarrow +(x, y) = x + y \in U$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, x + y + H_n \subset U$$

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, (x + H_n) + (y + H_n) \subset U, \text{ car}$$

$H_n + H_n = H_n$ du fait que H_n est un sous-groupe distingué.

Or $(x + H_n) \times (y + H_n) \subset G \times G$ est un voisinage de (x, y) pour la topologie produit et que $+(x + H_n) \times (y + H_n) = (x + H_n) + (y + H_n) \subset U$, alors $(x + H_n) \times (y + H_n) \subset +^{-1}(U)$, d'où l'application $+$ est continue car les H_n distingués.

Par dualité, si $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, on montre de la même manière que \mathcal{T} est une topologie de groupe.

Corollaire 1.4.1

Soit $(G, (H_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à la filtration $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n est un ouvert de G .

Preuve.

En effet, on a $H_n \subseteq H_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Définition 1.4.2

Soit A un anneau. On appelle filtration de l'anneau A toute suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante (resp. décroissante) d'idéaux de A telle que $I_n I_m \subseteq I_{n+m}, \forall n, m \in \mathbb{N}$. Et on dit que A est un anneau filtré noté $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$.

Proposition 1.4.1

Soit $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré. Alors, $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Preuve.

Il suffit de remarquer que A est un groupe abélien et que la filtration $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est formée de

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

sous-groupes de A , donc en vertu du théorème 1.4.1, $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque 1.4.2.

En général, la topologie associée à la filtration $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ formée d'ideaux d'un anneau filtré $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ n'est pas compatible avec la structure d'anneau A .

En effet, comme $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, en vertu de la proposition 1.4.2, il suffit donc de voir que l'application $(a, b) \mapsto a \cdot b$ définie de $A \times A$ muni de la topologie produit dans A n'est pas en général continue.

Soit K un ouvert, alors pour tout $(x, y) \in \cdot^{-1}(K)$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $xy + I_n \subseteq K$.

Or $(x + I_n) \times (y + I_n)$ est un voisinage de (x, y) , donc

$$(x + I_n)(y + I_n) = xy + xI_n + I_ny + I_nI_n = xy + xI_n + I_ny + I_n.$$

Comme A est non (nécessairement) commutatif, supposons que la filtration $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est formée d'idéaux à gauche, alors $(x + I_n)(y + I_n) = xy + xI_n + I_ny + I_nI_n = xy + I_ny + I_n$, car $xI_n \subset I_n$. Par contre on n'a pas nécessairement $I_ny \subset I_n$. Cette dernière inclusion est vraie si I_n est bilatère.

Lemme 1.4.1

Soient A un anneau et I un idéal de A . Alors, pour tous $a, b \in A$, $(ab + I) \subset (a + I)(b + I)$. Si A est un duo-anneau, alors $(a + I)(b + I) = ab + I$.

Preuve.

On a $ab + I \subset ab + aI + Ib + I = (a + I)(b + I)$ d'où l'inclusion. Considérons que A est un duo-anneau, alors $(a + I)(b + I) = ab + aI + Ib + I \subset ab + I$ car I est bilatère.

Théorème 1.4.1

Soit $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré. Alors, A est muni d'une structure d'anneau topologique dont les ouverts sont les parties $K \subseteq A$ telles que pour tout $x \in K$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x + I_n \subseteq K$.

Preuve.

D'après le théorème 1.4.1, (A, \mathcal{T}) est un groupe topologique où

$$\mathcal{T} = \{K \subset A \mid \forall x \in K, \exists n \in \mathbb{N}, x + I_n \subset K\}.$$

Montrons que \mathcal{T} est compatible avec la structure d'anneau A .

Considérons $f : A \times A \rightarrow A$ tel que $(x, y) \mapsto xy$, et pour tout ouvert \mathcal{O} de A , montrons que $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert.

Soit $(a, b) \in f^{-1}(\mathcal{O})$, alors $ab \in \mathcal{O}$, donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $ab + I_n \subseteq \mathcal{O}$.

Comme $(a + I_n) \times (b + I_n)$ est un voisinage de (a, b) tel que $f((a + I_n) \times (b + I_n)) = (a + I_n)(b + I_n) = ab + I_n \subseteq \mathcal{O}$ d'après lemme 1.4.1. Alors, $(a + I_n) \times (b + I_n) \subseteq f^{-1}(\mathcal{O})$. Ainsi, \mathcal{T} est compatible avec la structure de l'anneau A .

Définition 1.4.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré et M un A -module à gauche. On appelle filtration du module M , toute suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante (resp. décroissante) de sous-modules de M telle que $I_n M_m \subseteq M_{n+m}$. Et on dit que M est un A -module à gauche filtré noté $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$. La filtration $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite canonique si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M_n = I_n M$.

Proposition 1.4.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ filtré et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré. Alors, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Preuve.

Il suffit de remarquer que M est un groupe abélien et que la filtration $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est formée de sous-groupes de M , donc en vertu du théorème 1.4.1, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque 1.4.3.

La topologie associée à la filtration d'un A -module filtré n'est pas nécessairement compatible avec la structure du module d'après la remarque 1.4.2 en vertu que tout anneau est son propre module. Et parmi les conditions pour lesquelles la topologie associée à la filtration d'un module filtré soit compatible avec la structure du module, on a la filtration canonique comme l'on a dans le théorème suivant.

Théorème et Définition 1.4.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie d'anneaux associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (I_n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré. Alors, M est muni d'une structure de module topologique dont les ouverts sont les parties K de M telles que pour tout $m \in K$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $m + M_n \subseteq K$. Et dit que $(M, (I_n M)_{n \in \mathbb{N}})$ (ou M) est muni de la topologie (canonique) de module.

Preuve.

D'après le théorème 1.4.1, (M, \mathcal{T}) est un groupe topologique où $\mathcal{T} = \{K \subset M \mid \forall x \in K, \exists n \in \mathbb{N}, x + M_n \subset K\}$ où $M_n = I_n M$.

Soit \mathcal{O} un ouvert de M , montrons que $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert où $f : A \times M \rightarrow M$ tel que $(a, m) \mapsto am$.

Soit $(a, m) \in f^{-1}(\mathcal{O})$, alors $am \in \mathcal{O}$, donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $am + M_n \subseteq \mathcal{O}$. Comme $(a + I_n) \times (m + M_n)$ est un voisinage de (a, m) , alors :

$$f((a + I_n) \times (m + M_n)) = (a + I_n)(m + M_n) = am + aM_n + I_n m + I_n M_n.$$

Or $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration canonique, alors $aM_n + I_n m + I_n M_n \subseteq M_n$, ainsi

$$f((a + I_n) \times (m + M_n)) = am + aM_n + I_n m + I_n M_n \subseteq am + M_n \subseteq \mathcal{O}, \text{ d'où } (a + I_n) \times (m + M_n) \subseteq f^{-1}(\mathcal{O})$$

Proposition 1.4.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(N, (N_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules filtrés. Alors, la suite des sous-groupes de $M \otimes_A N$ de terme général $(M \otimes_A N)_n = \sum_{i+j \leq n} M_i \otimes_R N_j$ munit $M \otimes_A N$ d'une structure de groupe filtré.

Preuve.

$((M \otimes_A N)_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de sous-groupes de $M \otimes_A N$ par définition.

Comme $(M \otimes_A N)_{n+1} = \sum_{i+j \leq n+1} M_i \otimes_A N_j = \sum_{i \leq n+1} M_i \otimes_A N_0 + \sum_{i+j \leq n+1} M_i \otimes_A N_{j+1}$ et

$(M \otimes_A N)_n = \sum_{i+j \leq n} M_i \otimes_R N_j = \sum_{i \leq n} M_i \otimes_A N_0 + \sum_{i+j \leq n} M_i \otimes_A N_{j-1}$, alors $(M \otimes_A N)_n \subseteq (M \otimes_A N)_{n+1}$.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Théorème 1.4.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(N, (N_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules filtrés. Alors, le groupe $M \otimes_A N$ est muni d'une structure de groupe topologique associée à $((M \otimes_A N)_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Preuve.

Il suffit de raisonner pareillement que dans le théorème 1.4.1 en prenant $G = M \otimes_A N$.

Proposition 1.4.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré. Alors, la suite des sous-modules du A -module à gauche $A \otimes_A M$ de terme général $(A \otimes_A M)_n = \sum_{i+j \leq n} I_i \otimes M_j$ munit $A \otimes_A M$ d'une structure de module filtré.

Preuve.

D'après la proposition 1.4.3, $(A \otimes_A M)_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration de $(A \otimes_A M)$ en tant que groupe en considérant A comme un A -module.

Soit $y \in I_n(A \otimes_A M)_m$ alors, il existent $x_l \in I_n, u_{li} \in I_i$ et $v_{lj} \in M_j$, où $l \in J$ un ensemble d'indices, tels que

$$\begin{aligned}
 y &= \sum_{l \in J} x_l \sum_{i+j \leq m} u_{li} \otimes v_{lj} = \sum_{l \in J} \left(\sum_{i+j \leq m} (x_l u_{li}) \otimes v_{lj} \right) = \sum_{i+j \leq m} \left(\sum_{l \in J} (x_l u_{li}) \otimes v_{lj} \right) \\
 &= \sum_{i+j+n \leq n+m} \left(\sum_{l \in J} (x_l u_{li}) \otimes v_{lj} \right) \\
 &= \sum_{i+k \leq n+m} \left(\sum_{l \in J} (x_l u_{li}) \otimes v_{l(k-n)} \right), \text{ où } j = k - n \text{ et } k \geq n \\
 &= \sum_{i+k \leq n+m} \left(\sum_{l \in J} (x_l u_{li}) \otimes v_{l(k-n)} \right), \text{ où } j = k - n \text{ et } k \geq n \\
 &= \sum_{i+k \leq n+m} \left(\sum_{l \in J} x_l u_{li} \right) \otimes \left(\sum_{l \in J} v_{l(k-n)} \right) \\
 &= \sum_{i+k \leq n+m} w_i \otimes z_k \text{ où } w_i = \sum_{l \in J} x_l u_{li} \in I_i \text{ et } z_k = \sum_{l \in J} v_{l(k-n)} \in M_k \\
 &= \sum_{i+k \leq n+m} w_i \otimes z_k \in \sum_{i+k \leq n+m} I_i \otimes M_k = (A \otimes_A M)_{n+m}.
 \end{aligned}$$

Alors $I_n(A \otimes_A M)_m \subseteq (A \otimes_A M)_{n+m}, \forall n, m \in \mathbb{N}$.

Théorème 1.4.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (I_n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré. Alors, le A -module $A \otimes_A M$ est muni d'une structure de module topologique associée à la filtration $((A \otimes_A M)_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Preuve.

Montrons que l'application $\bullet : A \times (A \otimes_A M) \rightarrow A \otimes_A M$ telle que $(a, (b \otimes x)) \mapsto a(b \otimes x)$ est continue. Pour tout $0 \leq i, j \leq n \in \mathbb{N}$, on a :

$$I_i \otimes I_j M \cong I_j M \Rightarrow \sum_{i+j \leq n} I_i \otimes I_j M \cong \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M \Rightarrow (A \otimes_A M)_n \cong \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M, \text{ alors pour tout ou-}$$

vert K de $A \otimes_A M$, il existe un ouvert K' de M tel que $\sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M \subseteq K' \Leftrightarrow (A \otimes_A M)_n \subseteq K$. Or

$(a + I_n) \times (b \otimes x + (A \otimes_A M))$ est un voisinage de tout $(a, b \otimes x) \in \bullet^{-1}(K)$, alors

$$\begin{aligned}
 (a + I_n)(x + \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M) &= ax + I_n x + a \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M + I_n \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M \\
 &= ax + I_n x + \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M, \text{ car les } I_j \text{ sont des idéaux} \\
 &= ax + I_n x + I_n M + \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ 1 \leq i \leq n}} I_j M = ax + \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M, \text{ car } I_n x \subset I_n M \\
 &= ax + \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M \subseteq K' \text{ car les lois de } M \text{ sont continues} \\
 \Rightarrow (a + I_n)(x + \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M) &= ax + \sum_{\substack{j \leq n-i, \\ i \leq n}} I_j M \subseteq K' \\
 \Rightarrow \bullet((a + I_n) \times (b \otimes x + (A \otimes_A M)_n)) &= (a + I_n)(b \otimes x + (A \otimes_A M)_n) \subseteq K \\
 \Rightarrow (a + I_n) \times (b \otimes x + (A \otimes_A M)_n) &\subseteq \bullet^{-1}(K).
 \end{aligned}$$

1.4.2 Complété d'un Groupe Filtré

Définition 1.4.4

Soit G un groupe. On appelle suite à valeurs dans G toute application définie par :

$$\begin{aligned}
 (x_n) : \mathbb{N} &\rightarrow G \\
 n &\mapsto x_n.
 \end{aligned}$$

Elle est notée par $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (x_n) s'il n'y a pas de confusion. Notons $\mathcal{S}(G)$ l'ensemble des suites à valeurs dans G .

Proposition 1.4.5

Soient G un groupe et $\mathcal{S}(G)$ l'ensemble des suites à valeurs dans G . Alors, $\mathcal{S}(G)$ muni de la loi de composition interne définie par pour tous $(x_n), (y_n) \in \mathcal{S}(G), (x_n) + (y_n) = (x_n + y_n)$ est un groupe.

Définition 1.4.5

Soit $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On dit qu'une suite $(x_n) \in \mathcal{S}(G)$ converge s'il existe $x \in G$ tel que : $\forall G_n, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \Rightarrow x - x_n \in G_{n_0}$.

Définition et Notation 1.4.1

Soit $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On appelle suite de Cauchy toute suite $(x_n) \in \mathcal{S}(G)$ telle que : $\forall G_n, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq n_0 \Rightarrow x_p - x_q \in G_n$. On note par $\mathcal{C}(G)$ l'ensemble des suites de Cauchy à valeurs dans G .

Remarque 1.4.4.

1. On dit qu'une suite $(x_n) \in \mathcal{S}(G)$ converge vers 0 si $\forall G_n, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m \geq n_0 \Rightarrow x_m \in G_n$.
2. D'après les définitions qui précèdent, toute suite convergente est de Cauchy.

Proposition 1.4.6

Soit $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, l'ensemble des suites de Cauchy $\mathcal{C}(G)$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}(G)$.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Théorème et Notations 1.4.1

Soit $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, la relation binaire \mathcal{R} sur $\mathcal{C}(G)$ définie par :

$$\forall (x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(G), (x_n) \mathcal{R} (y_n) \Leftrightarrow (x_n) - (y_n) = (x_n - y_n) \rightarrow 0$$

est une relation d'équivalence. L'ensemble quotient $\mathcal{C}(G)/\mathcal{R} = \{\widehat{(x_n)} \mid (x_n) \in \mathcal{C}(G)\}$ est noté \widehat{G} .

Preuve.

1. Montrons que la relation \mathcal{R} est une relation d'équivalence.

(a) La réflexivité et la symétrie sont évidentes.

(b) Montrons la transitivité.

Soient $(x_n), (y_n)$ et $(z_n) \in \mathcal{C}(G)$ tels que $(x_n) \mathcal{R} (y_n)$ et $(y_n) \mathcal{R} (z_n)$.

$$\text{On a : } \begin{cases} (x_n) \mathcal{R} (y_n) \\ (y_n) \mathcal{R} (z_n) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x_n) - (y_n) = (x_n - y_n) \rightarrow 0 \\ (y_n) - (z_n) = (y_n - z_n) \rightarrow 0 \end{cases}$$

Alors, $(x_n) - (y_n) + (y_n) - (z_n) = (x_n - y_n + y_n - z_n) = (x_n - z_n) = (x_n) - (z_n) \rightarrow 0$.

Donc \mathcal{R} est transitive.

Alors, on conclut que \mathcal{R} est une relation d'équivalence.

Proposition 1.4.7

Soit $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour toute suite $(x_n) \in \mathcal{C}(G)$ convergente vers $x \in A$, alors $\widehat{(x_n)} = \widehat{x}$, où \widehat{x} est la classe de la suite constante $(x_n), \forall n \in \mathbb{N}, x_n = x$.

Preuve.

Soit (x_n) une suite qui converge vers $x \in A$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, on a $(x - x_n) \rightarrow 0$. Ainsi, $\widehat{(x - x_n)} = \widehat{x} - \widehat{(x_n)} = \widehat{0} \Rightarrow \widehat{(x_n)} = \widehat{x}$.

Théorème et Définition 1.4.3

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{\cdot}$ la correspondance définie par :

$$\widehat{\cdot} : \begin{array}{ccc} \widehat{G} \times \widehat{G} & \rightarrow & \widehat{G} \\ ((\widehat{x_n}), (\widehat{y_n})) & \mapsto & (\widehat{x_n}) \widehat{+} (\widehat{y_n}) = \widehat{(x_n + y_n)} \end{array}$$

Alors, $(\widehat{G}, \widehat{\cdot})$ est un groupe appelé complété de G .

Preuve.

1. Montrons que $\widehat{\cdot}$ est bien définie.

Soient $((\widehat{x_n}), (\widehat{y_n})), ((\widehat{x'_n}), (\widehat{y'_n})) \in \widehat{G} \times \widehat{G}$ tels que $((\widehat{x_n}), (\widehat{y_n})) = ((\widehat{x'_n}), (\widehat{y'_n}))$ et montrons que $(\widehat{x_n}) \widehat{+} (\widehat{y_n}) = (\widehat{x'_n}) \widehat{+} (\widehat{y'_n})$.

On a par hypothèse $((\widehat{x_n}), (\widehat{y_n})) = ((\widehat{x'_n}), (\widehat{y'_n}))$, alors :

$$\begin{cases} (\widehat{x_n}) = (\widehat{x'_n}) \\ (\widehat{y_n}) = (\widehat{y'_n}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x_n) - (x'_n) = (x_n - x'_n) \rightarrow 0 \\ (y_n) - (y'_n) = (y_n - y'_n) \rightarrow 0 \end{cases} \Rightarrow (x_n) + (y_n) - (x'_n) - (y'_n) \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$(\widehat{x_n}) \widehat{+} (\widehat{y_n}) = (\widehat{x'_n}) \widehat{+} (\widehat{y'_n})$. Alors, $\widehat{\cdot}$ est une loi de composition interne sur \widehat{G} .

2. Montrons que $\widehat{+}$ est associative.

Soient $(\widehat{x_n}), (\widehat{y_n})$ et $(\widehat{z_n}) \in \widehat{G}$. Alors, $((\widehat{x_n})\widehat{+}(\widehat{y_n}))\widehat{+}(\widehat{z_n}) = \widehat{(x_n + y_n)}\widehat{+}(\widehat{z_n}) = \widehat{(x_n + y_n + z_n)} = \widehat{(x_n + (y_n + z_n))} = \widehat{(x_n)}\widehat{+}(\widehat{(y_n + z_n)}) = \widehat{(x_n)}\widehat{+}((\widehat{y_n})\widehat{+}(\widehat{z_n}))$. D'où l'associativité.

3. Montrons que $\widehat{0}$ est l'élément neutre de $(\widehat{G}, \widehat{+})$.

Soit $(\widehat{x_n}) \in \widehat{G}$, alors $(\widehat{x_n}) = \widehat{(x_n + 0)} = \widehat{(0 + x_n)} = (\widehat{x_n})\widehat{+}\widehat{0} = \widehat{0}\widehat{+}(\widehat{x_n})$. Alors, $\widehat{0}$ est l'élément neutre de $(\widehat{G}, \widehat{+})$.

4. Montrons que pour tout $(\widehat{x_n}) \in \widehat{G}$ est symétrisable.

Soit $(\widehat{x_n}) \in \widehat{G}$, alors $\widehat{0} = \widehat{(x_n - x_n)} = (\widehat{x_n})\widehat{+}(\widehat{-x_n}) = -(\widehat{x_n})\widehat{+}(\widehat{x_n})$. Alors, $(\widehat{x_n})$ est symétrisable.

Alors, $(\widehat{G}, \widehat{+})$ est un groupe.

Exemple 1.4.1

Soit $G = UPT_n^S(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices carrées triangulaires supérieures unipotentes à coefficients entiers ; une matrice est unipotente si ses éléments diagonaux sont égaux à 1. Alors, (G, \cdot) est un groupe normale, c'est à dire tous ses sous-groupes sont normaux.

Considérons $(G_p)_{p \in \mathbb{N}}$ la suite formée de sous-groupes de G , où $G_p = UPT_n^S(m^p \mathbb{Z})$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ donné. Donc, $(G, (G_p)_{p \in \mathbb{N}})$ est un groupe filtré. Son complété \widehat{G} est isomorphe à $UPT_n^S(\mathbb{Z}_m)$. En effet :

1. Il est évident que (G, \cdot) est un groupe.

2. $H = UPT_n^S(m\mathbb{Z})$ est un sous-groupe. Soient $A \in G$ et $B \in H$, on a :

$$ABA^{-1} = ABC = \sum_{i=1}^n E_{ii} + \left(\sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{ij} E_{ij} \right) \left(\sum_{2 \leq i < j \leq n} b_{ij} E_{ij} \right) \left(\sum_{1 \leq i \leq n} E_{ii} \right) +$$

$$\left(\sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{ij} E_{ij} \right) \left(\sum_{2 \leq i < j \leq n} c_{ij} E_{ij} \right) \left(\sum_{2 \leq i < j \leq n} c_{ij} E_{ij} \right) \in H \text{ car tous les facteurs}$$

des deux derniers termes de l'opération sont multiples de m par définition.

3. D'après le point 2., $(G_p)_{p \in \mathbb{N}}$ est une filtration de G , donc G est muni de la topologie m -adique et que \widehat{G} défini comme dans le théorème 1.4.1 est un groupe dont les éléments $(\widehat{x_n}) \in \widehat{G}$ sont des séries formelles à termes des matrices. Les éléments $(\widehat{x_n})$ peuvent être vus comme des classes des suites convergentes (x_n) dont les termes x_n sont des matrices.

Corollaire 1.4.2

Soit $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à la filtration $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, le complété \widehat{A} de A est un groupe abélien.

Corollaire 1.4.3

Soit $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à la filtration $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, le complété \widehat{M} de M est un groupe abélien.

Exemple 1.4.2

Soit $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau commutatif filtré, $(\mathbb{M}_n(A), (\mathbb{M}_n(I_p))_{p \in \mathbb{N}})$ est un anneau filtré. Alors, $\mathbb{M}_n(A)$ est muni de la topologie de groupe associée à la filtration $(\mathbb{M}_n(I_p))_{p \in \mathbb{N}}$ formée de sous-groupes. Donc, $\widehat{\mathbb{M}_n(A)}$ est un groupe abélien.

Proposition 1.4.8

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(N, (N_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -modules filtrés. Alors, le complété $\widehat{M \otimes_A N}$ de $M \otimes_A N$ est un groupe abélien.

Preuve.

Il suffit de raisonner pareillement que dans la proposition 1.4.3 en prenant $\widehat{G} = \widehat{M \otimes_A N}$ du fait que $M \otimes_A N$ est abélien.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Lemme 1.4.2

Soit $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré. Alors, tout sous-groupe H de G est filtré.

Preuve.

Posons $H_n = H \cap G_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Alors, les $H_n, \forall n \in \mathbb{N}$ sont des sous-groupes de H entant que groupe. Or $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration, donc $(H, (H_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un groupe filtré.

Définition 1.4.6

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré et H un sous-groupe de G . Alors, $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est appelée filtration induite de la filtration $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de G sur H (où $H_n = H \cap G_n, \forall n \in \mathbb{N}$).

Proposition 1.4.9

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré et H un sous-groupe de G . Alors, \widehat{H} le complété de H muni de la topologie de groupe associée la filtration $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ induite de la filtration $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de G est isomorphe à un sous-groupe de \widehat{G} .

Preuve.

Posons $\mathcal{H} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{G} \mid x_n \in H, \forall n \in \mathbb{N}\}$.

1. Montrons que \mathcal{H} est un sous-groupe de \widehat{G} .

(a) On a $\mathcal{H} \subset \widehat{G}$ par définition et $\mathcal{H} \neq \emptyset$. En effet, $\widehat{0} \in \mathcal{H}$ car $0 \in H$.

(b) Soient $(\widehat{x_n}), (\widehat{y_n}) \in \mathcal{H}$, alors $x_n, y_n \in H, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x_n + y_n \in H, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (\widehat{x_n}) + (\widehat{y_n}) \in \mathcal{H}$.

(c) Soit $(\widehat{x_n}) \in \mathcal{H}$, alors $x_n \in H, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow -x_n \in H, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow -(\widehat{x_n}) \in \mathcal{H}$.

Alors, \mathcal{H} est un sous-groupe de \widehat{G} .

2. Soit ψ la correspondance naturelle définie par :

$$\begin{array}{ccc} \psi & \widehat{H} & \rightarrow & \mathcal{H} \\ & (\widehat{x_n}) & \mapsto & \psi((\widehat{x_n})) = (\widehat{x_n}). \end{array}$$

(a) ψ est bien une application.

(b) ψ est un morphisme de groupe.

(c) ψ est bijective. En effet :

* Pour tout $(\widehat{x_n}) \in \mathcal{H}$, on a $(x_n) \in \mathcal{C}(H) \Rightarrow -(x_n) \in \mathcal{C}(H) \Rightarrow (x_n) - (x_n) \rightarrow 0 \Rightarrow (\widehat{x_n}) = -(\widehat{x_n}) \in \widehat{H}$. Ainsi, pour tout $(\widehat{x_n}) \in \mathcal{H}$, il existe $(\widehat{y_n}) \in \widehat{H}$ (en prenant $(\widehat{y_n}) = -(\widehat{x_n})$) tel que $\psi((\widehat{y_n})) = (\widehat{x_n})$, d'où la surjectivité de ψ .

* Soit $(\widehat{x_n}) \in \text{Ker}(\psi)$, alors $\psi((\widehat{x_n})) = (\widehat{x_n}) = \widehat{0}$. Ainsi, $\text{Ker}(\psi) = \{\widehat{0}_{\widehat{H}}\}$, d'où ψ est injective.

On conclut que ψ est bijective.

Finalement, \widehat{H} et \mathcal{H} sont isomorphes.

Remarque 1.4.5.

Dans la suite, on considère que \widehat{H} est un sous-groupe de \widehat{G} .

Proposition 1.4.10

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré et \widehat{G} son complété. Alors, $(\widehat{G_n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration du groupe \widehat{G} .

Corollaire 1.4.4

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré et \widehat{G} son complété. Alors, \widehat{G} est muni d'une structure de groupe topologique associée à la filtration $(\widehat{G}_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition et Définition 1.4.1

Soit $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$. La correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \delta_G : G &\rightarrow \widehat{G} \\ x &\mapsto \widehat{x} \end{aligned}$$

est un homomorphisme de groupes appelé morphisme canonique et que $\text{Ker}(\delta_G) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$.

Preuve.

Soient $x, y \in G$ tels que $x = y$. On a $\delta_G(x) = \widehat{x} = \widehat{y} = \delta_G(y)$ car $x = y$.

On a $\delta_G(0) = \delta_G(x - x) = \widehat{x - x} = \widehat{0} = \widehat{0}$ et $\delta_G(x + y) = \widehat{x + y} = \widehat{x} + \widehat{y}$. Alors, δ_G est un morphisme de groupes.

Soit $x \in \text{Ker}(\delta_G)$, alors $\delta_G(x) = \widehat{x} = \widehat{0} \Rightarrow (x) \mathcal{R}(0) \Rightarrow x \in G_n, \forall n \in \mathbb{N}$. D'où $\text{Ker}(\delta_G) \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$.

Soit $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$. Puis que $\{G_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ est un système fondamental de voisinages de zéro, alors $(x) \mathcal{R}(0)$. On a donc $\widehat{x} = \widehat{0} \Rightarrow \delta_G(x) = \widehat{0} \Rightarrow x \in \text{Ker}(\delta_G) \Rightarrow \text{Ker}(\delta_G) \supset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$.

Ainsi, $\text{Ker}(\delta_G) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$.

Proposition 1.4.11

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\widehat{G}, (\widehat{G}_n)_{n \in \mathbb{N}})$ son complété muni de la topologie associée à la filtration $(\widehat{G}_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, le morphisme de groupes définie par :

$$\begin{aligned} \delta_G : G &\rightarrow \widehat{G} \\ x &\mapsto \widehat{x} \quad x \text{ est continu.} \end{aligned}$$

Preuve.

Soit U un ouvert de \widehat{G} , montrons que $\delta_G^{-1}(U)$ est un ouvert de G .

Soit $x \in \delta_G^{-1}(U)$, alors $\delta_G(x) = \widehat{x} \in U$. Par ailleurs, U est un ouvert, donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\widehat{x} + \widehat{G}_n \subset U$. Or $\delta_G(x + G_n) = \widehat{x} + \widehat{G}_n \subset U$, donc $x + G_n \subset \delta_G^{-1}(U)$ est un ouvert de G .

On conclut donc δ_G est continue.

Théorème et Définition 1.4.4

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un groupe filtré muni de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{G} son complété et $\delta_G : G \rightarrow \widehat{G}$ le morphisme canonique de groupes. Alors :

1. G est séparé si et seulement si, δ_G est injectif.
2. G est complet si et seulement si δ_G est surjectif.

Preuve.

1. (a) Supposons que G séparé, alors $\text{Ker}(\delta_G) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n = \{0\}$. Ainsi, δ_G est injectif.
 (b) Supposons que δ_G injectif, alors $\text{Ker}(\delta_G) = \{0\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$. Ainsi, G est séparé.
2. (a) Supposons que G complet, alors pour tout $(x_n) \in \widehat{G}$, il existe $x \in G$ tel que $(x_n) = \widehat{x} = \delta_G(x)$. Ainsi, $(x_n) \in \text{Im}(\delta_G)$, on a donc $\widehat{G} = \text{Im}(\delta_G)$, d'où δ_G est surjectif.
 (b) Supposons que δ_G est surjectif ce qui implique que $\text{Im}(\delta_G) = \widehat{G}$. Alors, pour tout $(x_n) \in \widehat{G}$, il existe $x \in G$ tel que $\delta_G(x) = \widehat{x} = (x_n) \Rightarrow (x_n) \rightarrow x$. Alors, G est complet.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Définition 1.4.7

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(G', (G'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux groupes filtrés munis de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(G'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ respectivement, $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. On dit que f est un morphisme compatible si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(G_n) \subseteq G'_n$.

Proposition 1.4.12

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(G', (G'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux groupes filtrés munis de la topologie de groupe associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(G'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ respectivement, $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes compatible. Alors, pour toute suite $(x_n) \in \mathcal{C}(G)$, on a $(f(x_n)) \in \mathcal{C}(G')$.

Preuve.

Pour toute suite $(x_n) \in \mathcal{C}(G)$, on a $(f(x_n)) \in \mathcal{C}(G')$, alors montrons que $(f(x_n)) \in \mathcal{C}(G')$.

Comme $(x_n) \in \mathcal{C}(G)$, alors pour tout G_n , il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq n_0$, $x_p - x_q \in G_n$. Or f est compatible, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(G_n) \subseteq G'_n$. Donc $f(x_p - x_q) = f(x_p) - f(x_q) \in f(G_n) \subseteq G'_n$, ainsi, pour tout G'_n , $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall p, q \geq n_0$, $f(x_p) - f(x_q) \in G'_n$. Alors, $(f(x_n)) \in \mathcal{C}(G')$.

Proposition 1.4.13

Soient $(G, (G_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(G', (G'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux groupes filtrés munis de la topologie associée à $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(G'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ respectivement, $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes compatible. Alors, f induit un morphisme de groupes compatible $\hat{f} : \widehat{G} \rightarrow \widehat{G'}$ tel que $\widehat{(x_n)} \mapsto \widehat{(f(x_n))}$.

Preuve.

1. Soient $\widehat{(a_n)}, \widehat{(b_n)} \in \widehat{G}$ tels que $\widehat{(a_n)} = \widehat{(b_n)}$. Montrons que $\hat{f}(\widehat{(a_n)}) = \hat{f}(\widehat{(b_n)})$.

On a $\widehat{(a_n)} = \widehat{(b_n)} \Rightarrow (a_n) - (b_n) = (a_n - b_n) \rightarrow 0$, or f est continue car il est compatible, donc $f((a_n) - (b_n)) \rightarrow f(0) \Rightarrow f((a_n)) - f((b_n)) \rightarrow 0 \Rightarrow (f(a_n)) - (f(b_n)) \rightarrow 0$ car $f(a_n) - f(b_n) \in G_m$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Alors, $\widehat{(f(a_n))} = \widehat{(f(b_n))} \Rightarrow \hat{f}(\widehat{(a_n)}) = \hat{f}(\widehat{(b_n)})$. Ainsi \hat{f} est une application.

2. Montrons que \hat{f} est un morphisme de groupes.

Soient $\widehat{(a_n)}, \widehat{(b_n)} \in \widehat{G}$. On a $\hat{f}(\widehat{(a_n)} + \widehat{(b_n)}) = \hat{f}(\widehat{(a_n + b_n)}) = \widehat{(f(a_n + b_n))} = \widehat{(f(a_n) + f(b_n))} = \widehat{(f(a_n))} + \widehat{(f(b_n))} = \hat{f}(\widehat{(a_n)}) + \hat{f}(\widehat{(b_n)})$, alors $\hat{f}(\widehat{(a_n)} + \widehat{(b_n)}) = \hat{f}(\widehat{(a_n)}) + \hat{f}(\widehat{(b_n)})$. Ainsi, \hat{f} est un morphisme de groupes.

3. Montrons que \hat{f} est compatible, c'est à dire $\forall n \in \mathbb{N}$, $\hat{f}(\widehat{G}_n) \subseteq \widehat{G'_n}$.

On a $\forall n \in \mathbb{N}$, $\hat{f}(\widehat{G}_n) = \{ \hat{f}(\widehat{(x_n)}) \mid (x_n) \in \mathcal{C}(G_n) \}$, alors pour tout $\hat{y} \in \hat{f}(\widehat{G}_n)$, il existe $(x_n) \in \mathcal{C}(G_n)$ tel que $\hat{y} = \hat{f}(\widehat{(x_n)}) = \widehat{(f(x_n))}$. Comme f est compatible, donc $f(G_n) \subseteq G'_n$, alors $\mathcal{C}(f(G_n)) \subseteq \mathcal{C}(G'_n)$ (*). puisque $(x_n) \in \mathcal{C}(G_n)$, alors $(f(x_n)) \in \mathcal{C}(f(G_n)) \Rightarrow (f(x_n)) \in \mathcal{C}(G'_n)$ d'après (*). Ainsi, $\widehat{(f(x_n))} \in \widehat{G'_n} \Rightarrow \hat{y} \in \widehat{G'_n}$. Donc $\hat{f}(\widehat{G}_n) \subseteq \widehat{G'_n}$. Ainsi, \hat{f} est compatible.

1.5 Catégories et Foncteurs

Définition 1.5.1

Une catégorie notée \mathcal{C} est définie par la donnée :

1. d'une classe d'objets notée $Ob(\mathcal{C})$;
2. d'un ensemble, noté $Hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$, des morphismes de source X et de but Y appelés flèches, pour tout $X, Y \in Ob(\mathcal{C})$;
3. d'une application

$$\begin{aligned} \vartheta : Hom_{\mathcal{C}}(X, Y) \times Hom_{\mathcal{C}}(Y, Z) &\rightarrow Hom_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (f, g) &\mapsto \vartheta(f, g) = g \circ f, \quad \text{où } X, Y, Z \in Ob(\mathcal{C}). \end{aligned}$$

Telles que :

- (i) Pour tous couples $(X, Y), (X', Y') \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \times \text{Ob}(\mathcal{C})$ tels que $(X, Y) \neq (X', Y')$, alors $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \cap \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y') = \emptyset$.
- (ii) Pour tous $X, Y, Z, T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $(f, g, h) \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, T)$, alors $(f \circ g) \circ h = h \circ (g \circ h)$.
- (iii) Pour tout $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, alors il existe $1_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ tel que :
 - a. pour tout $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ et pour tout $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $f \circ 1_X = f$;
 - b. pour tout $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ et pour tout $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, $1_X \circ f = f$

Proposition 1.5.1

Soit A est un anneau. L'ensemble des A -modules à gauche (resp. à droite) est une catégorie notée $A\text{-Mod}$ (resp. $\text{Mod-}A$).

Exemple 1.5.1

1. La catégorie des ensembles notée Ens :

- (a) ses objets sont les ensembles.
- (b) ses flèches sont les applications et la composition est celle de la composée de deux applications.

2. Catégorie des espaces vectoriels sur un corps K notée Vec_K :

- (a) ses objets sont les espaces vectoriels sur K .
- (b) ses flèches sont les applications linéaires et la composition est celle de la composée de deux applications linéaires.

3. Catégorie des espaces topologiques notée Top :

- (a) ses objets sont les espaces topologiques.
- (b) ses flèches sont les applications continues et la composition est celle de la composée de deux applications continues.

4. La catégorie des A -modules à gauche (resp. à droite) notée $A\text{-Mod}$ (resp $\text{Mod-}A$) :

- (a) ses objets sont les A -modules à gauche (resp.à droite).
- (b) ses flèches sont les homomorphismes de A -modules à gauche (resp.à droite).

Définition 1.5.2

Soient \mathcal{C} une catégorie et \mathfrak{F} une section non vide de \mathcal{C} . Alors, on dit que \mathfrak{F} est une sous-catégorie de \mathcal{C} si \mathfrak{F} induite par les données de \mathcal{C} est une catégorie.

Proposition 1.5.2

Soient \mathcal{C} une catégorie et \mathfrak{F} une sous-catégorie de \mathcal{C} . Alors :

- 1. $\text{Ob}(\mathfrak{F})$ est une sous-classe de la classe des objets de $\text{Ob}(\mathcal{C})$.
- 2. Pour tout X de $\text{Ob}(\mathfrak{F})$, alors $1_X \in \text{Hom}_{\mathfrak{F}}(X, X)$.
- 3. Pour tous X, Y, Z de $\text{Ob}(\mathfrak{F})$ tels que $(f, g) \in \text{Hom}_{\mathfrak{F}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathfrak{F}}(Y, Z)$. Alors, $g \circ f \in \text{Hom}_{\mathfrak{F}}(X, Z)$.

Exemple 1.5.2

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

1. La catégorie des espaces vectoriels sur un corps K notée Vec_K est une sous-catégorie de la catégorie des ensembles.
2. La catégorie des A -modules à gauche (resp. à droite) filtré noté $AF-Mod$ (resp. $Mod-FA$) est une sous-catégorie de la catégorie $A-Mod$ (resp. $Mod-A$).

Définition 1.5.3

Soient \mathcal{C} une catégorie et \mathfrak{P} une sous-catégorie de \mathcal{C} . Alors, \mathfrak{P} est dite pleine si pour tous X, Y de $Ob(\mathfrak{P})$, $Hom_{\mathcal{C}}(X, Y) = Hom_{\mathfrak{P}}(X, Y)$.

Définition 1.5.4

Soient \mathcal{C} et \mathcal{D} deux catégories. Alors, on appelle foncteur covariant la correspondance $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ telle que :

1. Pour tout X de $Ob(\mathcal{C})$, alors $F(X)$ est un objet de \mathcal{D} .
2. Pour tout $f \in Hom_{\mathcal{C}}(X, Y)$, alors $F(f) \in Hom_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$, pour tous X, Y de $Ob(\mathcal{C})$.
3. Pour tout $(f, g) \in Hom_{\mathcal{C}}(X, Y) \times Hom_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, alors $(F(f), F(g)) \in Hom_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)) \times Hom_{\mathcal{D}}(F(Y), F(Z))$ tel que $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, pour tous X, Y, Z de $Ob(\mathcal{C})$.
4. Pour tout $X \in Ob(\mathcal{C})$, alors $F(1_X) = 1_{F(X)}$.

Exemple 1.5.3

1. **Foncteur de puissance $(-)^n$ de Set vers Set , où $n \in \mathbb{N}$, est covariant :**
 - (a) Action sur les objets : soit $X \in Ob(Ens)$, alors $(-)^n(X) = X^n$.
 - (b) Action sur les flèches : soit $f \in Hom_{Ens}(X, Y)$, alors $(-)^n(f) = f^n \in Hom_{Ens}(X^n, Y^n)$ avec pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in X^n$, $f^n(x_1, \dots, x_n) = (f(x_1), \dots, f(x_n))$.
2. **Le foncteur $Hom_A(M, -)$ défini de $A-Mod$ vers Ens où $M \in Ob(A-Mod)$ est covariant :**
 - (a) Action sur les objets : Soit $N \in Ob(A-Mod)$, alors $Hom_A(M, -)(N) = Hom_A(M, N)$.
 - (b) Soit $f \in Hom_A(N_1, N_2)$, alors

$$Hom_A(M, -)(f) = Hom_A(M, f): \begin{array}{ccc} Hom_A(N_1, M) & \rightarrow & Hom_A(N_2, M) \\ \varphi & \mapsto & f \circ \varphi. \end{array}$$

Remarque 1.5.1.

Si l'on a $F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$, alors le foncteur F est dit contravariant.

Exemple 1.5.4

1. **Foncteur dual $(-)^*$ défini de Vec_K vers Vec_K est contravariant :**
 - (a) Action sur les objets : Soit $V \in Ob(Vec_K)$, alors $(-)^*(V) = V^* \in Ob(Vec_K)$.
 - (b) Action sur les flèches : Soit $f \in Hom_{Vec_K}(V, W)$ une application linéaire, alors $(-)^*(f) = f^* \in Hom_{Vec_K}(W^*, V^*)$ est une application linéaire définie par $f^*(\phi) = \phi \circ f$ pour tout $\phi \in W^*$.
2. **Le foncteur $Hom_A(-, M)$ défini de $A-Mod$ vers Ens où $M \in Ob(A-Mod)$ est contravariant :**
 - (a) Action sur les objets : Soit $N \in Ob(A-Mod)$, alors $Hom_A(-, M)(N) = Hom_A(N, M)$.

(b) Soit $f \in \text{Hom}_A(N_1, N_2)$, alors

$$\begin{aligned} \text{Hom}_A(-, M)(f) = \text{Hom}_A(f, M) : \text{Hom}_A(N_2, M) &\rightarrow \text{Hom}_A(N_1, M) \\ \varphi &\mapsto \varphi \circ f. \end{aligned}$$

Définition 1.5.5 (catégories isomorphes)

Soient \mathcal{E} et \mathcal{D} deux catégories et $F, G : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}$ deux foncteurs covariants. Alors, on appelle morphisme fonctoriel (ou de foncteurs) toute correspondance $\phi : F \rightarrow G$ telle que :

1. Pour tout $X \in \text{Ob}(\mathcal{E})$, $\phi_X \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), G(X))$.
2. Pour tous $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{E})$ et $f \in \text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$, alors $G(f) \circ \phi_X = \phi_Y \circ F(f)$.

Et ϕ est dite isomorphisme fonctoriel (ou isomorphisme) si ϕ_X est un isomorphisme pour tout objet X de \mathcal{E} . Dans ce cas, on dit que F et G sont isomorphes et on note $F \cong G$.

Définition 1.5.6

Soient \mathcal{E} et \mathcal{D} deux catégories. Alors, on dit que \mathcal{E} et \mathcal{D} sont isomorphes s'il existe des foncteurs de même variances $F : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ et des isomorphismes fonctoriels tels que $F \circ G \cong 1_{\mathcal{D}}$ et $G \circ F \cong 1_{\mathcal{E}}$. Dans ce cas, on dit que F (resp. G) est une équivalence de catégories et que F et G sont des équivalences de catégories inverses.

Définition 1.5.7

Soient \mathcal{C} et \mathcal{D} deux catégories, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ et $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ deux foncteurs. On dit que F et G sont adjoints s'il existe un isomorphisme fonctoriel défini par :

$$\Phi : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F(-), -) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, G(-)),$$

c'est à dire, pour tous $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X')$ et $g \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y')$, les diagrammes suivants sont commutatifs :

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X'), Y) & \xrightarrow{\Phi_{X'Y}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X', G(Y)) \\ \downarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(f), Y) & & \downarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, G(Y)) \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) & \xrightarrow{\Phi_{XY}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)) \\ \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) & \xrightarrow{\Phi_{XY}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)) \\ \downarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), g) & & \downarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, G(g)) \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), Y') & \xrightarrow{\Phi_{XY'}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G(Y')) \end{array}$$

Proposition et Définition 1.5.1

Soient A un anneau et M un A -module à gauche. Alors, la correspondance

$$M \otimes_A - : \text{Mod} - A \longrightarrow \text{Ab}$$

définie par :

1. Pour tout $N \in \text{Ob}(\text{Mod} - A)$, alors $M \otimes_A N \in \text{Ob}(\text{Ab})$.
2. Pour tout $f \in \text{Hom}_{\text{Mod} - A}(N, N')$, alors $(M \otimes_A -)(f) = 1_M \otimes f \in \text{Hom}_{\text{Ab}}(M \otimes_A N, M \otimes_A N')$.

1. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

est un foncteur covariant appelé foncteur produit tensoriel.

Preuve.

1. Pour tout $N \in \text{Ob}(\text{Mod} - A)$, $M \otimes_A N$ est un groupe abélien par définition (voir section 1.2).
2. Soit $f \in \text{Hom}_{\text{Mod} - A}(N, N')$, alors $(M \otimes_A -)(f) : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N'$ est morphisme de groupes, en effet :
On a :
 $f : N \rightarrow N'$, alors il existe un unique morphisme de groupes $1_M \otimes f : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N'$ d'après la proposition 1.2.2.
3. Soient $f \in \text{Hom}_{\text{Mod} - A}(N, N')$ et $g \in \text{Hom}_{\text{Mod} - A}(N', N'')$, alors on a :

$$\begin{aligned} (M \otimes_A -)(g \circ f) &= 1_M \otimes (g \circ f) = (1_M \circ 1_M) \otimes (g \circ f) = (1_M \otimes g) \circ (1_M \otimes f) \\ &= (M \otimes_A -)(g) \circ (M \otimes_A -)(f), \text{ d'après la proposition 1.2.12.} \end{aligned}$$

4. Et pour tout $N \in \text{Ob}(\text{Mod} - A)$, on a $(M \otimes_A -)(1_N) = 1_M \otimes 1_N = 1_{M \otimes_A N}$.

Exemple 1.5.5

Considérons le \mathbb{Z} -module $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (les entiers modulo 2), alors le foncteur produit tensoriel $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} -$ est tel que :

1. Action sur les objets :
 - (a) $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} -)(\mathbb{Z}) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
 - (b) $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} -)(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\text{pgcd}(2,3)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$.
 - (c) soit $n \in \mathbb{N}^*$, si n est pair (resp. impaire), alors $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} -)(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\text{pgcd}(2,n)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (resp. $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$).
2. Action sur les flèches : soit $m \in \mathbb{N}^*$ et $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ tel que $f(n) = n[m]$.
Alors $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} -)(f) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} n[m]$.

Théorème 1.5.1

Soient A un anneau et M un A -module à gauche. Alors, le foncteur $M \otimes_A - : \text{Mod} - A \rightarrow \text{Ab}$ est exact.

Preuve.

Soit $0 \longrightarrow N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N'' \longrightarrow 0$ une suite exacte courte de A -modules à droite. Montrons que la suite :

$$0 \longrightarrow M \otimes_A N' \xrightarrow{1_M \otimes f} M \otimes_A N \xrightarrow{1_M \otimes g} M \otimes_A N'' \longrightarrow 0$$

est une suite exacte courte de groupes.

1. Montrons que $1_M \otimes f$ est un monomorphisme.
Soit $m \otimes n' \in \text{Ker}(1_M \otimes f)$, alors $(1_M \otimes f)(m \otimes n') = m \otimes f(n') = 0 \Rightarrow f(n') = 0 \Rightarrow n' = 0$, car f est un monomorphisme. Donc, $m \otimes n' = m \otimes 0 = 0$. Ainsi, $1_M \otimes f$ est un monomorphisme.
2. Montrons que $1_M \otimes g$ est un épimorphisme.
Soit $m \otimes n'' \in M \otimes_A N''$, alors $(m, n'') \in M \times N''$. Il existe donc $n \in N$ tel que $g(n) = n''$, alors $m \otimes g(n) = m \otimes n'' \Leftrightarrow 1_M(m) \otimes g(n) = (1_M \otimes g)(m \otimes n) = m \otimes n''$. Ainsi, $1_M \otimes g$ est un épimorphisme.

3. Montrons que $Im(1_M \otimes f) = Ker(1_M \otimes g)$.

(a) Soit $m \otimes n \in Im(1_M \otimes f)$, alors $n \in Im(f) = Ker(g)$, donc $g(n) = 0 \Rightarrow m \otimes g(n) = 1_M(m) \otimes g(n) = (1_M \otimes g)(m \otimes n) = 0$. Ainsi, $Im(1_M \otimes f) \subset Ker(1_M \otimes g)$.

(b) Soit $m \otimes n \in Ker(1_M \otimes g)$, alors $g(n) = 0 \Rightarrow n \in Ker(g) = Im(f)$, il existe donc $n' \in N'$ tel que $f(n') = n \Rightarrow m \otimes f(n') = 1_M(m) \otimes f(n') = (1_M \otimes f)(m \otimes n') = m \otimes n \in Im(1_M \otimes f)$. Ainsi, $Ker(1_M \otimes g) \subset Im(1_M \otimes f)$.

Alors, le foncteur $M \otimes_A -$ est exact.

Proposition 1.5.3 (foncteur localisation)

Soient A un anneau et S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Alors, la correspondance $S^{-1}() : A - Mod \rightarrow S^{-1}A - Mod$ telle que :

1. Pour tout $M \in Ob(A - Mod)$, alors $S^{-1}M \in Ob(S^{-1}A - Mod)$.
2. Pour tout $f \in Hom_A(M, M')$, alors $S^{-1}(f) \in Hom_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}M')$.

est un foncteur covariant additif.

Preuve.

voir [28], [33].

Proposition 1.5.4

Soient A un anneau et S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Alors, le foncteur $S^{-1}() : A - Mod \rightarrow S^{-1}A - Mod$ est exact.

Définition 1.5.8

Soient A un anneau et S une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

1. Si pour tout $f \in Hom_A(M, M')$ est un monomorphisme, alors $S^{-1}(f) \in Hom_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}M')$ est un monomorphisme. Alors, on dit que le foncteur $S^{-1}()$ monofoncteur.
2. Si pour tout $f \in Hom_A(M, M')$ est un épimorphisme, alors $S^{-1}(f) \in Hom_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}M')$ est un épimorphisme. Alors, on dit que le foncteur $S^{-1}()$ épifoncteur.
3. On dit que $S^{-1}()$ est un isofoncteur s'il est à la fois monofoncteur et épifoncteur.

Chapitre 2

MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS SUR DES ANNEAUX FILTRÉS NON-NÉCESSAIREMENT COMMUTATIFS

Sommaire

1.1 Anneaux et Modules de Fractions	5
1.2 Produit tensoriel	8
1.3 Topologie : Généralité	14
1.4 Groupe Complété d'un Groupe Filtré	16
1.4.1 Topologie associée à une filtration	16
1.4.2 Complété d'un Groupe Filtré	21
1.5 Catégories et Foncteurs	26

Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l'étude des anneaux de fractions des complétés d'anneaux non nécessairement commutatifs munis d'une structure de groupe filtré et des modules de fractions des complétés de modules filtrés en tant que groupe sur des anneaux non nécessairement commutatifs munis d'une structure de groupe filtré, ainsi qu'à certaines de leurs propriétés. Pour ce faire, nous utilisons une partie multiplicative saturée formée d'éléments réguliers qui vérifie les conditions de Ore à gauche S d'un anneau A non nécessairement commutatif filtré en tant que groupe (section 1.4.1).

La section 2.1 est principalement constituée des résultats préliminaires.

Dans la section 2.2, nous construisons $\widehat{\mathbf{S}} = \left\{ (\widehat{\mathbf{x}_n}) \in \widehat{\mathbf{A}} \mid (\widehat{\mathbf{x}_n}) \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ et } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_n \in \mathbf{S} \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 et nous montrons que c'est une partie multiplicative saturée de $\widehat{\mathbf{A}}$ qui vérifie les conditions de Ore à gauche (théorème 2.2.1). Nous montrons aussi que $\widehat{\mathbf{S}}$ est invariante si S est invariante. De plus, nous établissons que l'anneau de fractions $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ est isomorphe à l'anneau $\widehat{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}}$ complété de l'anneau de fractions $S^{-1}A$ (théorème 2.2.3) et que pour tout $\widehat{\mathbf{M}}$ complété du $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, le $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}$ -module à gauche $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}$ est isomorphe au $\widehat{S^{-1}A}$ -module à gauche $\widehat{S^{-1}M}$.

Dans la section 2.3, nous montrons que si un sous-module N d'un A -module à gauche filtré

$(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est S -saturé, alors son complété \widehat{N} est \widehat{S} -saturé. Ensuite, nous prouvons, entre autre, les résultats suivants :

- Si $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ -module à gauche filtré, alors pour tout sous-module S -saturé N de M , $\widehat{S}^{-1}\widehat{N}$ est un sous-module \widehat{S} -saturé de $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$.
- Si N est un sous-module S -saturé de M , alors $\widehat{N} = (\widehat{i}_{\widehat{M}})^{-1}(\widehat{N}')$ et $\widehat{N} = (\phi_{\widehat{M}})^{-1}(N')$ où N' est un sous-module de $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$.
- Si $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ -module à gauche filtré, alors pour tout sous-module S -saturé N de M , $\widehat{S^{-1}(\mathbf{M}/\mathbf{N})} \cong \widehat{S^{-1}(\mathbf{M})/\widehat{S^{-1}(\mathbf{N})} \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{\mathbf{M}}/\widehat{S}^{-1}(\widehat{\mathbf{N}}))$.
- Si $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un anneau filtré, alors pour tout idéal à gauche J de A , $\widehat{S^{-1}(\mathbf{A}/\mathbf{J})} \cong \widehat{S^{-1}(\mathbf{A})/\widehat{S^{-1}(\mathbf{J})} \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}/\widehat{S}^{-1}(\widehat{\mathbf{J}}))$.

2.1 Préliminaires

Lemme 2.1.1

Soit $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, le complété \widehat{A} de A est un groupe abélien.

Exemple 2.1.1

Soit $(\text{End}(V), (\text{End}(V_n))_{n \in \mathbb{N}})$ l'anneau des endomorphismes filtré muni de la topologie de groupe associée à $(\text{End}(V_n))_{n \in \mathbb{N}}$ sur un K -espace vectoriel filtré $(V, (V_n)_{n \in \mathbb{N}})$. Alors, $\widehat{\text{End}(V)}$ est un groupe abélien.

Théorème et Définition 2.1.1 (complétés d'anneaux)

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{\times}$ la correspondance définie par :

$$\widehat{\times} : \begin{array}{ccc} \widehat{A} \times \widehat{A} & \rightarrow & \widehat{A} \\ ((\widehat{x}_n), (\widehat{y}_n)) & \mapsto & (\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{y}_n) = \widehat{(x_n \times y_n)}. \end{array}$$

Alors, $(\widehat{A}, \widehat{+}, \widehat{\times})$ est un anneau appelé complété de A .

Preuve.

1. D'après le théorème 1.4.3, $(\widehat{A}, \widehat{+})$ est un groupe .
2. Soient $(\widehat{a}_n), (\widehat{a}'_n), (\widehat{b}_n), (\widehat{b}'_n) \in \widehat{A}$ et supposons que $((\widehat{a}_n), (\widehat{b}_n)) = ((\widehat{a}'_n), (\widehat{b}'_n))$. Montrons que $(\widehat{a}_n) \widehat{\times} (\widehat{b}_n) = (\widehat{a}'_n) \widehat{\times} (\widehat{b}'_n)$.

$$\text{On a : } ((\widehat{a}_n), (\widehat{b}_n)) = ((\widehat{a}'_n), (\widehat{b}'_n)) \Rightarrow \begin{cases} (\widehat{a}_n) = (\widehat{a}'_n) \\ (\widehat{b}_n) = (\widehat{b}'_n) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a_n - a'_n) \rightarrow 0 \\ (b_n - b'_n) \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (a_n - a'_n)(b_n - b'_n) \rightarrow 0.$$

Or $a_n - a'_n, b_n - b'_n \in A, \forall n \in \mathbb{N}$, alors

$$(a_n - a'_n)(b_n - b'_n) = a_n b_n - a'_n b'_n - a_n(b_n - b'_n) - (a_n - a'_n)b'_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{Ainsi, } (a_n b_n - a'_n b'_n) = (a_n - a'_n)(b_n - b'_n) + (a_n)(b_n - b'_n) + (a_n - a'_n)(b'_n).$$

Puisque $(a_n - a'_n)(b_n - b'_n) \rightarrow 0$, alors $(a_n b_n - a'_n b'_n) \rightarrow 0$. D'où,

$$(\widehat{a_n b_n}) = (\widehat{a'_n b'_n}) \Leftrightarrow (\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) = (\widehat{a'_n}) \widehat{\times} (\widehat{b'_n}).$$

On en déduit donc que $\widehat{\times}$ est une loi de composition interne.

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

3. Soient $(\widehat{a_n}), (\widehat{a'_n})$ et $(\widehat{b_n}) \in \widehat{A}$.

On a $((\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{a'_n})) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) = (\widehat{a_n \times a'_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) = (\widehat{a_n \times a'_n \times b_n}) = (\widehat{a_n \times (a'_n \times b_n)}) = (\widehat{a_n}) \widehat{\times} ((\widehat{a'_n \times b_n})) = (\widehat{a_n}) \widehat{\times} ((\widehat{a'_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}))$. Alors, $\widehat{\times}$ est associative.

4. On a $(\widehat{a_n}) = (\widehat{1_1 \times a_n}) = \widehat{1_A} \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = (\widehat{a_n \times 1_A}) = (\widehat{a_n}) \widehat{\times} \widehat{1_A}$, posons $1_{\widehat{A}} = \widehat{1_A}$. Alors, $1_{\widehat{A}}$ est l'élément neutre $(\widehat{A}, \widehat{\times})$.

5. On a :

$(\widehat{a_n}) \widehat{\times} ((\widehat{b_n}) \widehat{+} (\widehat{b'_n})) = (\widehat{a_n \times (b_n + b'_n)}) = (\widehat{a_n b_n + a_n b'_n}) = (\widehat{a_n b_n}) \widehat{+} (\widehat{a_n b'_n}) = (\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) \widehat{+} (\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{b'_n})$.

Et $((\widehat{b_n}) \widehat{+} (\widehat{b'_n})) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = ((\widehat{b_n + b'_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n})) = (\widehat{(b_n a_n + b'_n a_n)}) = (\widehat{b_n a_n}) \widehat{+} (\widehat{b'_n a_n}) = (\widehat{b_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) \widehat{+} (\widehat{b'_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n})$.

D'où la distributivité de $\widehat{\times}$ sur $\widehat{+}$.

Alors, $(\widehat{A}, \widehat{+}, \widehat{\times})$ est un anneau unitaire.

Exemple 2.1.2

Soit $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, pour tout $n > 2$, est un anneau non commutatif filtré par $(I^k)_{k \in \mathbb{N}}$ où $I^k = \mathcal{M}_n(p^k \mathbb{Z})$, avec $p \in \mathbb{Z}$ premier, considéré comme un sous-groupe de A .

Alors, le groupe complété $\widehat{A} = \left\{ (\widehat{N^m}) \mid (N^m) \in \mathcal{C}(A), N^m = \{N^i \in A, i \leq m \in \mathbb{N}\} \right\}$ muni de la loi $\widehat{\times}$ est un anneau complété de A , où $\mathcal{C}(A)$ est l'ensemble des suites de Cauchy à valeurs dans A .

Proposition 2.1.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré et I un idéal de A . Alors, \widehat{I} est un idéal de \widehat{A} .

Preuve.

1. D'après la proposition 1.4.9, \widehat{I} est un sous-groupe de $(\widehat{A}, \widehat{+})$

2. Supposons que I est un idéal à gauche.

On a $\widehat{I} \neq \emptyset$ car $0 \in I$ et $\forall (x_n), (y_n) \in \widehat{I}$, alors $(x_n) \widehat{+} (y_n) = (\widehat{x_n + y_n}) \in \widehat{I}$, car $x_n + y_n \in I, \forall n \in \mathbb{N}$.

Soient $(\widehat{a_n}) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{x_n}) \in \widehat{I}$. Alors, $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) = (\widehat{a_n x_n})$. Or $a_n x_n \in I, \forall n \in \mathbb{N}$, donc $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) = (\widehat{a_n x_n}) \in \widehat{I}$. Alors, \widehat{I} est un idéal à gauche.

3. Si I est un idéal à droite, on montre de la même manière en prenant $(\widehat{a_n}) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{x_n}) \in \widehat{I}$ et $(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = (\widehat{x_n a_n}) \Rightarrow x_n a_n \in I, \forall n \in \mathbb{N}$, donc $(\widehat{x_n a_n}) \in \widehat{I} \Rightarrow (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) \in \widehat{I}$.

Ainsi, \widehat{I} est un idéal à gauche (resp. droite) de \widehat{A} .

Proposition et Définition 2.1.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{A} son complété. Alors, la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \delta_A : A &\rightarrow \widehat{A} \\ x &\mapsto \widehat{x} \end{aligned}$$

est un homomorphisme d'anneaux appelé morphisme canonique.

Preuve.

D'après la proposition 1.4.3, δ_A est un morphisme de groupes. De plus, on a pour tous $a, x \in A$, $\delta_A(ax) = \widehat{ax} = \widehat{a} \widehat{\times} \widehat{x} = \delta_A(a) \widehat{\times} \delta_A(x)$, donc δ_A est un morphisme d'anneaux.

Proposition 2.1.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{A} son

complété. Alors, $(\widehat{I_n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration d'anneau \widehat{A} où $\widehat{I_n}$ est le complété de I_n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Preuve.

D'après la proposition 3.1.9, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\widehat{I_n}$ est un idéal.

Il suffit de montrer que pour tous $p, q \in \mathbb{N}$, $\widehat{I_p I_q} \subseteq \widehat{I_{p+q}}$.

Soit $\widehat{y} \in \widehat{I_p I_q}$, alors il existe $(\widehat{a_{ni}}) \in \widehat{I_p}, (\widehat{b_{ni}}) \in \widehat{I_q}, \forall i \in K$ où K un ensemble fini d'indices, tels que $\widehat{y} = \sum_{i \in K} (\widehat{a_{ni}}) \widehat{\times} (\widehat{b_{ni}})$. Or $(\widehat{a_{ni}}) \in \widehat{I_p}, (\widehat{b_{ni}}) \in \widehat{I_q}$ ce qu'impliquent $(a_{ni}) \in \mathcal{C}(I_p)$ et $(b_{ni}) \in \mathcal{C}(I_q)$,

alors $(a_{ni})(b_{ni}) \in \mathcal{C}(I_p I_q) \subseteq \mathcal{C}(I_{p+q}), \forall i \in K$. Ainsi, $(\widehat{a_{ni}})(\widehat{b_{ni}}) = (\widehat{a_{ni}}) \times (\widehat{b_{ni}}) \in \widehat{I_p I_q} = \widehat{I_p I_q} \subseteq \widehat{I_{p+q}}, \forall i \in K$, d'où $\sum_{i \in K} (\widehat{a_{ni}}) \times (\widehat{b_{ni}}) \in \widehat{I_{p+q}}$. Alors, $\widehat{I_p I_q} \subseteq \widehat{I_{p+q}}$. On conclut que $(\widehat{I_n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration de \widehat{A} .

Lemme 2.1.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, le complété \widehat{M} de M est un groupe abélien.

Théorème 2.1.1 (complétés de modules)

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{\cdot}$ la correspondance définie par :

$$\widehat{\cdot} : \begin{array}{ccc} \widehat{A} \times \widehat{M} & \rightarrow & \widehat{M} \\ ((\widehat{a_n}), (\widehat{m_n})) & \mapsto & (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = (\widehat{a_n \cdot m_n}) \end{array}$$

Alors, $(\widehat{M}, \widehat{+}, \widehat{\cdot})$ est un \widehat{A} -module à gauche.

Preuve.

1. Soient $(\widehat{a_n}), (\widehat{a'_n}) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{m_n}), (\widehat{m'_n}) \in \widehat{M}$.

Supposons que $((\widehat{a_n}), (\widehat{m_n})) = ((\widehat{a'_n}), (\widehat{m'_n}))$, montrons que $(\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = (\widehat{a'_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m'_n})$. On a

$$((\widehat{a_n}), (\widehat{m_n})) = ((\widehat{a'_n}), (\widehat{m'_n})) \text{ alors } \begin{cases} (a_n - a'_n) \rightarrow 0 \\ (m_n - m'_n) \rightarrow 0 \end{cases} \Rightarrow (a_n - a'_n)(m_n - m'_n) \rightarrow 0.$$

$$\text{Or } (a_n - a'_n)(m_n - m'_n) = a_n m_n - a_n m'_n - a'_n m_n + a'_n m'_n$$

$$= a_n m_n - a'_n m'_n - (a_n - a'_n) m'_n - a'_n (m_n - m'_n), \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow a_n m_n - a'_n m'_n = (a_n - a'_n)(m_n - m'_n) + (a_n - a'_n) m'_n + a'_n (m_n - m'_n), \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow (a_n m_n - a'_n m'_n) = (a_n - a'_n)(m_n - m'_n) + (a_n - a'_n) m'_n + a'_n (m_n - m'_n) \text{ et que}$$

$$(a_n - a'_n) \rightarrow 0, (m_n - m'_n) \rightarrow 0 \text{ et } (a_n - a'_n)(m_n - m'_n) \rightarrow 0, \text{ alors } (a_n m_n - a'_n m'_n) \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$(\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) - (\widehat{a'_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m'_n}) = \widehat{0}. \text{ Ainsi } (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = (\widehat{a'_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m'_n}). \text{ Alors, } \widehat{\cdot} \text{ est une loi de composition externe.}$$

2. Soient $(\widehat{a_n}), (\widehat{a'_n}) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{m_n}), (\widehat{m'_n}) \in \widehat{M}$.

$$\text{On a } ((\widehat{a_n}) \widehat{+} (\widehat{a'_n})) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = (\widehat{a_n + a'_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = ((\widehat{a_n + a'_n}) m_n) = (\widehat{a_n m_n + a'_n m_n})$$

$$= (\widehat{a_n m_n}) \widehat{+} (\widehat{a'_n m_n}) = (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) \widehat{+} (\widehat{a'_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}).$$

$$\text{Et } (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} ((\widehat{m_n}) \widehat{+} (\widehat{m'_n})) = (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n + m'_n}) = (\widehat{a_n (m_n + m'_n)}) = (\widehat{a_n m_n + a_n m'_n}) = (\widehat{a_n m_n}) \widehat{+} (\widehat{a_n m'_n})$$

$$= (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) \widehat{+} (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m'_n}).$$

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

3. Soient $(\widehat{a_n}), (\widehat{a'_n}) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{m_n}) \in \widehat{M}$.

$$\text{On a } ((\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{a'_n})) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = (\widehat{a_n \times a'_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = ((\widehat{a_n \times a'_n}) \cdot \widehat{m_n}) = (\widehat{a_n \cdot (a'_n \cdot m_n)}) = (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{a'_n \cdot m_n}) \\ = (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} ((\widehat{a'_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n})).$$

4. Soit $(\widehat{m_n}) \in \widehat{M}$, alors on a $(\widehat{m_n}) = (\widehat{1_A \cdot m_n}) = \widehat{1_A} \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = 1_{\widehat{A}} \widehat{\cdot} (\widehat{m_n})$.

Alors, $(\widehat{M}, \widehat{+}, \widehat{\cdot})$ est un \widehat{A} -module à gauche (unifère).

Proposition 2.1.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (I_n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie canonique. Alors, \widehat{M} le complété du module M est naturellement muni d'une structure de module induite de M .

Corollaire 2.1.1

Soit $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, \widehat{A} le complété de A est naturellement muni d'une structure d'anneau.

Preuve.

Il suffit de considérer A comme un A -module.

Proposition 2.1.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{M} son complété. Alors, pour tout sous-module N de M , son complété \widehat{N} est un sous-module de \widehat{M} .

Preuve.

D'après la proposition 1.4.9, \widehat{N} est un sous-groupe de $(\widehat{M}, \widehat{+})$.

Soient $(\widehat{a_n}) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{m_n}) \in \widehat{N}$. Alors $(a_n) \in \mathcal{C}(A)$ et $(m_n) \in \mathcal{C}(N)$ ce qui implique qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tel que $n' \geq n_0$, $a_n \in A$ et $m_n \in N$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Donc, $(a_n) \cdot (m_n) \in \mathcal{C}(N)$, ainsi $(\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) = (\widehat{a_n}) \cdot (\widehat{m_n}) \in \widehat{N}$. On conclut donc que \widehat{N} est un sous-module de \widehat{M} .

Théorème 2.1.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{M} son complété. Alors, $(\widehat{M_n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration de \widehat{M} .

Preuve.

D'après la proposition 3.1.13, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\widehat{M_n}$ est un sous-module.

Il suffit de montrer que pour tous $p, q \in \mathbb{N}$, $\widehat{I_p} \widehat{\cdot} \widehat{M_q} \subseteq \widehat{M_{p+q}}$.

Soit $\widehat{y} \in \widehat{I_p} \widehat{\cdot} \widehat{M_q}$, alors il existe $(\widehat{a_{ni}}) \in \widehat{I_p}, (\widehat{m_{ni}}) \in \widehat{M_q}, \forall i \in K$, où K est un ensemble fini d'indices, tel que $\widehat{y} = \sum_{i \in K} (\widehat{a_{ni}}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_{ni}})$. Or $(\widehat{a_{ni}}) \in \widehat{I_p}, (\widehat{m_{ni}}) \in \widehat{M_q}$ impliquent $(a_{ni}) \in \mathcal{C}(I_p)$ et

$(m_{ni}) \in \mathcal{C}(M_q)$, alors $(a_{ni}) \cdot (m_{ni}) \in \mathcal{C}(I_p \cdot M_q) \subseteq \mathcal{C}(M_{p+q}), \forall i \in K$, car $I_p \cdot M_q \subseteq M_{p+q}$. Ainsi,

$\widehat{y} = \sum_{i \in K} (\widehat{a_n}) \widehat{\cdot} (\widehat{m_n}) \in \widehat{I_p} \widehat{\cdot} \widehat{M_q} \subseteq \widehat{M_{p+q}}$, d'où $\widehat{I_p} \widehat{\cdot} \widehat{M_q} \subseteq \widehat{M_{p+q}}$. On conclut que $(\widehat{M_n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une

filtration de \widehat{M} .

Lemme 2.1.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{M} le complété du A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, pour tout sous-module N de M , son complété \widehat{N} est un sous-module de \widehat{M} .

Preuve.

Voir la proposition 3.1.13.

Définition 2.1.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{M} le complété du A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On dit que M est complet si il est isomorphe à son complété \widehat{M} .

Théorème 2.1.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{M} le complété du A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Si M est complet, alors pour tout sous-module N de \widehat{M} , on a $N = \widehat{\delta_M^{-1}(N)}$.

Preuve.

1. Montrons que $N \supset \widehat{\delta_M^{-1}(N)}$.

Soit $(x_n) \in \widehat{\delta_M^{-1}(N)}$, alors $(x_n) \in \mathcal{C}(\delta_M^{-1}(N)) \subset \mathcal{C}(M)$. Puisque M est complet, alors il existe $x \in \delta_M^{-1}(N)$ tel que $(x_n) \rightarrow x \Rightarrow (x_n) = \widehat{x} \in N$ car on a $x \in \delta_M^{-1}(N) \Rightarrow \widehat{x} \in N$. On en déduit donc $\widehat{\delta_M^{-1}(N)} \subset N$.

2. Réciproquement un élément de N est de la forme (x_n) avec $(x_n) \in \mathcal{C}(\delta_M^{-1}(N))$. Donc, pour tout $(x_n) \in N$, on a $(x_n) \in \mathcal{C}(\delta_M^{-1}(N)) \Rightarrow (x_n) \in \widehat{\delta_M^{-1}(N)}$. Alors, $N \subset \widehat{\delta_M^{-1}(N)}$.

On conclut alors que $N = \widehat{\delta_M^{-1}(N)}$

Corollaire 2.1.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{A} son complété. Si A est complet, alors pour tout idéal J de \widehat{A} , on a $J = \widehat{\delta_M^{-1}(J)}$.

Théorème 2.1.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{M} le complété du A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Si M est complet, alors il existe une bijection croissante (pour l'inclusion) de l'ensemble des sous-modules de \widehat{M} sur l'ensemble des sous-modules de M .

Preuve.

Soient $\mathcal{E}_{\widehat{M}}$ l'ensemble des sous-modules de \widehat{M} et \mathcal{E}_M celui de M . Soit ψ la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{E}_{\widehat{M}} &\rightarrow \mathcal{E}_M \\ N &\rightarrow \delta_M^{-1}(N) \end{aligned}$$

1. ψ est bien une application. En effet soient $N, N' \in \mathcal{E}_{\widehat{M}}$ tels que $N = N'$, alors d'après le théorème 2.1.3, on a $\delta_M^{-1}(N) = \delta_M^{-1}(N') \Rightarrow \psi(N) = \psi(N')$.

2. Montrons que ψ est bijective.

(a) Montrons que ψ est surjective.

Soit $N' \in \mathcal{E}_M$, alors $\delta_M(N') \subset \widehat{M}$, il existe donc un sous-module N de \widehat{M} ($N \in \mathcal{E}_{\widehat{M}}$) tel que $N = \delta_M(N')$. Donc, $\psi(N) = \delta_M^{-1}(N) = N'$. Ainsi, ψ est surjective.

(b) Montrons que ψ est injective.

Soient $N, N' \in \mathcal{E}_{\widehat{M}}$ tels que $\psi(N) = \psi(N')$, montrons que $N = N'$.

On a $\delta_M^{-1}(N) = N$ d'après le théorème 2.1.3. Alors, $\psi(N) = \psi(N')$ implique que $\delta_M^{-1}(N) = \delta_M^{-1}(N')$, donc $N = N'$. Ainsi, ψ est injective.

Alors, ψ est bijective.

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

3. Montrons que ψ est croissante.

Soient $N, N' \in \mathcal{E}_{\widehat{M}}$ tels que $N \subset N'$, montrons que $\psi(N) \subset \psi(N')$.

Soit $y \in \psi(N) \Rightarrow y \in \delta_M^{-1}(N) \Rightarrow \delta_M(y) = \widehat{y} \in N \subset N' \Rightarrow \delta_M(y) = \widehat{y} \in N' \Rightarrow y \in \delta_M^{-1}(N') = \psi(N') \Rightarrow \psi(N) \subset \psi(N')$. Alors, ψ est croissante.

On conclut alors qu'il existe une bijection croissante (pour l'inclusion) de l'ensemble des sous-modules de \widehat{M} sur l'ensemble des sous-modules de M .

Théorème 2.1.5

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et \widehat{M} le complété du A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ noethérien (resp. artinien) muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Si M est complet, alors \widehat{M} est noethérien (resp. artinien).

Preuve.

Soit \mathcal{F} une chaîne de sous-modules de M . Alors, pour tout sous-module non nul $N \in \mathcal{F}$, il existe un sous-module $N' \in \mathcal{F}$ tel que $N' \subseteq N$. On a donc $N' \cap M_n \subseteq N \cap M_n$, d'où $(N' \cap M_n)$ est une sous-filtration de $(N \cap M_n)$, alors $\widehat{N'} \subseteq \widehat{N}$. Ainsi, \mathcal{F}' formée des complétés des sous-modules de \mathcal{F} est une chaîne croissante de sous-modules de \widehat{M} . Comme \mathcal{F} est stationnaire, alors \mathcal{F}' est stationnaire, alors \widehat{M} est noethérien.

Proposition 2.1.5

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(N, (N_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche et $f : M \rightarrow N$ un morphisme de A -modules à gauche compatible. Alors, f induit un morphisme compatible de \widehat{A} -modules à gauche $\widehat{f} : \widehat{M} \rightarrow \widehat{N}$ tel que $(\widehat{x_n}) \mapsto (\widehat{f(x_n)})$.

Preuve.

1. D'après la proposition 1.4.13, \widehat{f} est un morphisme de groupes.

2. Soient $(\widehat{a_n}) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{m_n}) \in \widehat{M}$. Montrons que $\widehat{f}((\widehat{a_n}) \cdot (\widehat{m_n})) = (\widehat{a_n}) \cdot \widehat{f}((\widehat{m_n}))$.

On a $\widehat{f}((\widehat{a_n}) \cdot (\widehat{m_n})) = \widehat{f}((\widehat{a_n m_n})) = (\widehat{f(a_n m_n)}) = (\widehat{a_n f(m_n)}) = (\widehat{a_n}) \cdot (\widehat{f(m_n)}) = (\widehat{a_n}) \cdot \widehat{f}((\widehat{m_n}))$.

Alors, $\widehat{f}((\widehat{a_n}) \cdot (\widehat{m_n})) = (\widehat{a_n}) \cdot \widehat{f}((\widehat{m_n}))$. On conclut que \widehat{f} est un morphisme de \widehat{A} -modules à gauche.

3. La compatibilité de \widehat{f} se démontre par un raisonnement analogue à celui de la proposition 1.4.13.

2.2 Anneaux et Modules de fractions des Complétés d'Anneaux et des Complétés de Modules

Théorème 2.2.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } x_n \in S, \forall n \in \mathbb{N}\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{S} est une partie multiplicative saturée de \widehat{A} qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

Preuve.

1. On a $\hat{0} \notin \hat{S}$, en effet supposons que $\hat{0} \in \hat{S}$, alors $0 \in S$ ce qui est absurde.
2. La suite constante $(x_n) = (1)$ est convergente. Ainsi, $\hat{1} \in \hat{S}$.
3. Soient $(\widehat{x_n}), (\widehat{y_n}) \in \hat{S}$. On a $(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) = (\widehat{x_n y_n})$. Or S est multiplicative donc, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel $n \geq n_0$, $x_n y_n \in S$; ainsi $(\widehat{x_n y_n}) \in \hat{S}$. D'où $(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \in \hat{S}$. Alors \hat{S} est multiplicative.
4. Montrons que \hat{S} est saturée.
Soient $(\widehat{x_n}), (\widehat{y_n}) \in \hat{A}$ telles que $(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \in \hat{S}$. On a $(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) = (\widehat{x_n y_n}) \in \hat{S}$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq n_0$, $x_n y_n \in S$. Or S est saturée donc x_n et $y_n \in S, \forall n \geq n_0$. Ainsi $(\widehat{x_n})$ et $(\widehat{y_n}) \in \hat{S}$. Donc \hat{S} est saturée.
5. Montrons que \hat{S} vérifie les conditions de Ore à gauche.
 - (a) Soient $(\widehat{a_n}) \in \hat{A}$ et $(\widehat{s_n}) \in \hat{S}$, montrons qu'il existe $(\widehat{b_n}) \in \hat{A}$ et $(\widehat{t_n}) \in \hat{S}$ tels que $(\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = (\widehat{b_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})$.
On a $(\widehat{a_n}) \in \hat{A}$ et $(\widehat{s_n}) \in \hat{S}$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $a_n \in A$ et $s_n \in S, \forall n \geq n_0$. Or S est permutable à gauche, donc il existe $(b_n) \in A$ et $(t_n) \in S$ tels que $t_n a_n = b_n s_n, \forall n \geq n_0$, ainsi $(\widehat{t_n a_n}) = (\widehat{b_n s_n}) \Leftrightarrow (\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = (\widehat{b_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})$. Donc $\forall (\widehat{a_n}) \in \hat{A}, \forall (\widehat{s_n}) \in \hat{S}$ il existe $(\widehat{b_n}), (\widehat{t_n})$ tels que $(\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = (\widehat{b_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})$.
 - (b) Soit $(\widehat{a_n}) \in \hat{A}$. Supposons qu'il existe $(\widehat{s_n}) \in \hat{S}$ telle que $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) = \hat{0}$. Montrons qu'il existe $(\widehat{t_n}) \in \hat{S}$ telle que $(\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = \hat{0}$.
On a :

$$\begin{aligned}
 (\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) = \hat{0} &\Rightarrow (a_n) \times (s_n) \rightarrow 0 \\
 &\Rightarrow (a_n s_n) \rightarrow 0 \\
 &\Rightarrow \left(\frac{a_n s_n}{1} \right) \rightarrow 0_{S^{-1}A} \\
 &\Rightarrow \left(\frac{a_n}{1} \times \frac{s_n}{1} \right) = \left(\frac{a_n}{1} \right) \times \left(\frac{s_n}{1} \right) \rightarrow 0_{S^{-1}A} \\
 &\Rightarrow \left[\left(\frac{a_n}{1} \right) \times \left(\frac{s_n}{1} \right) \right] \times \left(\frac{1}{s_n} \right) \rightarrow 0_{S^{-1}A} \times \left(\frac{1}{s_n} \right) = 0_{S^{-1}A} \\
 &\Rightarrow \left(\frac{a_n}{1} \right) \times \left[\left(\frac{s_n}{1} \right) \times \left(\frac{1}{s_n} \right) \right] \rightarrow 0_{S^{-1}A} \\
 &\Rightarrow \left(\frac{a_n}{1} \right) \rightarrow 0_{S^{-1}A} \text{ car } \left(\frac{s_n}{1} \times \frac{1}{s_n} \right) = \left(\frac{s_n}{1} \right) \times \left(\frac{1}{s_n} \right) = 1 \\
 &\Rightarrow (a_n) \rightarrow 0 \Rightarrow (\widehat{a_n}) = \hat{0}.
 \end{aligned}$$

Il existe donc $(\widehat{t_n}) \in \hat{S}$ (en prenant $(\widehat{t_n}) = (\widehat{s_n})$) tel que $(\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = \hat{0}$.

Exemple 2.2.1

Soit $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre $n > 2$ à coefficients dans \mathbb{Z} est un anneau non commutatif filtré par $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ où $I_k = \mathcal{M}_n(p^k \mathbb{Z})$, avec $p \in \mathbb{Z}$ premier, considéré comme un sous-groupe de A . Alors, $S = \{N \in A \setminus \{0_n\} : \forall M \in A, NM = MN \text{ et } \det(N) \neq 0\}$ est une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche d'après l'exemple 2. Et $\hat{A} = \{(\widehat{N^m}) : \forall (N^m) \in \mathcal{C}(A), N^m = \{N^i \in A, i \leq m \in \mathbb{N}\}\}$ est l'anneau complété de A , où $\mathcal{C}(A)$ est l'ensemble des suites de Cauchy à valeurs dans A , voir exemple 2.1.2, et posons $\hat{S} = \{(\widehat{N^m}) \in \hat{A} : \forall (\widehat{N^m}) \neq \hat{0}_n \text{ et } \exists m_0 \in \mathbb{N}, m \geq m_0, N^m \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \hat{S} est une partie multiplicative saturée de \hat{A} qui vérifie les conditions de Ore à gauche. En effet :

1. On a bien $\widehat{I_n} \in \hat{S}$ et $\hat{0}_n \notin \hat{S}$ par construction de S .

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

2. Soient $(\widehat{N^m})$ et $(\widehat{N^{m'}}) \in \widehat{S}$, alors il existe $m_0, m'_0 \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $m \geq m_0, m'_0$, $N^m, N^{m'} \in S$. Comme $(N^m N^{m'}) = (N^m)(N^{m'}) \in \mathcal{C}(S)$, donc $(\widehat{N^m N^{m'}}) = (\widehat{N^m}) \widehat{\times} (\widehat{N^{m'}}) \in \widehat{S}$.
3. Soient $(\widehat{N^m})$ et $(\widehat{N^{m'}}) \in \widehat{A}$ tels que $(\widehat{N^m}) \widehat{\times} (\widehat{N^{m'}}) \in \widehat{S}$. Supposons que $(\widehat{N^m}) \notin \widehat{S}$, alors il existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tel que $m \geq m_0$, $N^m \notin S$. Donc, $\det(N^m) = 0$ ou $N^m M \neq M N^m$. Alors, $(\widehat{N^m}) \widehat{\times} (\widehat{N^{m'}}) \notin \widehat{S}$, absurde.
4. Les conditions de Ore à gauche.
 - (a) La permutabilité à gauche de \widehat{S} est évidente par définition de S .
 - (b) Soient $(\widehat{N^m}) \in \widehat{A}$ et prenons $(\widehat{S^m}) \in \widehat{S}$ tel que $(\widehat{N^m}) \widehat{\times} (\widehat{S^m}) = \widehat{0}_n \Rightarrow (N^m) \times (S^m) \rightarrow 0_n$. Comme tout élément de S est inversible dans $S^{-1}A = \{T^{-1}N, \forall T \in S, N \in A\}$, alors $(N^m) \times (S^m) \times (S^m)^{-1} = (N^m) \rightarrow 0_n$. Ainsi, $(\widehat{N^m}) = \widehat{0}_n$. Par conséquent, $(\widehat{T^m}) \widehat{\times} (\widehat{N^m}) = \widehat{0}_n$ (où $(\widehat{T^m}) = (\widehat{S^m})$).

Théorème 2.2.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée invariante de A et

$$\widehat{S} = \left\{ (\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } x_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \right\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{S} est une partie multiplicative saturée de \widehat{A} qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

Preuve.

D'après le théorème 2.2.1, \widehat{S} est multiplicative, saturée et permutable. Alors, il suffit de montrer qu'elle est réversible à gauche.

Soit $(\widehat{a_n}) \in \widehat{A}$. Supposons qu'il existe $(\widehat{s_n}) \in \widehat{S}$ tel que $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) = \widehat{0}$ et montrons qu'il existe $(\widehat{t_n}) \in \widehat{S}$ tel que $(\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = \widehat{0}$.

On a $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) = \widehat{0} \Rightarrow (a_n) \times (s_n) = (a_n s_n) \rightarrow 0$. Or $a_n s_n \in a_n S = S a_n, \forall n \in \mathbb{N}$, car S est invariante, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, il existe $t_n \in S$ tel que $a_n s_n = t_n a_n$. Posons (t_n) la suite de terme général t_n , alors $(a_n s_n) = (t_n a_n) \rightarrow 0$, ainsi $(\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = \widehat{0}$. Alors \widehat{S} est réversible à gauche.

Exemple 2.2.2

La partie $\widehat{S} = \left\{ (\widehat{N_m}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{N_m}) \neq \widehat{0}_n \text{ et } \exists m_0 \in \mathbb{N}, m \geq m_0, N_m \in S \right\}$ de l'exemple 2.2.1 est une partie invariante de \widehat{A} . En effet, soient $(\widehat{S_m}) \in \widehat{S}, (\widehat{N_m}) \in \widehat{A}$, il existe $m_0, m'_0 \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $m \geq m_0, m'_0, N_m S_m = S_m N_m$. Alors, $(\widehat{N_m}) \widehat{\times} (\widehat{S_m}) = (\widehat{S_m}) \widehat{\times} (\widehat{N_m})$. Ainsi, \widehat{S} est centrale, par conséquent \widehat{S} est invariante.

Corollaire 2.2.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie centrale de A et $\widehat{S} = \left\{ (\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } x_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{S} est une partie multiplicative saturée de \widehat{A} qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

Proposition 2.2.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche simple filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et

$$\widehat{S} = \left\{ (\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } x_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \right\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ est un \widehat{A} -module simple.

Preuve.

Soit N un sous-module propre de $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, alors il existe un sous-module N' de M tel que $\widehat{S}^{-1}\widehat{N}' = N$. Donc pour tout $\widehat{\left(\frac{x_n}{s_n}\right)} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{N}'$, on a $(x_n) \in \mathcal{C}(N')$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in N'$, d'où $N' \neq 0$. D'autre part N est propre, alors $N' \neq M$. Ainsi, N' est propre, absurde.

Corollaire 2.2.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau simple filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } x_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ est simple.

Preuve.

Soit J un idéal propre de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$, alors il existe un idéal I de A qui ne rencontre pas S tel que $\widehat{S}^{-1}\widehat{I} = J$. Comme J est propre, alors I est propre, absurde.

Lemme 2.2.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A telle qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $S \cap I_{n_0} = \emptyset$. Alors, $(S^{-1}I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration de $S^{-1}A$.

Remarque 2.2.1.

Notons $\widehat{S^{-1}A}$ le complété de $S^{-1}A$ où S une partie multiplicative saturée de l'anneau filtré $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Théorème 2.2.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } x_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, la correspondance ψ définie par :

$$\psi : \begin{array}{l} \widehat{S^{-1}A} \rightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \\ \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \mapsto \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \end{array}$$

est un isomorphisme d'anneaux.

Preuve.

1. Montrons que ψ est une application.

Soient $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}, \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \in \widehat{S^{-1}A}$ tels que $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} = \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}$, montrons que $\psi\left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}\right) = \psi\left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}\right)$.

On a $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} = \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \Rightarrow \left(\frac{a_n}{s_n}\right) - \left(\frac{b_n}{t_n}\right) = \left(\frac{a_n}{s_n} - \frac{b_n}{t_n}\right) \rightarrow 0 \Rightarrow \exists u_n, v_n \in S, \forall n \in \mathbb{N}$ tels que

$$\left(\frac{a_n}{s_n}\right) - \left(\frac{b_n}{t_n}\right) = \left(\frac{u_n a_n - v_n b_n}{u_n s_n}\right) = \frac{(u_n a_n - v_n b_n)}{(u_n s_n)} \rightarrow 0 \text{ avec } u_n s_n = v_n t_n, \forall n \geq n_0, \text{ où } n_0 \in \mathbb{N}$$

donné. Posons (u_n) et (v_n) les suites de termes généraux u_n et v_n respectivement et comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n s_n = v_n t_n$ alors $(u_n s_n) = (v_n t_n) \Rightarrow (u_n) \times (s_n) = (v_n) \times$

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

(t_n) , où $(u_n), (v_n) \in \mathcal{C}(S)$. Alors :

$$\frac{(u_n a_n - v_n b_n)}{(u_n s_n)} = \frac{(u_n) \times (a_n) - (v_n) \times (b_n)}{(u_n) \times (s_n)} \rightarrow 0 \Rightarrow (u_n) \times (a_n) - (v_n) \times (b_n) \rightarrow 0 \text{ et } (u_n) \times (s_n) \neq 0.$$

Ainsi, on a :

$$\begin{cases} (u_n) \times (a_n) - (v_n) \times (b_n) \rightarrow 0 \\ (u_n) \times (s_n) \neq 0 \end{cases} \quad \text{avec } (u_n) \times (s_n) = (v_n) \times (t_n), \text{ où } (u_n), (v_n) \in \mathcal{C}(S)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \widehat{\left(\frac{u_n}{u_n s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} = \widehat{\left(\frac{v_n}{v_n t_n}\right)} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \\ \widehat{\left(\frac{u_n}{u_n s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \neq \widehat{0} \end{cases} \quad \text{avec } \widehat{(u_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(v_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)}, \text{ où } \widehat{(u_n)}, \widehat{(v_n)} \in \widehat{S}$$

$$\Rightarrow \frac{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n s_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n t_n}\right)} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n t_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)}} \Rightarrow \frac{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n s_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n t_n}\right)} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n t_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)}} \Rightarrow \frac{\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}}{\widehat{\times} \widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}}{\widehat{\times} \widehat{(t_n)}}.$$

$$\text{Alors } \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right).$$

2. Montrons que ψ est un morphisme d'anneaux.

Soient $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}, \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \in \widehat{S}^{-1} \widehat{A}$. On a :

$$(a) \text{ Soient } \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}, \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \in \widehat{S}^{-1} \widehat{A}, \text{ montrons que } \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{+} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \right) \widehat{+} \psi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right).$$

$$\psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{+} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{\left(\frac{a_n}{s_n}\right) + \left(\frac{b_n}{t_n}\right)}{u_n s_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} + \frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{u_n a_n + v_n b_n}{u_n s_n}\right)} \right) \text{ avec } u_n s_n = v_n t_n$$

où $u_n, v_n \in S, \forall n \geq n_0$, où $n_0 \in \mathbb{N}$ donné.

Posons (u_n) et (v_n) les suites de termes généraux u_n et v_n respectivement et comme $u_n s_n = v_n t_n, \forall n \geq n_0$ alors $(u_n s_n) = (v_n t_n) \Rightarrow (u_n) \times (s_n) = (v_n) \times (t_n)$, où $(u_n), (v_n) \in \mathcal{C}(S)$, alors

$$\psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{+} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{u_n a_n + v_n b_n}{u_n s_n}\right)} \right) = \frac{\widehat{\left(\frac{u_n a_n + v_n b_n}{u_n s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{u_n s_n}{u_n s_n}\right)}} \text{ avec } \widehat{(u_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(v_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)} \text{ où } \widehat{(u_n)},$$

$\widehat{(v_n)} \in \widehat{S}$ car $(u_n s_n) = (v_n t_n) \Rightarrow (u_n) \times (s_n) = (v_n) \times (t_n)$, où $(u_n), (v_n) \in \mathcal{C}(S)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{+} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) &= \psi \left(\widehat{\left(\frac{u_n a_n + v_n b_n}{u_n s_n}\right)} \right) = \frac{\widehat{\left(\frac{u_n a_n + v_n b_n}{u_n s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{u_n s_n}{u_n s_n}\right)}} = \frac{\widehat{\left(\frac{u_n a_n + v_n b_n}{u_n s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} = \frac{\widehat{\left(\frac{u_n a_n + v_n b_n}{u_n s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} \widehat{+} \frac{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} \\ &= \frac{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{u_n}{u_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} \widehat{+} \frac{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{v_n}{v_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} = \frac{\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}}{\widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} \widehat{+} \frac{\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}}{\widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \right) \widehat{+} \psi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right). \end{aligned}$$

$$\text{Alors, } \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{+} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \right) \widehat{+} \psi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right).$$

$$(b) \text{ Montrons que } \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \right) \widehat{\times} \psi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right).$$

On a :

$$\psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{\left(\frac{a_n}{s_n}\right) \times \left(\frac{b_n}{t_n}\right)}{w_n s_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \times \frac{b_n}{t_n}\right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{z_n b_n}{w_n s_n}\right)} \right) \text{ avec } w_n a_n = z_n t_n, \text{ où}$$

$w_n \in S, z_n \in A, \forall n \in \forall n \geq n_0$, où $n_0 \in \mathbb{N}$ donné.

Posons (w_n) et (z_n) les suites de termes généraux w_n et z_n respectivement. Alors,

$$\begin{aligned} \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) &= \psi \left(\widehat{\left(\frac{z_n b_n}{w_n s_n}\right)} \right) = \frac{\widehat{\left(\frac{z_n b_n}{w_n s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{w_n s_n}{w_n s_n}\right)}} \\ &= \frac{\widehat{\left(\frac{z_n}{w_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{b_n}{s_n}\right)}}{\widehat{\left(\frac{w_n}{w_n}\right)} \widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} = \frac{\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}}{\widehat{\times} \widehat{\left(\frac{s_n}{s_n}\right)}} \widehat{\times} \psi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \right) \text{ avec } \widehat{(w_n)} \widehat{\times} \widehat{(a_n)} = \widehat{(z_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)}, \end{aligned}$$

où $(\widehat{w_n}) \in \widehat{S}, (\widehat{z_n}) \in \widehat{A}$ car $w_n a_n = z_n t_n$, où $w_n \in S, z_n \in A, \forall n \geq n_0$. Alors, on a
$$\psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right) \widehat{\times} \left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) \widehat{\times} \psi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \right).$$

(c) On a :

$$1_{\widehat{S^{-1}A}} = \widehat{\left(\frac{1}{1} \right)}, \text{ alors } \psi(1_{\widehat{S^{-1}A}}) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{1}{1} \right)} \right) = \widehat{\left(\frac{1}{1} \right)} = 1_{\widehat{S^{-1}A}}.$$

On conclut donc que ψ est un morphisme d'anneaux

3. Considérons la correspondance :

$$\begin{aligned} \varphi: \widehat{S^{-1}A} &\rightarrow \widehat{S^{-1}A} \\ \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} &\mapsto \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \end{aligned}$$

Montrons que φ est une application.

Soient $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)}$ et $\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \in \widehat{S^{-1}A}$ tels que $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} = \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)}$, montrons que $\varphi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \varphi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \right)$.

On a : $\varphi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)}$.

Or $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} = \widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \Rightarrow \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{+} \left(-\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \right) = \widehat{0} \Rightarrow \widehat{\left(\frac{u_n \widehat{\times} a_n - v_n \widehat{\times} b_n}{(u_n \widehat{\times} s_n)} \right)} = \widehat{0} \Rightarrow \widehat{\left(\frac{u_n a_n - v_n b_n}{u_n s_n} \right)} = \widehat{0}$
 $\Rightarrow (u_n a_n - v_n b_n) \rightarrow 0$ et $(u_n s_n) \not\rightarrow 0$ avec $(u_n \widehat{\times} s_n) = (v_n \widehat{\times} t_n)$ où $(u_n), (v_n) \in \widehat{S}$.

Alors :

$$\begin{aligned} \frac{(u_n a_n - v_n b_n)}{(u_n s_n)} \rightarrow 0 &\Rightarrow \frac{(u_n a_n)}{(u_n s_n)} - \frac{(v_n b_n)}{(u_n s_n)} \rightarrow 0 \\ &\Rightarrow \widehat{\left(\frac{u_n a_n}{u_n s_n} \right)} = \widehat{\left(\frac{v_n b_n}{u_n s_n} \right)} \\ &\Rightarrow \varphi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \varphi \left(\widehat{\left(\frac{v_n b_n}{u_n s_n} \right)} \right) = \varphi \left(\widehat{\left(\frac{(u_n \widehat{\times} b_n)}{(u_n \widehat{\times} s_n)} \right)} \right) \\ &= \varphi \left(\widehat{\left(\frac{(u_n \widehat{\times} b_n)}{(v_n \widehat{\times} t_n)} \right)} \right) = \varphi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \right) \text{ car } (u_n \widehat{\times} s_n) = (v_n \widehat{\times} t_n). \end{aligned}$$

Donc $\varphi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \varphi \left(\widehat{\left(\frac{b_n}{t_n} \right)} \right)$. De plus, on a :

(a) $\psi \circ \varphi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \psi \left(\varphi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) \right) = \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)}$, pour tout $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \in \widehat{S^{-1}A}$. Alors, $\psi \circ \varphi = id_{\widehat{S^{-1}A}}$.

(b) $\varphi \circ \psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \varphi \left(\psi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) \right) = \varphi \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \right) = \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)}$, pour tout $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \in \widehat{S^{-1}A}$. Alors, $\varphi \circ \psi = id_{\widehat{S^{-1}A}}$.

Ainsi, φ et ψ sont bijectives et que l'une est la réciproque l'autre ($\varphi^{-1} = \psi$ et $\psi^{-1} = \varphi$).

On conclut donc que ψ est un isomorphisme d'anneaux.

Corollaire 2.2.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors :

1. $\widehat{S^{-1}M}$ a une structure de $\widehat{S^{-1}A}$ -module à gauche.

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

2. $\widehat{S^{-1}M}$ a une structure de $\widehat{S^{-1}A}$ -module à gauche.

Preuve.

Il suffit de poser :

1. $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n}\right)} = \widehat{\psi\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n}\right)}$
2. $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n}\right)} = \widehat{\psi^{-1}\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n}\right)}$

Proposition 2.2.2 ()

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, le $\widehat{S^{-1}A}$ -module à gauche $\widehat{S^{-1}M}$ et le $\widehat{S^{-1}A}$ -module à gauche $\widehat{S^{-1}M}$ sont isomorphes.

Preuve.

Considérons la correspondance :

$$\vartheta: \widehat{S^{-1}M} \rightarrow \widehat{S^{-1}M}$$

$$\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)} \mapsto \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)}.$$

1. Montrons que ϑ est une application.

Soient $\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)}, \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)} \in \widehat{S^{-1}M}$ tels que $\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)} = \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)}$, montrons que $\vartheta\left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)}\right) = \vartheta\left(\widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)}\right)$.

On a :

$\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)} = \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)} \Rightarrow \left(\frac{m_n}{s_n}\right) - \left(\frac{m'_n}{s'_n}\right) = \left(\frac{m_n}{s_n} - \frac{m'_n}{s'_n}\right) = \left(\frac{x_n m_n - y_n m'_n}{x_n s_n}\right) \rightarrow 0$ avec $x_n s_n = y_n s'_n$ où $x_n, y_n \in S, \forall n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq n_0$ donné.

Posons (x_n) et (y_n) les suites de termes généraux x_n et y_n respectivement et comme $x_n s_n = y_n s'_n$ où $x_n, y_n \in S$, donc $(x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n)$ où $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(S)$. Et puis que $\left(\frac{x_n m_n - y_n m'_n}{x_n s_n}\right) = \frac{(x_n m_n - y_n m'_n)}{(x_n s_n)} \rightarrow 0 \Rightarrow (x_n m_n - y_n m'_n) \rightarrow 0$ et $(x_n s_n) \neq 0$, alors on a :

$$\begin{cases} (x_n m_n - y_n m'_n) \rightarrow 0 \\ (x_n s_n) \neq 0 \end{cases} \text{ avec } (x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n) \text{ où } (x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(S)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (x_n) \cdot (m_n) - (y_n) \cdot (m'_n) \rightarrow 0 \\ (x_n) \times (s_n) \neq 0 \end{cases} \text{ avec } (x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n) \text{ où } (x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(S)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \widehat{(x_n)} \cdot \widehat{(m_n)} = \widehat{(y_n)} \cdot \widehat{(m'_n)} \\ \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} \neq \widehat{0} \end{cases} \text{ avec } \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(s'_n)} \text{ où } \widehat{(x_n)}, \widehat{(y_n)} \in \widehat{S}$$

$$\Rightarrow \frac{\widehat{(x_n)} \cdot \widehat{(m_n)}}{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{(y_n)} \cdot \widehat{(m'_n)}}{\widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(s'_n)}} \Rightarrow \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}} \Rightarrow \vartheta\left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)}\right) = \vartheta\left(\widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)}\right).$$

2. Montrons que ϑ est un morphisme de modules.

(a) Soient $\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)}, \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)} \in \widehat{S^{-1}M}$, montrons que $\vartheta\left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)} \widehat{+} \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)}\right) = \vartheta\left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n}\right)}\right) \widehat{+} \vartheta\left(\widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n}\right)}\right)$.

On a :

$$\vartheta \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} \right)} \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n} \right)} \right) = \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} + \frac{m'_n}{s'_n} \right)} \right) = \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{x_n m_n + y_n m'_n}{x_n s_n} \right)} \right) \text{ avec } x_n s_n = y_n s'_n \text{ où } x_n, y_n \in S,$$

$\forall n \in \mathbb{N}$. Posons (x_n) et (y_n) les suites de termes généraux x_n et y_n respectivement et comme $x_n s_n = y_n s'_n$ où $x_n, y_n \in S, \forall n \in \mathbb{N}$ donc $(x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n)$ où $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(S)$. Ainsi, $(x_n) \widehat{\times} (s_n) = (y_n) \widehat{\times} (s'_n)$ où $(x_n), (y_n) \in \widehat{S}$.

Alors :

$$\begin{aligned} \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} \right)} \widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n} \right)} \right) &= \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{x_n m_n + y_n m'_n}{x_n s_n} \right)} \right) = \frac{\widehat{(x_n m_n + y_n m'_n)}}{\widehat{(x_n s_n)}} \\ &= \frac{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)} \widehat{\times} \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(m'_n)}}{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} \\ &= \frac{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}}{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} \widehat{\times} \frac{\widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(m'_n)}}{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} \\ &= \frac{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}}{\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} \widehat{\times} \frac{\widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(m'_n)}}{\widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(s'_n)}}, \text{ car } (x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n) \\ &= \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \widehat{\times} \frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}} = \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} \right)} \right) \widehat{\times} \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{m'_n}{s'_n} \right)} \right). \end{aligned}$$

(b) Soient $\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \in \widehat{S^{-1}A}$ et $\widehat{\left(\frac{m_n}{t_n} \right)} \in \widehat{S^{-1}M}$, montrons que $\vartheta \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n} \right)} \right) = \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{\times} \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{t_n} \right)} \right)$.

On a :

$$\vartheta \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n} \right)} \right) = \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \cdot \frac{m_n}{t_n} \right)} \right) = \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{z_n m_n}{w_n \times s_n} \right)} \right) \text{ avec } w_n a_n = z_n t_n \text{ où } w_n \in S, z_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \text{ tel que } n \geq n_0 \text{ donné.}$$

Posons (w_n) et (z_n) les suites de termes généraux w_n et z_n respectivement et comme $w_n a_n = z_n t_n$ où $w_n \in S, z_n \in S$, donc $(w_n) \times (a_n) = (z_n) \times (t_n)$ où $(w_n) \in \mathcal{C}(S), (z_n) \in \mathcal{C}(A) \Rightarrow (w_n) \widehat{\times} (a_n) = (z_n) \widehat{\times} (t_n)$ où $(w_n) \in \widehat{S}, (z_n) \in \widehat{A}$.

Alors :

$$\vartheta \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n} \right)} \right) = \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \cdot \frac{m_n}{t_n} \right)} \right) = \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{z_n \cdot m_n}{w_n \times s_n} \right)} \right) = \frac{\widehat{(z_n m_n)}}{\widehat{(w_n s_n)}} = \frac{\widehat{(z_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}}{\widehat{(w_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{(a_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)}}$$

car $(w_n) \widehat{\times} (a_n) = (z_n) \widehat{\times} (t_n)$ où $(w_n) \in \widehat{S}, (z_n) \in \widehat{A}$.

Puis que $\widehat{S^{-1}A}$ et $\widehat{S^{-1}\widehat{A}}$ sont isomorphes, alors posons donc $\frac{\widehat{(a_n)}}{\widehat{(s_n)}} \simeq \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)}$, alors

$$\vartheta \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{\left(\frac{m_n}{t_n} \right)} \right) = \frac{\widehat{(a_n)}}{\widehat{(s_n)}} \widehat{\times} \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(t_n)}} = \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{\times} \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(t_n)}} = \widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \widehat{\times} \vartheta \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{t_n} \right)} \right)$$

On conclut donc que ϑ est un morphisme de $\widehat{S^{-1}A}$ -modules gauche.

3. Montrons que ϑ est bijectif.

Pour ce faire, considérons la correspondance :

$$\begin{aligned} \phi: \widehat{S^{-1}\widehat{M}} &\rightarrow \widehat{S^{-1}M} \\ \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} &\mapsto \widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} \right)}. \end{aligned}$$

Montrons que ϕ est une application.

Soient $\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}$ et $\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{t_n}} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ tels que $\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} = \frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{t_n}}$, montrons que $\phi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \phi\left(\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{t_n}}\right)$.

On a : $\phi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}$.

Or $\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} = \frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{t_n}} \Rightarrow \frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} \widehat{t_n} - \frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{t_n}} \widehat{s_n} = \widehat{0} \Rightarrow \frac{\widehat{u_n} \widehat{t_n} \widehat{m_n} - \widehat{v_n} \widehat{s_n} \widehat{m'_n}}{\widehat{u_n} \widehat{t_n} \widehat{s_n}} = \widehat{0} \Rightarrow \frac{\widehat{u_n m_n - v_n m'_n}}{\widehat{u_n s_n}} = \widehat{0}$
 $\Rightarrow (u_n m_n - v_n m'_n) \rightarrow 0$ et $(u_n s_n) \not\rightarrow 0$ avec $(u_n) \widehat{\times} (s_n) = (v_n) \widehat{\times} (t_n)$ où $(u_n), (v_n) \in \widehat{S}$.

Alors, $\frac{(u_n m_n - v_n m'_n)}{(u_n s_n)} \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{(u_n m_n)}{(u_n s_n)} - \frac{(v_n m'_n)}{(u_n s_n)} \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{(u_n m_n)}{(u_n s_n)} = \frac{(v_n m'_n)}{(u_n s_n)} \Rightarrow$

$\phi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \phi\left(\frac{\widehat{v_n m'_n}}{\widehat{u_n s_n}}\right) = \phi\left(\frac{\widehat{u_n} \widehat{\times} \widehat{m'_n}}{\widehat{u_n} \widehat{\times} \widehat{s_n}}\right) = \phi\left(\frac{\widehat{u_n} \widehat{\times} \widehat{m'_n}}{\widehat{v_n} \widehat{\times} \widehat{t_n}}\right) = \phi\left(\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{t_n}}\right)$ car

$(u_n) \widehat{\times} (s_n) = (v_n) \widehat{\times} (t_n)$. Donc $\phi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \phi\left(\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{t_n}}\right)$. De plus, on a :

a)

$\psi \circ \phi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \psi\left(\phi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right)\right) = \psi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}$, pour tout $\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{M}$. Alors, $\psi \circ \phi = id_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}}$.

b)

$\phi \circ \psi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \phi\left(\psi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right)\right) = \phi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}$, pour tout $\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{M}$. Alors, $\phi \circ \psi = id_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}}$.

Ainsi, ϕ et ψ sont bijectives et que l'une est la réciproque de l'autre ($\phi^{-1} = \psi$ et $\psi^{-1} = \phi$).

On conclut donc que ψ est un isomorphisme de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -modules à gauche.

2.3 Sous-modules \widehat{S} -saturés et Quotients de Modules de Fractions des Complétés de Modules filtrés

Définition 2.3.1

Soient N un sous-module d'un A -module à gauche M et S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. On dit que N est saturé à gauche pour S (ou S -saturé) dans M si pour tous $s \in S, x \in M$ tels que $sx \in N$, alors $x \in N$.

Exemple 2.3.1

Soient A un anneau, $S = \{x^n : n \in \mathbb{N}, x \in A \text{ régulier}\}$ une partie multiplicative de A et $\mathcal{M}_n(A)$ le A -module à gauche des matrices à coefficients dans A . Tout sous-module \mathcal{H} de $\mathcal{M}_n(A)$ est S -saturé. En effet :

Soient $s \in S$ et $N \in \mathcal{M}_n(A)$ tels que $sN \in \mathcal{H}$, alors il existe $N' \in \mathcal{H}$ tel que $sN = N' \Rightarrow N = s^{-1}N' \in \mathcal{H}$.

Définition 2.3.2

Soient A un anneau et S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Alors, un idéal I de A est S -saturé s'il est un sous-module S -saturé du A -module à gauche A .

Proposition 2.3.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, N un sous-module S -saturé d'un A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites

de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{N} le complété de N est \widehat{S} -saturé dans \widehat{M} .

Preuve.

On a \widehat{N} est un sous-module de \widehat{M} .

Soient $(\widehat{s_n}) \in \widehat{S}$ et $(\widehat{x_n}) \in \widehat{M}$ tels que $(\widehat{s_n}) \cdot (\widehat{x_n}) \in \widehat{N}$, montrons que $(\widehat{x_n}) \in \widehat{N}$.

On a $(\widehat{s_n}) \cdot (\widehat{x_n}) = (\widehat{s_n x_n}) \in \widehat{N}$, alors $(s_n x_n) \in \mathcal{C}(N)$, ce qui implique que $s_n x_n \in N, \forall n \in \mathbb{N}$. Or N est S -saturé dans M , alors $x_n \in N, \forall n \in \mathbb{N}$. Ainsi, $(x_n) \in \mathcal{C}(N)$, alors $(\widehat{x_n}) \in \widehat{N}$. On conclut donc que \widehat{N} est \widehat{S} -saturé dans \widehat{M} .

Lemme 2.3.1

Soient A un anneau, S une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore à gauche et N un sous-module d'un A -module à gauche M . Alors, $S^{-1}N$ est un sous-module de $S^{-1}M$.

Proposition 2.3.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, N un sous-module S -saturé d'un A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{S} = \left\{ (\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{S}^{-1}\widehat{N}$ est un sous-module de $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$.

Preuve.

Il est évident que $\widehat{S}^{-1}\widehat{N}$ est un sous-groupe de $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$.

Soient $\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \in \widehat{A}$ et $\frac{(\widehat{x_n})}{(\widehat{t_n})} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{N}$, alors

$$\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \cdot \frac{(\widehat{x_n})}{(\widehat{t_n})} = \frac{(\widehat{v_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n})}{(\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} \text{ où } (\widehat{w_n}) \in \widehat{S} \text{ et } (\widehat{v_n}) \in \widehat{A} \text{ tels que } (\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) = (\widehat{v_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}).$$

Comme N est un sous-module, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq n_0, x_n \in N$, donc $v_n x_n \in N$. Ainsi, $(v_n x_n) = (v_n)(x_n) \in \mathcal{C}(N)$. Ainsi, $(\widehat{v_n x_n}) = (\widehat{v_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \in \widehat{N}$. D'où, $\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \cdot \frac{(\widehat{x_n})}{(\widehat{t_n})} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{N}$.

Théorème 2.3.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, N un sous-module S -saturé d'un A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{S} = \left\{ (\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{N} est \widehat{S} -saturé dans \widehat{M} si, et seulement si, il existe un sous-module N' du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ tel que $\widehat{N} = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N')$.

Preuve.

Rappelons que la correspondance

$$i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}} : \begin{array}{ccc} \widehat{M} & \rightarrow & \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \\ (\widehat{m_n}) & \mapsto & \frac{(\widehat{m_n})}{\widehat{1}} \end{array}$$

est le morphisme canonique.

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

1. Supposons que \widehat{N} est un sous-module \widehat{S} -saturé dans \widehat{M} , montrons qu'il existe un sous-module \widehat{N}' du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module à gauche $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ tel que $\widehat{N} = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N')$.

Il suffit de montrer que $\widehat{N} = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(\widehat{S}^{-1}\widehat{N})$.

On a $\widehat{N} \subset (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(\widehat{S}^{-1}\widehat{N})$ car $i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}(\widehat{N}) \subseteq \widehat{S}^{-1}\widehat{N}$.

Soit $(\widehat{m}_n) \in (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(\widehat{S}^{-1}\widehat{N}) \Rightarrow i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}((\widehat{m}_n)) = \frac{(\widehat{m}_n)}{\widehat{1}} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{N}$, alors il existe $(\widehat{a}_n) \in \widehat{N}, (\widehat{s}_n) \in \widehat{S}$ tels que $\frac{(\widehat{m}_n)}{\widehat{1}} = \frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)} \Rightarrow \frac{(\widehat{u}_n) \times (\widehat{m}_n)}{(\widehat{u}_n)} = \frac{(\widehat{v}_n) \times (\widehat{a}_n)}{(\widehat{v}_n) \times (\widehat{s}_n)}$ avec $(\widehat{u}_n) = (\widehat{v}_n) \times (\widehat{s}_n)$ et $(\widehat{u}_n) \times (\widehat{m}_n) = (\widehat{v}_n) \times (\widehat{a}_n)$ où $((\widehat{u}_n), (\widehat{v}_n)) \in \widehat{A} \times \widehat{S}$. Puisque $(\widehat{u}_n) \times (\widehat{m}_n) \in \widehat{N} \Rightarrow (\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$ car \widehat{N} est \widehat{S} -saturé. Alors, $(i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(\widehat{S}^{-1}\widehat{N}) \subset \widehat{N}$.

On en déduit donc $\widehat{N} = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(\widehat{S}^{-1}\widehat{N})$ et posons $N' = \widehat{S}^{-1}\widehat{N}$ d'où l'existence de N' tel que $\widehat{N} = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N')$.

2. Supposons qu'il existe un sous module N' du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ tel que $\widehat{N} = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N')$, montrons que \widehat{N} est \widehat{S} -saturé dans \widehat{M} .

Soient $(\widehat{m}_n) \in \widehat{M}$ et $(\widehat{s}_n) \in \widehat{S}$ tels que $(\widehat{s}_n) \times (\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$, montrons que $(\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$.

On a $(\widehat{s}_n) \times (\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$, alors $i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}((\widehat{s}_n \widehat{m}_n)) = \frac{(\widehat{s}_n \widehat{m}_n)}{\widehat{1}} \in N'$ d'après l'hypothèse. Ainsi, $\frac{(\widehat{s}_n) \times (\widehat{m}_n)}{\widehat{1}} \in N'$. Or $(\widehat{s}_n) \in \widehat{S}$ implique que $\frac{\widehat{1}}{(\widehat{s}_n)} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{A}$, donc $\frac{\widehat{1}}{(\widehat{s}_n)} \bullet \frac{(\widehat{s}_n) \times (\widehat{m}_n)}{\widehat{1}} = \frac{(\widehat{m}_n)}{\widehat{1}} \in N'$. Ainsi, $(\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$.

On conclut que \widehat{N} est \widehat{S} -saturé dans \widehat{M} .

Corollaire 2.3.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, N un sous-module S -saturé d'un A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{N} est \widehat{S} -saturé dans \widehat{M} si, et seulement si, il existe sous-module N' du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ tel que $\widehat{N} = (\phi \circ i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N')$.

Preuve.

Considérons la suite de morphismes de modules $\widehat{M} \xrightarrow{i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}} \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \xrightarrow{\phi} \widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, alors $\phi \circ i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}$ est bien définie. Ainsi, il existe un sous-module N' du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ tel que $\widehat{N} = (\phi \circ i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N')$. La suite est analogue au raisonnement du théorème 2.3.1.

Proposition 2.3.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et

$$\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, pour tout sous-module N du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ (resp. $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$), on a $\widehat{S}^{-1}((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)) = N$ (resp. $\widehat{S}^{-1}((\phi \circ i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)) = N$).

Preuve.

Pour tout sous-module N du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, montrons que $\widehat{S}^{-1}((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)) = N$.

1. Montrons que $\widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right) \subset N$.

Soit $\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \in \widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right) \Rightarrow \widehat{m}_n \in (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)$ et $\widehat{s}_n \in \widehat{S} \Rightarrow \frac{\widehat{m}_n}{1} \in N$ et $\frac{\widehat{1}}{\widehat{s}_n} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{A}$, ainsi $\frac{\widehat{1}}{\widehat{s}_n} \bullet \frac{\widehat{m}_n}{1} = \frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \in N$. Alors, on a $\widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right) \subset N$.

2. Inversement, montrons que $N \subset \widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right)$.

Soit $\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \in N$, alors $\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \Rightarrow \widehat{m}_n \in \widehat{M}$. Or, $\frac{\widehat{m}_n}{1} = \frac{\widehat{s}_n}{1} \bullet \frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \in N$, alors $i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}\left(\frac{\widehat{m}_n}{1}\right) \in N \Rightarrow \widehat{m}_n \in (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N) \Rightarrow \frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \in \widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right)$. Ainsi, $N \subset \widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right)$.

On conclut que pour tout sous-module N du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, alors on a $\widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right) = N$.

On montre de la même façon que $\widehat{S}^{-1}\left((\phi \circ i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N)\right) = N$ en utilisant le corollaire 2.3.1.

Corollaire 2.3.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et

$$\widehat{S} = \left\{ \widehat{x}_n \in \widehat{A} \mid \widehat{x}_n \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, pour tout idéal J de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ (resp. de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$), on a $\widehat{S}^{-1}\left((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(J)\right) = J$ (resp. $\widehat{S}^{-1}\left((\phi \circ i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(J)\right) = J$).

Preuve.

Il suffit de considérer $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ (resp. de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$) comme un $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ (resp. de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$)-module à gauche et la proposition 2.3.3.

Théorème 2.3.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et

$$\widehat{S} = \left\{ \widehat{x}_n \in \widehat{A} \mid \widehat{x}_n \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, il existe une bijection croissante (pour l'inclusion) de l'ensemble des sous-modules du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ sur l'ensemble des sous-modules du \widehat{A} -module \widehat{M} saturé pour \widehat{S} .

Preuve.

Considérons $\mathcal{E}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}}$ l'ensemble des sous-modules de $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, $\mathcal{E}_{\widehat{M}}$ l'ensemble des sous-modules de \widehat{M} qui sont \widehat{S} -saturés et ψ la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \psi: \mathcal{E}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}} &\rightarrow \mathcal{E}_{\widehat{M}} \\ N &\mapsto (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N) \end{aligned}$$

ψ est bien une application par définition.

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

1. Montrons que ψ est surjective.

Soit $N' \in \mathcal{E}_{\widehat{M}}$, il existe $N \in \mathcal{E}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}}$ tel que $i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}(N) = N'$ par définition du morphisme de localisation $i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}}$. Ainsi, $N = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N') = \psi(N')$. D'où la surjectivité.

2. Montrons que ψ est injective.

Soient N_1 et $N_2 \in \mathcal{E}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}}$ tels que $\psi(N_1) = \psi(N_2)$. Montrons que $N_1 = N_2$.

On a $\psi(N_1) = \psi(N_2)$, alors

$$(i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N_1) = (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N_2) \Rightarrow \widehat{S}^{-1}((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N_1)) = \widehat{S}^{-1}((i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N_2)) \Rightarrow N_1 = N_2$$

d'après la proposition 2.3.3. Ainsi, ψ est injective.

Alors, ψ est bijective.

3. Montrons que ψ est croissante.

Soient $N_1, N_2 \in \mathcal{E}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}}$, montrons que $\psi(N_1) \subset \psi(N_2)$. Soit $(\widehat{m}_n) \in \psi(N_1)$, alors $\psi((\widehat{m}_n)) \in N_1 \subset N_2 \Rightarrow (\widehat{m}_n) \in (i_{\widehat{M}}^{\widehat{S}})^{-1}(N_2) = \psi(N_2)$. Alors, ψ est croissante.

On conclut alors qu'il existe une bijection croissante (pour l'inclusion) de l'ensemble des sous-modules du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ sur l'ensemble des sous-modules du \widehat{A} -module \widehat{M} saturé pour \widehat{S} .

Corollaire 2.3.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et

$$\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, il existe une bijection croissante (pour l'inclusion) de l'ensemble des sous-modules du $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ sur l'ensemble des sous-modules du \widehat{A} -module \widehat{M} saturé pour \widehat{S} .

Proposition 2.3.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et

$$\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, il existe une bijection croissante de :

1. l'ensemble des idéaux de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ sur l'ensemble des idéaux S -saturés de A .
2. l'ensemble des idéaux de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ sur l'ensemble des idéaux S -saturés de A

Corollaire 2.3.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et

$$\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Si M est noethérien (resp. artinien), alors $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ et $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ sont aussi noethériens (resp. artiniens).

Théorème 2.3.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, N un sous-module S -saturé d'un A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, le $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$ est isomorphe à $\widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$.

Preuve.

Soit ψ la correspondance définie par :

$$\psi: \widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) \rightarrow \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$$

$$\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}} \mapsto \frac{\overline{(m_n)}}{\overline{(s_n)}}$$

1. Montrons que ψ est bien définie.

Soient $\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}}, \frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}} \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$ tels que $\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}} = \frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}$, montrons que $\psi\left(\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}}\right) = \psi\left(\frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}\right)$.

On a : $\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}} = \frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}$, alors il existe $(\widehat{x}_n), (\widehat{y}_n) \in \widehat{S}$ tels que :

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \widehat{x}_n \cdot \overline{\overline{(m_n)}} = \widehat{y}_n \cdot \overline{\overline{(m'_n)}} \\ \widehat{x}_n \widehat{\times} \overline{(s_n)} = \widehat{y}_n \widehat{\times} \overline{(s'_n)} \end{array} \right\} &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \widehat{x}_n \widehat{\cdot} \overline{(m_n)} = \widehat{y}_n \widehat{\cdot} \overline{(m'_n)} \\ \widehat{x}_n \widehat{\times} \overline{(s_n)} = \widehat{y}_n \widehat{\times} \overline{(s'_n)} \end{array} \right. \\ &\Rightarrow \frac{\widehat{x}_n \widehat{\cdot} \overline{(m_n)}}{\widehat{x}_n \widehat{\times} \overline{(s_n)}} = \frac{\widehat{y}_n \widehat{\cdot} \overline{(m'_n)}}{\widehat{y}_n \widehat{\times} \overline{(s'_n)}} \\ &\Rightarrow \frac{\overline{(m_n)}}{\overline{(s_n)}} = \frac{\overline{(m'_n)}}{\overline{(s'_n)}} \\ &\Rightarrow \frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}} = \frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}. \end{aligned}$$

Alors, $\psi\left(\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}}\right) = \psi\left(\frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}\right)$.

2. Montrons que ψ est un morphisme de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -modules à gauche.

(a) Soient $\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}}, \frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}} \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$, montrons que

$$\psi\left(\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}} \widehat{+} \frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}\right) = \psi\left(\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}}\right) \widehat{+} \psi\left(\frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}\right).$$

On a :

$$\psi\left(\frac{\overline{\overline{(m_n)}}}{\overline{(s_n)}} \widehat{+} \frac{\overline{\overline{(m'_n)}}}{\overline{(s'_n)}}\right) = \psi\left(\frac{\widehat{x}_n \widehat{\cdot} \overline{\overline{(m_n)}} \widehat{+} \widehat{y}_n \widehat{\cdot} \overline{\overline{(m'_n)}}}{\widehat{y}_n \widehat{\times} \overline{(s_n)}}\right) \text{ avec } \widehat{x}_n \widehat{\times} \overline{(s_n)} = \widehat{y}_n \widehat{\times} \overline{(s'_n)} \text{ où } (\widehat{x}_n), (\widehat{y}_n) \in \widehat{S}.$$

Alors :

$$\begin{aligned}
 \psi \left(\frac{(\widehat{x}_n) \cdot \overline{((\widehat{m}_n))} \mp (\widehat{y}_n) \cdot \overline{((\widehat{m}'_n))}}{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n)} \right) &= \overline{\left(\frac{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} ((\widehat{m}_n)) \mp (\widehat{y}_n) \widehat{\times} ((\widehat{m}'_n))}{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n)} \right)} \\
 &= \overline{\left(\frac{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} ((\widehat{m}_n))}{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n)} \right)} \mp \overline{\left(\frac{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} ((\widehat{m}'_n))}{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n)} \right)} \\
 &= \overline{\left(\frac{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} ((\widehat{m}_n))}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \right)} \mp \overline{\left(\frac{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} ((\widehat{m}'_n))}{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n)} \right)} \text{ car } (\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n) = (\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n) \\
 &= \overline{\left(\frac{(\widehat{m}_n)}{(\widehat{s}_n)} \right)} \mp \overline{\left(\frac{(\widehat{m}'_n)}{(\widehat{s}'_n)} \right)} \\
 &= \psi \left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right) \mp \psi \left(\frac{((\widehat{m}'_n))}{(\widehat{s}'_n)} \right).
 \end{aligned}$$

Ainsi donc on a $\psi \left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \mp \frac{((\widehat{m}'_n))}{(\widehat{s}'_n)} \right) = \psi \left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right) \mp \psi \left(\frac{((\widehat{m}'_n))}{(\widehat{s}'_n)} \right)$.

(b) Soient $\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{t}_n)} \in \widehat{A}$, $\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \in \widehat{S}^{-1}(M/N)$, montrons que

$$\psi \left(\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \frac{((\widehat{m}'_n))}{(\widehat{s}_n)} \right) = \frac{(\widehat{m}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \psi \left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right).$$

On a :

$$\psi \left(\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right) = \psi \left(\frac{(\widehat{y}_n) \cdot \overline{((\widehat{m}'_n))}}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n)} \right) \text{ avec } (\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{a}_n) = (\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n) \text{ où } ((\widehat{x}_n), (\widehat{y}_n)) \in \widehat{S} \times \widehat{A}.$$

Alors :

$$\begin{aligned}
 \psi \left(\frac{(\widehat{y}_n) \cdot \overline{((\widehat{m}'_n))}}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n)} \right) &= \psi \left(\frac{((\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{m}'_n))}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n)} \right) = \overline{\left(\frac{((\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{m}'_n))}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n)} \right)} \\
 &= \overline{\left(\frac{((\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{m}'_n))}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n)} \right)} = \overline{\left(\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right)} \\
 &= \frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \overline{\left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right)} = \frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \psi \left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right)
 \end{aligned}$$

Alors, on a $\psi \left(\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right) = \frac{(\widehat{m}_n)}{(\widehat{t}_n)} \cdot \psi \left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right)$.

On conclut donc ψ est un morphisme de modules.

3. Montrons que ψ est bijective.

(a) Montrons que ψ est injective.

Soit $\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \in \text{Ker}(\psi)$, alors $\psi \left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right) = \overline{\left(\frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} \right)} = \widehat{0}_{\widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})} \Rightarrow \frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} = \widehat{0} \Rightarrow (\widehat{m}_n) = \widehat{0}$
 car $(\widehat{s}_n) \neq \widehat{0} \Rightarrow \frac{((\widehat{m}_n))}{(\widehat{s}_n)} = \frac{\widehat{0}}{(\widehat{s}_n)} = \widehat{0}_{\widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})}$, ainsi $\text{Ker}(\psi) = \left\{ \widehat{0}_{\widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})} \right\}$. Alors, ψ est injective.

(b) Montrons que ψ est surjective.

Il est évident que ψ est surjective car pour tout $\left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}\right) \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$, il existe $\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$ tel que $\psi\left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}\right) = \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}$.

Alors, ψ est bijective.

On conclut donc que le $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$ est isomorphe à $\widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$.

Corollaire 2.3.5

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche,

$$\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 et \widehat{J} le complété de l'idéal de J de A tel que $J \cap S = \emptyset$. Alors, le $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}/\widehat{J})$ est isomorphe à $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{J})$.

Proposition 2.3.5

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, N un sous-module S -saturé dans un A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que M/N soit simple et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}/\widehat{S}^{-1}\widehat{N}$ est simple.

Théorème 2.3.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche,

$$\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$$

l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 et \widehat{J} le complété d'un idéal J de A tel que $J \cap S = \emptyset$ et \widehat{N} le complété d'un sous-module S -saturé N du A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, on a :

1. $S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) \cong S^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N}) \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$.
2. $S^{-1}(\widehat{A}/\widehat{J}) \cong S^{-1}(\widehat{A})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{J}) \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{A})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{J})$.

Preuve.

1. Considérons la correspondance :

$$\begin{aligned} \varphi : S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) &\rightarrow \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N}) \\ \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}\right) &\mapsto \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \end{aligned}$$

(a) Montrons que φ est une application.

Soient $\left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}\right), \left(\frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}}\right) \in S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$ tels que $\left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}\right) = \left(\frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}}\right)$ montrons que $\varphi\left(\left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}\right)\right) = \varphi\left(\left(\frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}}\right)\right)$.

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

On a :

$\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \left(\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{s'_n}}\right) \Rightarrow \left(\frac{\overline{m_n}}{s_n} - \frac{\overline{m'_n}}{s'_n}\right) \rightarrow 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$ il existe $x_n, y_n \in S$ tels que

$\left(\frac{x_n \overline{m_n} - y_n \overline{m'_n}}{x_n s_n}\right) \rightarrow 0$ avec $x_n s_n = y_n s'_n$.

Or $\left(\frac{1}{x_n s_n}\right) \times \left(\frac{x_n s_n}{1}\right) = 1_{S^{-1}A}$, donc $\left(\frac{1}{x_n s_n}\right) \times \left(\frac{x_n \overline{m_n} - y_n \overline{m'_n}}{x_n s_n}\right) \rightarrow 0 \Rightarrow \left(\frac{x_n \overline{m_n} - y_n \overline{m'_n}}{1}\right) \rightarrow 0 \Rightarrow$

$(x_n \overline{m_n} - y_n \overline{m'_n}) \rightarrow 0 \Rightarrow (x_n m_n - y_n m'_n) \rightarrow 0$.

Posons $(x_n), (y_n)$ les suites de termes généraux x_n, y_n respectivement et comme $x_n s_n = y_n t_n$ où $x_n, y_n \in S$, donc $(x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n)$ où $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(S)$.

Alors, on a :

$$\begin{cases} (x_n m_n - y_n m'_n) \rightarrow 0 \\ (x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n) \end{cases} \text{ avec } (x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(S)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (x_n) \times (m_n) - (y_n) \times (m'_n) \rightarrow 0 \\ (x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n) \end{cases} \text{ avec } (x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(S)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{m_n}) = (\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{m'_n}) \\ (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) = (\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{s'_n}) \end{cases} \text{ avec } (\widehat{x_n}), (\widehat{y_n}) \in \widehat{S}$$

$$\Rightarrow \frac{(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{m_n})}{(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} = \frac{(\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{m'_n})}{(\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{s'_n})} \Rightarrow \frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} = \frac{(\widehat{m'_n})}{(\widehat{s'_n})}$$

$$\Rightarrow \frac{\overline{(\widehat{m_n})}}{\overline{(\widehat{s_n})}} = \frac{\overline{(\widehat{m'_n})}}{\overline{(\widehat{s'_n})}} \Rightarrow \varphi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \varphi\left(\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{s'_n}}\right).$$

(b) Montrons que φ est un morphisme de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -modules.

i. Soient $\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right), \left(\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{s'_n}}\right) \in S^{-1}\widehat{M}/\widehat{N}$, montrons que

$$\varphi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} \widehat{+} \frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{s'_n}}\right) = \varphi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}}\right) \widehat{+} \varphi\left(\frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{s'_n}}\right).$$

On a :

$\varphi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} \widehat{+} \frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{s'_n}}\right) = \varphi\left(\frac{\widehat{m_n + m'_n}}{\widehat{s_n + s'_n}}\right)$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n, y_n \in S$ tel que

$\varphi\left(\frac{\widehat{m_n}}{\widehat{s_n}} \widehat{+} \frac{\widehat{m'_n}}{\widehat{s'_n}}\right) = \varphi\left(\frac{\widehat{m_n + m'_n}}{\widehat{s_n + s'_n}}\right) = \varphi\left(\frac{\widehat{x_n \overline{m_n} + y_n \overline{m'_n}}{x_n s_n + y_n s'_n}\right)$ avec $x_n s_n = y_n s'_n$.

Posons $(x_n), (y_n)$ les suites de termes généraux x_n, y_n respectivement et comme $x_n s_n = y_n s'_n$ où $x_n, y_n \in S$, alors $(x_n) \times (s_n) = (y_n) \times (s'_n)$ où $(x_n), (y_n) \in \mathcal{C}(P) \Rightarrow$

$(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n) = (\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n)$ où $(\widehat{x}_n), (\widehat{y}_n) \in \widehat{S}$. Donc, on a :

$$\begin{aligned} \varphi \left(\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{+} \left(\frac{\widehat{m}'_n}{\widehat{s}'_n} \right) \right) &= \varphi \left(\left(\frac{\widehat{x}_n \widehat{m}_n + \widehat{y}_n \widehat{m}'_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right) \right) = \overline{\left(\frac{(\widehat{x}_n \widehat{m}_n + \widehat{y}_n \widehat{m}'_n)}{(\widehat{x}_n \widehat{s}_n)} \right)} \\ &= \overline{\left(\frac{(\widehat{x}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}_n) \widehat{+} (\widehat{y}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}'_n)}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \right)} \\ &= \overline{\left(\frac{(\widehat{x}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}_n)}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \widehat{+} \frac{(\widehat{y}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}'_n)}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \right)} \\ &= \overline{\left(\frac{(\widehat{x}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}_n)}{(\widehat{x}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \widehat{+} \frac{(\widehat{y}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}'_n)}{(\widehat{y}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}'_n)} \right)} \\ &= \overline{\left(\frac{(\widehat{m}_n)}{(\widehat{s}_n)} \widehat{+} \frac{(\widehat{m}'_n)}{(\widehat{s}'_n)} \right)} \\ &= \overline{\left(\frac{(\widehat{m}_n)}{(\widehat{s}_n)} \right) \widehat{+} \left(\frac{(\widehat{m}'_n)}{(\widehat{s}'_n)} \right)} \\ &= \varphi \left(\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \right) \right) \widehat{+} \varphi \left(\left(\frac{\widehat{m}'_n}{\widehat{s}'_n} \right) \right). \end{aligned}$$

ii. Soient $\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \in \widehat{S}^{-1} \widehat{A}, \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right) \in \widehat{S}^{-1} (\widehat{M}/\widehat{N})$, montrons que

$$\varphi \left(\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right) \right) = \left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{\cdot} \varphi \left(\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right) \right).$$

On a :

$$\varphi \left(\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right) \right) = \varphi \left(\left(\frac{\widehat{a}_n \widehat{\cdot} \widehat{m}_n}{\widehat{s}_n \widehat{\cdot} \widehat{t}_n} \right) \right), \text{ alors } \forall n \in \mathbb{N}, \text{ il existe } z_n, w_n \in S \text{ tels que}$$

$$\varphi \left(\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right) \right) = \varphi \left(\left(\frac{\widehat{a}_n \widehat{\cdot} \widehat{m}_n}{\widehat{s}_n \widehat{\cdot} \widehat{t}_n} \right) \right) = \varphi \left(\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{m}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right) \right) \text{ avec } w_n a_n = z_n t_n.$$

Posons $(z_n), (w_n)$ les suites de termes généraux z_n, w_n respectivement et puis que $w_n a_n = z_n t_n$ où $w_n \in S, z_n \in A, \forall n \in \mathbb{N}$, alors $(w_n) \times (a_n) = (z_n) \times (t_n)$ où $(w_n) \in \mathcal{C}(S), (z_n) \in \mathcal{C}(A) \Rightarrow (\widehat{w}_n) \widehat{\times} (\widehat{a}_n) = (\widehat{z}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n)$ où $(\widehat{w}_n) \in \widehat{S}, (\widehat{z}_n) \in \widehat{A}$. On a donc :

$$\varphi \left(\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right) \right) = \varphi \left(\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{m}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right) \right) = \overline{\left(\frac{(\widehat{z}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}_n)}{(\widehat{w}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \right)} \text{ avec } (\widehat{w}_n) \widehat{\times} (\widehat{a}_n) = (\widehat{z}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n) \text{ où } (\widehat{w}_n) \in \widehat{S}, (\widehat{z}_n) \in \widehat{A}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varphi \left(\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right) \right) &= \overline{\left(\frac{(\widehat{z}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}_n)}{(\widehat{w}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \right)} = \overline{\left(\frac{(\widehat{a}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{m}_n)}{(\widehat{s}_n) \widehat{\cdot} (\widehat{t}_n)} \right)} = \overline{\left(\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{(\widehat{m}_n)}{(\widehat{t}_n)} \right)} \\ &= \overline{\left(\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{(\widehat{m}_n)}{(\widehat{t}_n)} \right)} = \overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right) \widehat{\cdot} \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}_n} \right)}. \end{aligned}$$

iii. On a $1_{\widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})} = \left(\frac{\widehat{1}}{\widehat{1}} \right)$, donc

$$\varphi(1_{\widehat{S}^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})}) = \varphi \left(\left(\frac{\widehat{1}}{\widehat{1}} \right) \right) = \overline{\left(\frac{\widehat{1}}{\widehat{1}} \right)} = \overline{\left(1_{\widehat{S}^{-1}(\widehat{M})} \right)} = 1_{\widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})}$$

(c) Montrons que φ est bijective.

i. Montrons que φ est injective.

$$\text{Soit } \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \right) \in \text{Ker}(\varphi), \text{ alors } \varphi \left(\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \right) \right) = \widehat{0} \Rightarrow \overline{\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \right)} = \widehat{0} \Rightarrow$$

2. MODULES DE FRACTIONS DES COMPLÉTÉS DE MODULES FILTRÉS

$\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right) \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{N}) \Rightarrow (\widehat{m}_n) \in \widehat{N}, (\widehat{s}_n) \in \widehat{S} \Rightarrow m_n \in N, s_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \overline{m}_n = \bar{0}, s_n \in S, \forall n \in \mathbb{N}$. Comme $\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right)$ est la suite de terme général $\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}$ et que $\overline{m}_n = \bar{0}, \forall n \in \mathbb{N}$, alors $\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right) = \left(\frac{\widehat{0}}{\widehat{s}_n}\right) = \widehat{0} \Rightarrow \text{Ker}(\varphi) = \{\widehat{0}\}$. On en déduit donc que φ est injective.

ii. Montrons que φ est surjective.

Soit $\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right) \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N}) \Rightarrow \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right) \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{M}) \Rightarrow (\widehat{m}_n) \in \widehat{M}, (\widehat{s}_n) \in \widehat{S} \Rightarrow m_n \in M, s_n \in S, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \overline{m}_n \in M/N, s_n \in S, \forall n \in \mathbb{N}$.

Posons $\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right)$ la suite de terme général $\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n} \in S^{-1}(M/N)$, alors $\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right) \in S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$.

On en déduit que pour tout $\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right) \in \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$, il existe $\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right) \in S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N})$ tel que $\varphi\left(\left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right)\right) = \left(\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{s}_n}\right)$, d'où la surjectivité de φ .

On conclut que φ est un isomorphisme de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -modules.

On a donc $S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$.

(d) D'autre part, on a : $S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) \cong S^{-1}(\widehat{M})/S^{-1}(\widehat{N})$, en effet considérons la correspondance

$$\begin{array}{ccc} \Psi : S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) & \rightarrow & S^{-1}(\widehat{M})/S^{-1}(\widehat{N}) \\ & \xrightarrow{\quad} & \xrightarrow{\quad} \\ & \frac{\widehat{m}}{\widehat{s}} & \xrightarrow{\quad} & \frac{\widehat{m}}{\widehat{s}} \end{array}$$

est un isomorphisme de modules d'après [33].

Alors, on a $S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) \cong S^{-1}(\widehat{M})/S^{-1}(\widehat{N}) \Rightarrow S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) \cong S^{-1}(\widehat{M})/S^{-1}(\widehat{N})$.

On conclut finalement que $S^{-1}(\widehat{M}/\widehat{N}) \cong S^{-1}(\widehat{M})/S^{-1}(\widehat{N}) \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$.

2. Montrer que $S^{-1}(\widehat{A}/\widehat{J}) \cong S^{-1}(\widehat{A})/S^{-1}(\widehat{J}) \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{A})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{J})$, il suffit de considérer l'anneau A en tant que un A -module à gauche.

Chapitre 3

LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS NON-NÉCESSAIREMENT COMMUTATIFS

Sommaire

2.1	Préliminaires	33
2.2	Anneaux et Modules de fractions des Complétés d'Anneaux et des Complétés de Modules	38
2.3	Sous-modules \widehat{S}-saturés et Quotients de Modules de Fractions des Complétés de Modules filtrés	46

Introduction

Ce chapitre s'inscrit dans la suite du chapitre 2, dans lequel les anneaux et les modules sont munis d'une structure de groupe topologique associée à la filtration formée de sous-groupes. La classe des duo-anneaux non nécessairement commutatifs a une importance fondamentale en Algèbre. Tout duo-anneau intègre admet un corps de fractions. De plus, tout duo-anneau muni de la filtration formée d'idéaux possède une topologie naturelle associée à cette filtration et admet un complété muni de la structure d'anneau topologique naturelle induite du duo-anneau.

Nous étudions les anneaux localisés des complétés de duo-anneaux filtrés et les modules localisés des complétés de modules filtrés sur des duo-anneaux filtrés par rapport à une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore à gauche

$\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ formée de l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0, avec S une partie formée d'éléments réguliers $A \setminus P$ et P est un idéal premier de A . Aussi, nous étudions le quotient des anneaux localisés des complétés de duo-anneaux filtrés, ainsi que la localisation des complétés \widehat{M} des A -modules à gauche M . Nous étudions également certaines propriétés de la platitude de $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ notamment de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$.

Le chapitre est structuré comme suit :

Dans la section 3.2 :

- nous construisons une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore à gauche $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ formée de l'ensemble des classes

3. LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS

des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0, avec S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et P est un idéal premier de A .

- nous construisons l'anneau localisé $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ du duo-anneau \widehat{A} complété de A et le module localisé $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ du module \widehat{M} complété de M .
- nous montrons que si \widehat{S} est invariante (resp. centrale), alors $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un duo-anneau.
- nous montrons que $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ a une structure de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module à gauche.
- nous montrons que $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ a une structure de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module à gauche.
- nous montrons que $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ et \widehat{M}_P sont isomorphes.

Dans la section 3.3, nous montrons que :

- $\widehat{A}_{\widehat{P}}/\widehat{P}_{\widehat{P}}$ est un anneau de division.
- $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un anneau local d'idéal maximal $\widehat{P}_{\widehat{P}}$, et si A est intègre, alors $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ admet un corps de fractions.

Dans la section 3.4, nous prouvons les résultats suivants :

- $\widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ et $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ sont isomorphes.
- $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ est un $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module plat.
- \widehat{A}_P est un \widehat{A} -module à gauche plat.
- \widehat{M}_P est un $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module à gauche plat.
- $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ est un \widehat{A}_P -module à gauche plat.

3.1 Préliminaires

Définition 3.1.1

Soient A un anneau et \mathcal{M} un idéal à gauche (resp. droite) de A . On dit que \mathcal{M} est maximal si $\mathcal{M} \neq A$ et pour tout idéal à gauche (resp. à droite) $I \subset A$ tel que $\mathcal{M} \subset I$, alors $I = A$. On dit que \mathcal{M} est maximal, s'il est à la fois idéal à gauche maximal et idéal à droite maximal.

Proposition 3.1.1

Soient A un anneau et \mathcal{M} un idéal à gauche (resp. droite) de A . Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. \mathcal{M} est maximal.
2. A/\mathcal{M} et $\{0\}$ sont les seuls idéaux de A/\mathcal{M} .
3. A/\mathcal{M} est un anneau de division (corps non commutatif).

Preuve.

1. \Rightarrow 2. Soit I un idéal à gauche (resp. droite) propre de A/\mathcal{M} , alors il existe un idéal propre à gauche (resp. droite) \bar{I} de A tel que $I = A/\bar{I}$. Donc, $\bar{I} = 1 + \mathcal{M}$ d'où pour tout $x \in \bar{I}$, il existe $y \in \mathcal{M}$ tel que $x(1 + y) = 1 \in \bar{I}$. Ainsi, $\bar{I} = A$ absurde.
2. \Rightarrow 3. et 3. \Rightarrow 1. sont évidents.

Définition 3.1.2

Soient A un anneau et P un idéal à gauche (resp. droite) de A . On dit que P est premier si $P \neq A$ et pour tous idéaux à gauche (resp. droite) I, J de A tels que $IJ \subseteq P$, alors $I \subseteq P$ ou $J \subseteq P$. On dit que P est premier s'il est à la fois un idéal premier à gauche et un idéal premier à droite.

Proposition 3.1.2

Soient A un anneau et P un idéal de A . Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. P premier.
2. $\forall a, b \in A, (a)(b) \subseteq P \Rightarrow a \in P$ ou $b \in P$.
3. $\forall a, b \in A, aAb \subseteq P \Rightarrow a \in P$ ou $b \in P$.

Proposition 3.1.3

Soient A un anneau et \mathcal{M} un idéal maximal de A . Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le seul idéal premier contenant \mathcal{M}^n est \mathcal{M} .

Lemme 3.1.1

Un anneau A est un duo-anneau si, et seulement si, pour tout $a \in A$, $aA = Aa$.

Proposition 3.1.4

Soient A un duo-anneau et P un idéal de A . Alors, P est premier si, et seulement si, pour tous $a, b \in A$ tels que $ab \in P$, alors $a \in P$ ou $b \in P$.

Preuve.

1. Considérons que P est premier. Soient $a, b \in A$ tels que $ab \in P$, montrons que $a \in P$ ou $b \in P$. Il suffit de montrer que $aAb \subseteq P$.
Soit $x \in aAb$, alors il existe $y \in A$ tel que $x = ayb$. Or A est un duo-anneau, il existe donc $z \in A$ tel que $ay = za$. Alors, $x = ayb = zab \in P$. On en déduit donc que $aAb \subseteq P$.
D'après la proposition 3.1.2, on a $a \in P$ ou $b \in P$.
2. Réciproquement, soient $a, b \in A$ tels que $ab \in P$, alors $(a)(b) \subset P$, d'où $aAb \subset P$ d'après la proposition 3.1.2.

Proposition 3.1.5

Soient A un duo-anneau, P un idéal premier de A . Alors, $A \setminus P$ le complémentaire de P dans A est une partie multiplicative saturée.

Preuve.

voir [13].

Théorème 3.1.1

Soient A un anneau et P un idéal de A . Alors, P est premier si, et seulement si, il existe une partie multiplicative S de A telle que P soit maximal parmi les idéaux de A qui ne rencontrent pas S .

Preuve.

Pour la condition nécessaire, il suffit de prendre $S = A \setminus P$.

Inversement, soient S une partie non vide de A et P un idéal maximal à gauche (resp. droite) tels que $P \cap S = \emptyset$. Alors, pour tous $x, y \in A$ tels que $xy \in P$. Supposons que $x \notin P$ et $y \notin P$, donc $P + xA$ et $P + yA$ sont des idéaux de A qui rencontrent S tels que $P \subset P + xA$ et $P \subset P + yA$. Soient $s_1, s_2 \in S$ tels que $s_1 \in P + xA$ et $s_2 \in P + yA$, alors $s_1s_2 \in P \cap S$, absurde.

Proposition 3.1.6

Soient A un duo-anneau, P un idéal premier de A . Alors, l'ensemble des éléments réguliers de $A \setminus P$ est une partie multiplicative saturée qui vérifie les conditions de Ore.

Preuve.

voir [13].

3. LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS

Remarque et Notations 3.1.1

Soient A un duo-anneau, P un idéal premier de A et S l'ensemble des éléments réguliers de $A \setminus P$, alors :

1. Si M est un A -module à gauche, alors $S^{-1}M$ est noté par M_P et en particulier $S^{-1}A$ est noté A_P .
2. Si A est intègre, alors A_P est local d'idéal maximal $P_P = PA_P$. Et si $S = A \setminus \{0\}$, alors $S^{-1}A$ est appelé anneau de division (corps non commutatif) de A .

Définition 3.1.3

Soient A un duo-anneau et I un idéal de A . On appelle filtration I -adique sur A la filtration $(I^n)_{n \in \mathbb{N}}$ formée d'idéaux puissances entières de I . Et on dit que $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un duo-anneau I -filtré.

Définition 3.1.4

Soient $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un duo-anneau I -filtré et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré. On dit que la filtration $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

1. I -adique si $IM_n \subseteq M_{n+1}$.
2. I -stable si $IM_n = M_{n+1}$.

Et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est appelé A -module à gauche I -filtré (stable).

Proposition 3.1.7

Soient $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré et $(M, (I^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré. Alors, la filtration $(I^n M)_{n \in \mathbb{N}}$ est I -adique.

Preuve.

Il suffit de montrer que la filtration $(I^n M)_{n \in \mathbb{N}}$ est I -stable.

On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I(I^n M) = (II^n)M = I^n M \Rightarrow I^n M \subseteq I^{n+1}M$. De plus $I^0 M = AM = M$ et $I^{n+1}M \subseteq I^n M$.

Théorème 3.1.2

Soient $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré et $(M, (I^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche I -filtré. Alors, M est muni d'une structure de topologie I -adique.

Corollaire 3.1.1

Soit $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré. Alors, A est muni d'une structure de topologie I -adique.

Proposition 3.1.8

Soit $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré muni de la topologie I -adique. Alors, le groupe \widehat{A} muni de la structure d'anneau induite de A est un duo-anneau.

Preuve.

Soit $(\widehat{a_n}) \in \widehat{A}$, montrons que $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} \widehat{A} = \widehat{A} \widehat{\times} (\widehat{a_n})$.

Pour tout $(\widehat{b_n}) \in \widehat{A}$, on a $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) = (\widehat{a_n b_n}) \in (\widehat{a_n}) \widehat{\times} \widehat{A}$. Or $(a_n b_n) \in \mathcal{C}(a_n A)$, donc $a_n b_n \in a_n A = A a_n, \forall n \in \mathbb{N}$ car A est un duo-anneau. Alors, il existe $c_n \in A$ tel que $a_n b_n = c_n a_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Posons (c_n) la suite de terme général c_n , donc $(a_n b_n) = (c_n a_n) \Rightarrow (\widehat{a_n b_n}) = (\widehat{c_n a_n}) \Rightarrow (\widehat{a_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) = (\widehat{c_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) \in \widehat{A} \widehat{\times} (\widehat{a_n})$. Ainsi, $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} \widehat{A} \subset \widehat{A} \widehat{\times} (\widehat{a_n})$.

On montre de la même manière que $\widehat{A} \widehat{\times} (\widehat{a_n}) \subset (\widehat{a_n}) \widehat{\times} \widehat{A}$. Alors, on a $(\widehat{a_n}) \widehat{\times} \widehat{A} = \widehat{A} \widehat{\times} (\widehat{a_n})$, d'où \widehat{A} est un duo-anneau.

Proposition 3.1.9

Soient $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré muni de la topologie I -adique et J un idéal de A . Alors, \widehat{J} le complété de J est un idéal de \widehat{A} .

Preuve.

Posons $J^n = J \cap I^n, \forall n \in \mathbb{N}$, alors $(J^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtrations de J , par conséquent J est muni d'une topologie associée à la filtration $(J^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Ainsi, l'existence de $\widehat{J} \subset \widehat{A}$.

Comme $\widehat{J} \neq \emptyset$ car $0 \in J$ et $\forall (x_n), (y_n) \in \widehat{J}$, alors $\widehat{(x_n)} + \widehat{(y_n)} = \widehat{(x_n + y_n)} \in \widehat{J}$, car $(x_n + y_n) \in \mathcal{C}(J)$. Soient $(a_n) \in \widehat{A}$ et $(x_n) \in \widehat{J}$. Alors, $(a_n) \widehat{\times} (x_n) = \widehat{(a_n x_n)}$. Or $(a_n)(x_n) = (a_n x_n) \in \mathcal{C}(J)$, donc $(a_n) \widehat{\times} (x_n) = \widehat{(a_n x_n)} \in \widehat{J}$. Ainsi, \widehat{J} est un idéal à gauche. Or \widehat{A} est un duo-anneau, donc \widehat{J} est un idéal.

Proposition 3.1.10

Soient $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré muni de la topologie I -adique, \widehat{A} son complété et P un idéal premier de A . Alors, l'idéal \widehat{P} complété de P est un idéal premier de \widehat{A} .

Preuve.

\widehat{P} est un idéal de \widehat{A} d'après la proposition 3.1.9, montrons que \widehat{P} est premier. Soient (a_n) et $(b_n) \in \widehat{A}$ tels que $(a_n) \widehat{\times} (b_n) \in \widehat{P}$; supposons $(b_n) \notin \widehat{P}$ et montrons que $(a_n) \in \widehat{P}$. On a $(a_n) \widehat{\times} (b_n) = \widehat{(a_n b_n)} \in \widehat{P}$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n b_n \in P \Rightarrow a_n \in P$ ou $b_n \in P$. Supposons qu'il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $a_{\varphi(n)} \notin P$ et $b_{\varphi(n)} \notin P$, alors $a_{\varphi(n)} b_{\varphi(n)} \notin P$ car P est premier, alors $\widehat{(a_{\varphi(n)} b_{\varphi(n)})} \notin \widehat{P} \Rightarrow \widehat{(a_n b_n)} \notin \widehat{P}$ car $\widehat{(a_n b_n)} = \widehat{(a_{\varphi(n)} b_{\varphi(n)})}$, absurde. Donc, $a_{\varphi(n)} \in P \Rightarrow a_n \in P \Rightarrow (a_n) \in \widehat{P}$.

Proposition 3.1.11

Soit $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré muni de la topologie I -adique. Alors :

1. Pour tout idéal J de A , \widehat{A}/\widehat{J} est un duo-anneau.
2. Pour tout idéal P de A , \widehat{A}/\widehat{P} est intègre si, et seulement si, P est premier.

Preuve.

1. Soit $(a_n) \in \widehat{A}/\widehat{J}$ non nul, montrons que $(a_n) \widehat{\times} (\widehat{A}/\widehat{J}) = (\widehat{A}/\widehat{J}) \widehat{\times} (a_n)$.
Soit $y \in (a_n) \widehat{\times} (\widehat{A}/\widehat{J})$, alors il existe (b_n) tel que
 $y = (a_n) \widehat{\times} (b_n) = ((a_n) + \widehat{J}) \widehat{\times} ((b_n) + \widehat{J}) = (a_n) \widehat{\times} (b_n) + \widehat{J}$. Or $(a_n) \widehat{\times} (b_n) \in (a_n) \widehat{\times} \widehat{A} = \widehat{A} \widehat{\times} (a_n)$, alors il existe $(c_n) \in \widehat{A}$ tel que $(a_n) \widehat{\times} (b_n) = (c_n) \widehat{\times} (a_n) \Rightarrow (a_n) \widehat{\times} (b_n) + \widehat{J} = (c_n) \widehat{\times} (a_n) + \widehat{J} \Rightarrow (a_n) \widehat{\times} (b_n) = (c_n) \widehat{\times} (a_n) \in (\widehat{A}/\widehat{J}) \widehat{\times} (a_n) \Rightarrow (a_n) \widehat{\times} (\widehat{A}/\widehat{J}) \subset (\widehat{A}/\widehat{J}) \widehat{\times} (a_n)$.
On montre de la même manière $(a_n) \widehat{\times} (\widehat{A}/\widehat{J}) \supset (\widehat{A}/\widehat{J}) \widehat{\times} (a_n)$.
2. (a) Supposons que P premier, alors \widehat{P} est premier. Ainsi, \widehat{A}/\widehat{P} est intègre.
(b) Supposons que \widehat{A}/\widehat{P} intègre, montrons que P est premier.
On a \widehat{A}/\widehat{P} intègre, alors \widehat{P} est premier par conséquent P est premier.

Remarque 3.1.1.

Dans la suite, on considère que P est un idéal premier de A sauf mention du contraire.

Proposition 3.1.12

Soient $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré muni de la topologie I -adique et $(M, (I^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche I -filtré muni de la topologie I -adique. Alors, le groupe \widehat{M} muni de la structure de module induite de M est un \widehat{A} -module à gauche.

3. LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS

Proposition 3.1.13

Soient $(A, (I^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau I -filtré muni de la topologie I -adique et $(M, (I^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche I -filtré et \widehat{M} son complété. Alors, pour tout sous-module N de M son complété \widehat{N} est un sous-module de \widehat{M} .

Preuve.

Soit $N_n = I^n M \cap N, \forall n \in \mathbb{N}$, alors $(N_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une filtration de N , ainsi \widehat{N} est un sous-groupe de $(\widehat{M}, \widehat{\cdot})$.

Soient $(\widehat{a}_n) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$, montrons que $(\widehat{a}_n) \cdot (\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$.

On a $(\widehat{a}_n) \in \widehat{A}$ et $(\widehat{m}_n) \in \widehat{N}$, alors $(a_n) \in \mathcal{C}(A)$ et $(m_n) \in \mathcal{C}(N)$ ce qui implique $a_n \in A$ et $m_n \in N, \forall n \in \mathbb{N}$. Donc $(a_n) \cdot (m_n) \in \mathcal{C}(N)$, ainsi $(\widehat{a}_n) \cdot (\widehat{m}_n) = \widehat{(a_n \cdot m_n)} \in \widehat{N}$. On conclut donc que \widehat{N} est un sous-module de \widehat{M} .

3.2 Localisation du Complété d'un Duo-anneau Filtré

Proposition 3.2.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété et $\widehat{A \setminus P} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in A \setminus P\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans $A \setminus P$ qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{A \setminus P}$ est une partie multiplicative de \widehat{A} .

Preuve.

Comme $A \setminus P$ est une partie multiplicative de A [47], alors d'après le théorème 2.2.1 $\widehat{A \setminus P} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in A \setminus P\}$ est une partie multiplicative.

Proposition 3.2.2

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété et \widehat{P} l'idéal complété de P . Alors, $\widehat{A \setminus P} = \widehat{A} \setminus \widehat{P}$

Preuve.

Soit $(\widehat{x}_n) \in \widehat{A \setminus P} \Leftrightarrow (x_n) \in \mathcal{C}(A)$ et $(x_n) \notin \mathcal{C}(P) \Leftrightarrow (\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \setminus \widehat{P}$.

Proposition 3.2.3

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S l'ensemble formé d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{S} est une partie multiplicative saturée de \widehat{A} qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

Preuve.

Comme $\widehat{S} \subset \widehat{A \setminus P}$ donc, d'après la proposition 3.2.1, \widehat{S} est une partie multiplicative de \widehat{A} . Ainsi, d'après le théorème 2.2.1, \widehat{S} est saturée et vérifie les conditions de Ore à gauche.

Proposition 3.2.4

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique et S une partie invariante de A . Alors, $\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 est invariant.

Preuve.

Soit $(\widehat{a_n}) \in \widehat{S}$, montrons que $(\widehat{a_n})\widehat{S} = \widehat{S}(\widehat{a_n})$.

Soit $y \in (\widehat{a_n})\widehat{S}$, alors il existe $(\widehat{b_n}) \in \widehat{S}$ tel que $y = (\widehat{a_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n})$. Or $(\widehat{b_n}) \in \widehat{S}$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0, b_n \in S$, alors $a_n b_n = b_n a_n, \forall n \geq n_0 \Rightarrow (\widehat{a_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n}) = (\widehat{b_n})\widehat{\times}(\widehat{a_n}) \in \widehat{S}(\widehat{a_n}) \Rightarrow (\widehat{a_n})\widehat{S} \subset \widehat{S}(\widehat{a_n})$.

On montre de même que $\widehat{S}(\widehat{a_n}) \subset (\widehat{a_n})\widehat{S}$, alors $(\widehat{a_n})\widehat{S} = \widehat{S}(\widehat{a_n})$. Ainsi, \widehat{S} est invariant.

Corollaire 3.2.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique et S une partie centrale de A . Alors, $\widehat{S} = \left\{ (\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 est central.

Remarque 3.2.1.

Dans la suite, nous noterons par $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ (resp. $\widehat{M}_{\widehat{P}}$) l'anneau localisé $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ (resp. le module localisé $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$) par rapport à \widehat{S} .

Théorème 3.2.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique et S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Si S est invariante, alors $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un duo-anneau.

Preuve.

Soit $\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \in \widehat{A}_{\widehat{P}}$, montrons que $\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}\widehat{\times}\widehat{A}_{\widehat{P}} = \widehat{A}_{\widehat{P}}\widehat{\times}\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}$.

Prenons $y \in \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}\widehat{\times}\widehat{A}_{\widehat{P}}$, alors il existe $\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} \in \widehat{A}_{\widehat{P}}$ tel que $y = \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}\widehat{\times}\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} = \frac{(\widehat{z_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n})}{(\widehat{w_n})\widehat{\times}(\widehat{s_n})}$ avec

$(\widehat{w_n})\widehat{\times}(\widehat{a_n}) = (\widehat{z_n})\widehat{\times}(\widehat{t_n})$ où $(\widehat{w_n}) \in \widehat{S}, (\widehat{z_n}) \in \widehat{A}$. Il suffit donc de trouver $\frac{(\widehat{b'_n})}{(\widehat{t'_n})} \in \widehat{A}_{\widehat{P}}$ tel que

$$y = \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}\widehat{\times}\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} = \frac{(\widehat{b'_n})}{(\widehat{t'_n})}\widehat{\times}\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}.$$

Comme \widehat{A} est un duo-anneau d'après la proposition 3.1.8 et que $(\widehat{a_n}), (\widehat{b_n}) \in \widehat{A}$, alors il existe $(\widehat{b'_n}) \in \widehat{A}$ tel que $(\widehat{a_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n}) = (\widehat{b'_n})\widehat{\times}(\widehat{a_n})$, montrons que $\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}\widehat{\times}\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} = \frac{(\widehat{b'_n})}{(\widehat{t'_n})}\widehat{\times}\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}$.

Soient $(\widehat{z'_n}) \in \widehat{A}, (\widehat{w'_n}) \in \widehat{S}$ tels que $\frac{(\widehat{b'_n})}{(\widehat{t'_n})}\widehat{\times}\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} = \frac{(\widehat{z'_n})\widehat{\times}(\widehat{a_n})}{(\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{t_n})}$ avec $(\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n}) = (\widehat{z'_n})\widehat{\times}(\widehat{s_n})$.

Montrons que $\frac{(\widehat{z_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n})}{(\widehat{w_n})\widehat{\times}(\widehat{s_n})} = \frac{(\widehat{z'_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n})}{(\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{t_n})}$.

On a :

$$\begin{aligned} (\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{t_n})\widehat{\times}(\widehat{z_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n}) &= (\widehat{w'_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{t_n})\widehat{\times}(\widehat{z_n})\right]\widehat{\times}(\widehat{b_n}) \\ &= (\widehat{w'_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{z_n})\widehat{\times}(\widehat{t_n})\right]\widehat{\times}(\widehat{b_n}) \text{ car } (\widehat{z_n})\widehat{\times}\widehat{S} = \widehat{S}\widehat{\times}(\widehat{z_n}) \\ &= (\widehat{w'_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{w_n})\widehat{\times}(\widehat{a_n})\right]\widehat{\times}(\widehat{b_n}) = (\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{w_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{a_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n})\right] \\ &= (\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{w_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{b'_n})\widehat{\times}(\widehat{a_n})\right] \text{ car } (\widehat{a_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n}) = (\widehat{b'_n})\widehat{\times}(\widehat{a_n}) \\ &= (\widehat{w_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n})\right]\widehat{\times}(\widehat{a_n}) \text{ car } \widehat{S} \text{ est invariante} \\ &= (\widehat{w_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{z'_n})\widehat{\times}(\widehat{s_n})\right]\widehat{\times}(\widehat{a_n}) \text{ car } (\widehat{w'_n})\widehat{\times}(\widehat{b_n}) = (\widehat{z'_n})\widehat{\times}(\widehat{s_n}) \\ &= (\widehat{w_n})\widehat{\times}\left[(\widehat{s_n})\widehat{\times}(\widehat{z'_n})\right]\widehat{\times}(\widehat{a_n}) \text{ car } (\widehat{z'_n})\widehat{\times}\widehat{S} = \widehat{S}\widehat{\times}(\widehat{z'_n}) \end{aligned}$$

3. LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS

$$= (\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) \widehat{\times} (\widehat{z'_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}).$$

D'autre part, on a $(\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) \in \widehat{A}$, $(\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) \in \widehat{S}$. Or $((\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n})) \widehat{\times} \widehat{S} = \widehat{S} \widehat{\times} ((\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}))$, alors $(\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) = (\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) \widehat{\times} (\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n})$. Ainsi :

$$\left\{ \begin{array}{l} (\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{z_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) = (\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) \widehat{\times} (\widehat{z'_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) \\ (\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) \widehat{\times} (\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) = (\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n}) \widehat{\times} (\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) \end{array} \right. \Rightarrow \frac{(\widehat{z_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n})}{(\widehat{w_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} = \frac{(\widehat{z'_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n})}{(\widehat{w'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n})}$$

donc posons $(\widehat{t'_n}) = (\widehat{t_n})$, d'où il existe $\frac{(\widehat{b'_n})}{(\widehat{t'_n})} \in \widehat{A}_{\widehat{P}}$ tel que

$$y = \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \widehat{\times} \frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} = \frac{(\widehat{b'_n})}{(\widehat{t'_n})} \widehat{\times} \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \in \widehat{A}_{\widehat{P}} \widehat{\times} \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \Rightarrow \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \widehat{\times} \widehat{A}_{\widehat{P}} \subset \widehat{A}_{\widehat{P}} \widehat{\times} \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}$$

On montre de la même manière que $\widehat{A}_{\widehat{P}} \widehat{\times} \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \subset \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \widehat{\times} \widehat{A}_{\widehat{P}}$, ainsi $\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \widehat{\times} \widehat{A}_{\widehat{P}} = \widehat{A}_{\widehat{P}} \widehat{\times} \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})}$. Alors, $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un duo-anneau.

Corollaire 3.2.2

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie centrale de A formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Alors, $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un duo-anneau.

Lemme 3.2.1

Soit A un duo-anneau P -filtré. Alors, P_P est un idéal premier de A_P [28].

Lemme 3.2.2

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré, M un A -module à gauche et S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Alors, A_P est un duo-anneau P_P -filtré et M_P est un A_P -module à gauche P_P -filtré.

Remarque 3.2.2.

Sous les mêmes hypothèse du lemme 3.2.2, $\widehat{A_P}$ le complété de A_P muni de la topologie P_P -adique et $\widehat{M_P}$ le complété de M_P muni de la topologie P_P -adique existent.

Proposition 3.2.5

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique et S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Alors, $\widehat{A_P}$ est un duo-anneau.

Preuve.

D'après le lemme 3.2.2, A_P est un duo-anneau filtré et on en déduit, d'après la proposition 3.1.8, que $\widehat{A_P}$ est un duo-anneau.

Théorème 3.2.2

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$, $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche P -filtré muni de la topologie P -adique et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, le $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module à gauche $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ et le $\widehat{A_P}$ -module à gauche $\widehat{M_P}$ sont isomorphes.

Preuve.

On raisonne pareillement que la proposition 2.2.2.

Corollaire 3.2.3

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique et S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Alors, l'anneau \widehat{A}_P complété de A_P est isomorphe à l'anneau localisé $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ de \widehat{A} en \widehat{P} .

Preuve.

Il suffit de considérer \widehat{A}_P et $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ comme des modules.

Théorème 3.2.3

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$, $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche P -filtré muni de la topologie P -adique et $\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors :

1. $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ a une structure de \widehat{A}_P -module à gauche.
2. \widehat{M}_P a une structure de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module à gauche.

Preuve.

Voir corollaire 2.2.3.

3.3 Quotient de Modules Localisés des Complétés de Modules Filtrés

Théorème 3.3.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Pour tout idéal premier Q de A tel que $S \subset A \setminus Q$, alors $\widehat{Q}_{\widehat{P}}$ est un idéal premier.

Preuve.

Comme $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un duo-anneau (voir théorème 3.2.1) et \widehat{Q} est un idéal de \widehat{A} tels que $\widehat{S} \cap \widehat{Q} = \emptyset$, car $S \subset A \setminus Q$, alors $\widehat{Q}_{\widehat{P}}$ est un idéal bilatère de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$.

Donc, montrons que $\widehat{Q}_{\widehat{P}}$ est un idéal premier.

Soient $\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)}, \frac{(\widehat{b}_n)}{(\widehat{t}_n)} \in \widehat{A}_{\widehat{P}}$ tels que $\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)} \widehat{\times} \widehat{A}_{\widehat{P}} \widehat{\times} \frac{(\widehat{b}_n)}{(\widehat{t}_n)} \subset \widehat{Q}_{\widehat{P}}$, alors $\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)} \widehat{\times} \frac{(\widehat{b}_n)}{(\widehat{t}_n)} = \frac{(\widehat{z}_n) \widehat{\times} (\widehat{b}_n)}{(\widehat{w}_n) \widehat{\times} (\widehat{s}_n)} \in \widehat{Q}_{\widehat{P}}$ avec $(\widehat{w}_n) \widehat{\times} (\widehat{a}_n) = (\widehat{z}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n)$ où $(\widehat{w}_n) \in \widehat{S}, (\widehat{z}_n) \in \widehat{A}$, d'où il existe $n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, z_n b_n \in Q \Rightarrow z_n \in Q$ ou $b_n \in Q$. Si pour tout $n \geq n_0, b_n \in Q$, alors $\frac{(\widehat{b}_n)}{(\widehat{t}_n)} \in \widehat{Q}_{\widehat{P}} \Rightarrow \frac{(\widehat{b}_n)}{(\widehat{t}_n)} \in \widehat{Q}_{\widehat{P}}$.

Supposons que pour tout $n \geq n_0, z_n \in Q \Rightarrow (\widehat{z}_n) \in \widehat{Q}$, alors $(\widehat{w}_n) \widehat{\times} (\widehat{a}_n) = (\widehat{z}_n) \widehat{\times} (\widehat{t}_n) \in \widehat{Q}$, ainsi $\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)} \in \widehat{Q}_{\widehat{P}}$ car $(\widehat{w}_n) \notin \widehat{Q}$. Ce qui fait que $\frac{(\widehat{a}_n)}{(\widehat{s}_n)} \in \widehat{Q}_{\widehat{P}}$. On conclut donc que $\widehat{Q}_{\widehat{P}}$ est premier.

Corollaire 3.3.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $\widehat{S} = \{(\widehat{x}_n) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x}_n) \neq \widehat{0}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{P}_{\widehat{P}}$ est un idéal premier.

Proposition 3.3.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, Q un idéal premier de A tels que $P \subseteq Q$, S une partie formée d'éléments réguliers de $(A/P) \setminus (Q/P)$ et

3. LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS

$\widehat{S} = \left\{ \overline{(x_n)} \in \widehat{A/\widehat{P}} \mid \overline{(x_n)} \neq \widehat{0}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \bar{x}_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{S} est une partie multiplicative de $\widehat{A/\widehat{P}}$ qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

Preuve.

1. Soient $\overline{(x_n)}$ et $\overline{(y_n)} \in \widehat{S}$, montrons que $\overline{(x_n)} * \overline{(y_n)} \in \widehat{S}$.

On a :

$\overline{(x_n)} \in \widehat{S}$, alors $\widehat{(x_n)} \neq \widehat{0}$ et il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, on a $x_n \in S$. De même $\overline{(y_n)} \in \widehat{S}$, donc $\widehat{(y_n)} \neq \widehat{0}$ et il existe $n'_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n'_0$ on a $y_n \in S$. Or S est une partie multiplicative, alors pour tout $n \geq \max\{n_0, n'_0\}$, on a $x_n y_n = x_n y_n \in S$. Ainsi, $\overline{(x_n)} * \overline{(y_n)} = \overline{(x_n \widehat{\times} y_n)} \in \widehat{S}$.

2. Il suffit de considérer le théorème 2.2.1 pour les conditions de Ore à gauche.

Théorème 3.3.2

Soient \widehat{A} le complété d'un duo-anneau P -filtré $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie P -adique et \widehat{Q} un idéal premier de \widehat{A} tels que \widehat{Q} contient \widehat{P} . Alors, la correspondance

$$\begin{aligned} \phi: (\widehat{A/\widehat{P}})_{\widehat{Q}/\widehat{P}} &\rightarrow \widehat{A}_{\widehat{Q}/\widehat{P}}_{\widehat{Q}} \\ \overline{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} &\mapsto \overline{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} \end{aligned}$$

est une application.

Preuve.

Soient $\overline{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)}$ et $\overline{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)} \in (\widehat{A/\widehat{P}})_{\widehat{Q}/\widehat{P}}$ tels que $\overline{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} = \overline{\left(\frac{t_n}{t_n}\right)}$, montrons que $\overline{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} = \overline{\left(\frac{b_n}{t_n}\right)}$.

On a :

$\overline{\left(\frac{a_n}{s_n}\right)} = \overline{\left(\frac{t_n}{t_n}\right)}$, il existe $\widehat{(x_n)}, \widehat{(y_n)} \in \widehat{S}$ tels que :

$$\begin{cases} \overline{(x_n)} * \overline{(a_n)} = \overline{(y_n)} * \overline{(b_n)} \\ \overline{(x_n)} * \overline{(s_n)} = \overline{(y_n)} * \overline{(t_n)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(a_n)} - \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(b_n)} \in \widehat{P} \\ \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} - \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)} \in \widehat{P} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(a_n)} = \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(b_n)} \\ \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)} \end{cases}.$$

Par ailleurs, on a $\frac{\overline{(a_n)}}{\overline{(s_n)}} - \frac{\overline{(b_n)}}{\overline{(t_n)}} = \frac{\widehat{(x'_n)} \widehat{\times} \widehat{(a_n)} - \widehat{(y'_n)} \widehat{\times} \widehat{(b_n)}}{\widehat{(x'_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}}$ avec $\widehat{(x'_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(y'_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)}$ où $\widehat{(x'_n)}, \widehat{(y'_n)} \in \widehat{S}$.

Comme $\widehat{(x_n)}, \widehat{(x'_n)} \notin \widehat{Q}$, alors il existe $\widehat{(x''_n)}, \widehat{(y''_n)} \in \widehat{A} \setminus \widehat{Q}$ tels que

$$\widehat{(x''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x_n)} = \widehat{(y''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x'_n)} \Rightarrow \widehat{(x''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(y''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x'_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(y''_n)} \widehat{\times} \widehat{(y'_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)}.$$

Donc :

$$\frac{\overline{(a_n)}}{\overline{(s_n)}} - \frac{\overline{(b_n)}}{\overline{(t_n)}} = \frac{\widehat{(y''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x'_n)} \widehat{\times} \widehat{(a_n)} - \widehat{(y''_n)} \widehat{\times} \widehat{(y'_n)} \widehat{\times} \widehat{(b_n)}}{\widehat{(y''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x'_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{(x''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(a_n)} - \widehat{(y''_n)} \widehat{\times} \widehat{(y'_n)} \widehat{\times} \widehat{(b_n)}}{\widehat{(x''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} \in \widehat{P}.$$

Or $\widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} - \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)} \in \widehat{P} \Rightarrow \widehat{(x''_n)} \widehat{\times} \widehat{(x_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} - \widehat{(x''_n)} \widehat{\times} \widehat{(y_n)} \widehat{\times} \widehat{(t_n)} \in \widehat{P}$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow (\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) \in \widehat{P} \\
 &\Rightarrow \left((\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \right) \widehat{\times} (\widehat{t_n}) \in \widehat{P} \\
 &\Rightarrow \overline{\left((\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \right)} * \overline{(\widehat{t_n})} = \widehat{0} \\
 &\Rightarrow \overline{\left((\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \right)} = \widehat{0} \text{ car } (\widehat{t_n}) \neq \widehat{0} \\
 &\Rightarrow (\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \in \widehat{P} \\
 &\Rightarrow (\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) = (\widehat{u_n}) \text{ où } (\widehat{u_n}) \in \widehat{P} \\
 &\Rightarrow (\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) = (\widehat{u_n}) \widehat{+} (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}).
 \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned}
 \frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} - \frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} &= \frac{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) - (\widehat{y''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y'_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n})}{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} = \frac{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) - \left((\widehat{u_n}) \widehat{+} (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \right) \widehat{\times} (\widehat{b_n})}{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} \\
 &= \frac{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) - (\widehat{u_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n})}{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} \in \widehat{P} \\
 \Rightarrow \overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} - \frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} \right)} &= \overline{\left(\frac{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) - (\widehat{u_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n}) - (\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n})}{(\widehat{x''_n}) \widehat{\times} (\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} \right)} = \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}} \Rightarrow \overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \right)} = \overline{\left(\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} \right)}.
 \end{aligned}$$

On conclut alors que ϕ est une application.

Proposition 3.3.2

Soient \widehat{A} le complété d'un duo-anneau P -filtré $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie P -adique et \widehat{Q} un idéal premier de \widehat{A} tels que \widehat{Q} contient \widehat{P} . Alors, la correspondance

$$\begin{aligned}
 \phi: (\widehat{A}/\widehat{P})_{\widehat{Q}/\widehat{P}} &\rightarrow \widehat{A}_{\widehat{Q}/\widehat{P}} \\
 \overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \right)} &\mapsto \overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \right)}
 \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'anneaux.

Preuve.

D'après le théorème 3.3.2, ϕ est une application. Montrons que ϕ est un isomorphisme d'anneaux.

1. Soient $\overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \right)}, \overline{\left(\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} \right)} \in (\widehat{A}/\widehat{P})_{\widehat{Q}/\widehat{P}}$, montrons que $\phi \left(\overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \right)} + \overline{\left(\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \right)} \right) + \phi \left(\overline{\left(\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} \right)} \right)$.

On a :

$$\begin{aligned}
 \phi \left(\overline{\left(\frac{(\widehat{a_n})}{(\widehat{s_n})} \right)} + \overline{\left(\frac{(\widehat{b_n})}{(\widehat{t_n})} \right)} \right) &= \phi \left(\overline{\left(\frac{(\widehat{x_n}) * (\widehat{a_n}) + (\widehat{y_n}) * (\widehat{b_n})}{(\widehat{x_n}) * (\widehat{s_n})} \right)} \right) \text{ avec } (\widehat{x_n}) * (\widehat{s_n}) = (\widehat{y_n}) * (\widehat{t_n}) \text{ où } (\widehat{x_n}), (\widehat{y_n}) \in \widehat{S} \\
 &= \phi \left(\overline{\left(\frac{(\widehat{x_n}) * (\widehat{a_n}) + (\widehat{y_n}) * (\widehat{b_n})}{(\widehat{x_n}) * (\widehat{s_n})} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{a_n}) \widehat{+} (\widehat{y_n}) \widehat{\times} (\widehat{b_n})}{(\widehat{x_n}) \widehat{\times} (\widehat{s_n})} \right)} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \overline{\left(\frac{\widehat{x}_n \widehat{a}_n \widehat{y}_n \widehat{b}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right)} = \overline{\left(\frac{\widehat{x}_n \widehat{a}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \widehat{y}_n \widehat{b}_n \right)} \\
 &= \overline{\left(\frac{\widehat{x}_n \widehat{a}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right)} + \overline{\left(\frac{\widehat{y}_n \widehat{b}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right)} = \overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} + \overline{\left(\frac{\widehat{y}_n \widehat{b}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right)} \\
 &= \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) + \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{y}_n \widehat{b}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) + \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{y}_n \widehat{b}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right)} \right) \\
 &= \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) + \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{y}_n \widehat{b}_n}{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} \right)} \right) \\
 &= \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) + \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{y}_n \widehat{b}_n}{\widehat{y}_n \widehat{t}_n} \right)} \right) \text{ car } \overline{\widehat{x}_n \widehat{s}_n} = \overline{\widehat{y}_n \widehat{t}_n} \\
 &= \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) + \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right)
 \end{aligned}$$

Alors, on a $\phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} + \overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) + \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right)$.

2. Soient $\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)}$ et $\overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \in (\widehat{A}/\widehat{P})_{\widehat{Q}/\widehat{P}}$, montrons que $\phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \times \overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) \times \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right)$.

On a :

$$\phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \times \overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right)} \right) = \overline{\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right)} \text{ avec } \overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} = \overline{\widehat{z}_n \widehat{t}_n} \text{ où}$$

$\overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \in (\widehat{A}/\widehat{P})_{\widehat{Q}/\widehat{P}}$, $\overline{\widehat{z}_n \widehat{t}_n} \in \widehat{A}/\widehat{P}$, alors $\overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} - \overline{\widehat{z}_n \widehat{t}_n} \in \widehat{P}$, d'où il existe $m \in \widehat{P}$ tel que $\overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} = m \widehat{z}_n \widehat{t}_n$.

D'autre part :

$$\phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) \times \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right) = \overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \times \overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} = \overline{\left(\frac{\widehat{z}'_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}'_n \widehat{s}_n} \right)} \text{ avec } \overline{\widehat{w}'_n \widehat{a}_n} = \overline{\widehat{z}'_n \widehat{t}_n} \text{ où } \widehat{w}_n \in S, \widehat{z}_n \in \widehat{A}.$$

Alors, il suffit de montrer que $\overline{\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right)} = \overline{\left(\frac{\widehat{z}'_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}'_n \widehat{s}_n} \right)} \Leftrightarrow \overline{\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right)} - \overline{\left(\frac{\widehat{z}'_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}'_n \widehat{s}_n} \right)} \in \widehat{P}$. Comme \widehat{A} est un duo-anneau, alors il existe $r \in \widehat{A}$ tel que :

$$\begin{aligned}
 \overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} = r \widehat{z}_n \widehat{t}_n &\Rightarrow \overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n \widehat{t}_n = r \widehat{z}_n \widehat{t}_n \widehat{z}'_n \widehat{t}_n \\
 &\Rightarrow \overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n \widehat{t}_n = r \widehat{z}_n \widehat{t}_n \widehat{z}'_n \widehat{t}_n \\
 &\Rightarrow r \widehat{z}_n \widehat{t}_n = \overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n \widehat{t}_n - r \widehat{z}_n \widehat{t}_n \widehat{z}'_n \widehat{t}_n \\
 &= \left(\overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n - r \widehat{z}_n \right) \widehat{t}_n \in \widehat{P} \\
 &\Rightarrow \overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n - r \widehat{z}_n \in \widehat{P} \text{ car } \widehat{t}_n \notin \widehat{P} \text{ et } \widehat{P} \text{ est premier.}
 \end{aligned}$$

Alors :

$\overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n \widehat{t}_n - r \widehat{z}_n \widehat{t}_n \widehat{z}'_n \widehat{t}_n \in \widehat{P}$ et puis $\overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n \widehat{t}_n = r \widehat{z}_n \widehat{t}_n \widehat{z}'_n \widehat{t}_n$ implique que $\overline{\widehat{w}_n \widehat{a}_n} \widehat{z}'_n \widehat{t}_n = r \widehat{z}_n \widehat{t}_n \widehat{z}'_n \widehat{t}_n$.

Donc $\overline{\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right)} - \overline{\left(\frac{\widehat{z}'_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}'_n \widehat{s}_n} \right)} = \overline{\left(\frac{\widehat{w}_n \widehat{a}_n \widehat{z}'_n \widehat{b}_n - r \widehat{z}_n \widehat{a}_n \widehat{z}'_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n \widehat{w}'_n \widehat{s}_n} \right)} = \frac{\widehat{0}}{1}$, d'où $\overline{\left(\frac{\widehat{z}_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}_n \widehat{s}_n} \right)} = \overline{\left(\frac{\widehat{z}'_n \widehat{b}_n}{\widehat{w}'_n \widehat{s}_n} \right)}$.

Ainsi, $\phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \times \overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right) = \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \right)} \right) \times \phi \left(\overline{\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \right)} \right)$.

3. La surjectivité de ϕ est évidente, alors montrons que ϕ est injective.

Soit $\frac{\widehat{a_n}}{\widehat{s_n}} \in \text{Ker}(\phi)$, alors $\phi\left(\frac{\widehat{a_n}}{\widehat{s_n}}\right) = \frac{\overline{\widehat{a_n}}}{\overline{\widehat{s_n}}} = \frac{\overline{\widehat{0}}}{\overline{\widehat{1}}} \Rightarrow \frac{\widehat{a_n}}{\widehat{s_n}} \in \widehat{P}_{\widehat{Q}}$, il existe donc $\widehat{b_n} \in \widehat{P}, \widehat{t_n} \in S$ tels que $\frac{\widehat{a_n}}{\widehat{s_n}} = \frac{\widehat{b_n}}{\widehat{t_n}}$. Ainsi, il existe $\widehat{x_n}, \widehat{y_n} \in S$ tels que $\left\{ \begin{array}{l} \widehat{x_n} \widehat{\otimes} \widehat{a_n} = \widehat{y_n} \widehat{\otimes} \widehat{b_n} \\ \widehat{x_n} \widehat{\otimes} \widehat{s_n} = \widehat{y_n} \widehat{\otimes} \widehat{t_n} \end{array} \right.$. Alors, $\overline{\widehat{x_n}} * \overline{\widehat{a_n}} = \overline{\widehat{y_n}} * \overline{\widehat{b_n}} = \overline{\widehat{0}}$, ainsi $\frac{\overline{\widehat{a_n}}}{\overline{\widehat{s_n}}} = \frac{\overline{\widehat{x_n} * \widehat{a_n}}}{\overline{\widehat{x_n} * \widehat{s_n}}} = \frac{\overline{\widehat{0}}}{\overline{\widehat{1}}}$.

On conclut alors que ϕ est un isomorphisme d'anneaux.

Corollaire 3.3.2

Soient \widehat{A} le complété d'un duo-anneau P -filtré $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie P -adique et \widehat{Q} un idéal premier de \widehat{A} tels que \widehat{Q} contient \widehat{P} . Alors, $\widehat{A}_{\widehat{Q}}/\widehat{P}_{\widehat{Q}}$ est intègre.

Preuve.

Considérons \widehat{P} et \widehat{Q} sont les complétés respectifs d'idéaux premiers P et Q de A tels que $P \subseteq Q$. Alors, \widehat{A}/\widehat{P} est intègre d'après la proposition 3.1.11. Alors, $(\widehat{A}/\widehat{P})_{(\widehat{Q}/\widehat{P})}$ est intègre, d'où \widehat{A}/\widehat{P} est aussi intègre d'après d'après la proposition 3.3.2.

Corollaire 3.3.3

Soient \widehat{A} le complété d'un duo-anneau P -filtré $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie P -adique. Alors, $\widehat{A}_{\widehat{P}}/\widehat{P}_{\widehat{P}}$ est un anneau de division.

Preuve.

Il suffit de voir que $\widehat{A}_{\widehat{P}}/\widehat{P}_{\widehat{P}}$ est isomorphe à $(\widehat{A}/\widehat{P})_{(\widehat{0})}$.

Proposition 3.3.3

Soient \widehat{A} le complété d'un duo-anneau intègre P -filtré $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie P -adique. Alors $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un anneau local d'idéal maximal $\widehat{P}_{\widehat{P}}$.

Preuve.

D'après le corollaire ci-dessus, $\widehat{A}_{\widehat{P}}/\widehat{P}_{\widehat{P}}$ est un anneau de division, ainsi $\widehat{P}_{\widehat{P}}$ est maximal.

Corollaire 3.3.4

Soient \widehat{A} le complété d'un duo-anneau intègre P -filtré $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie P -adique et S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ est invariant (resp. central). Alors $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un duo-anneau local d'idéal maximal $\widehat{P}_{\widehat{P}}$.

3.4 Platitude des Modules Localisés des Complétés des Modules Filtrés

Dans cette section, nous nous intéressons à la platitude du $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module à gauche $\widehat{M}_{\widehat{P}}$. Et nous notons par \widehat{K} l'anneau de division $\widehat{A}_{\widehat{P}}/\widehat{P}_{\widehat{P}}$ appelé le corps résiduel.

Lemme 3.4.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique et $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche P -filtré de type fini muni de la topologie P -adique. Alors, \widehat{M} le complété de M est de type fini.

3. LOCALISATION DES COMPLÉTÉS DES DUO-ANNEAUX FILTRÉS

Preuve.

Comme M est de type fini, alors il est engendré par une certaine famille $\{x_1, \dots, x_p\}$. Soit $(\widehat{m}_n) \in \widehat{M}$, alors $(m_n) \in \mathcal{C}(M)$, il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $m_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{np}x_p$ où $a_{nj} \in A, \forall j \in \{1, 2, \dots, p\}$. Ainsi, $(\widehat{m}_n) = (\widehat{a_{n1}})x_1 + \dots + (\widehat{a_{np}})x_p$, d'où le résultat.

Proposition 3.4.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche P -filtré muni de la topologie P -adique. Alors, $\widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ et $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ sont isomorphes.

Preuve.

Considérons la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \varphi: \widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} &\rightarrow \widehat{M}_{\widehat{P}} \\ \frac{(a_n)}{(s_n)} \otimes (\widehat{m}_n) &\mapsto \frac{(\widehat{a_n})(\widehat{m}_n)}{(s_n)}. \end{aligned}$$

1.

$$\varphi \text{ est une application, en effet l'application } U: \begin{aligned} \widehat{A}_{\widehat{P}} \times \widehat{M} &\rightarrow \widehat{M}_{\widehat{P}} \\ \left(\frac{(a_n)}{(s_n)}, (\widehat{m}_n) \right) &\mapsto \frac{(\widehat{a_n})(\widehat{m}_n)}{(s_n)} \end{aligned}$$

est \widehat{A} -bilinéaire, d'après la propriété universelle de produit tensoriel, φ est une application et est un morphisme de \widehat{A} -modules.

2. Montrons que φ est bijective.

La surjectivité de U est évidente. Alors, il suffit de faire la décomposition canonique U et de constater que $\overline{U} = \varphi$.

Théorème 3.4.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Alors, $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un \widehat{A} -module à gauche plat.

Preuve.

Considérons la suite courte exacte $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$, alors le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{M}'_{\widehat{P}} & \xrightarrow{\widehat{f}} & \widehat{M}_{\widehat{P}} & \xrightarrow{\widehat{g}} & \widehat{M}''_{\widehat{P}} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \varphi_{M'} & & \uparrow \varphi_M & & \uparrow \varphi_{M''} \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}' & \longrightarrow & \widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif, alors $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est plat.

Théorème 3.4.2

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau noethérien P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Alors, pour tout A -module à gauche P -filtré plat $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ de type fini muni de la topologie P -adique, $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ est un $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module plat.

Preuve.

Soient M engendré par la famille $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ et $0 \longrightarrow N \longrightarrow N'$ un monomorphisme de A -modules à gauche filtrés. Montrons que $0 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{N} \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{N}'$ est

un monomorphisme.

Soit $\sum_i \frac{\widehat{(m_{ni})}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{(y_{ni})} \in \text{Ker}(1_{\widehat{M}_{\widehat{P}}} \otimes \widehat{f})$ avec $m_{ni} = a_{n1}^i x_1 + \dots + a_{np}^i x_p$, alors :

$$\begin{aligned} \left(1_{\widehat{M}_{\widehat{P}}} \otimes \widehat{f}\right) \left(\sum_i \frac{\widehat{(m_{ni})}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{(y_{ni})}\right) &= \sum_i \frac{\widehat{(m_{ni})}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{f}(\widehat{(y_{ni})}) \\ &= \sum_i \frac{\widehat{(a_{n1}^i x_1)}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{f}(\widehat{(y_{ni})}) + \dots + \sum_i \frac{\widehat{(a_{np}^i x_p)}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{f}(\widehat{(y_{ni})}) \\ &= \sum_i \widehat{(a_{n1}^i x_1)} \otimes \left[\widehat{f}(\widehat{(y_{ni})}) \frac{\widehat{1}}{\widehat{(s_{ni})}}\right] + \dots + \sum_i \widehat{(a_{np}^i x_p)} \otimes \left[\widehat{f}(\widehat{(y_{ni})}) \frac{\widehat{1}}{\widehat{(s_{ni})}}\right] \\ &= \sum_i \widehat{(a_{n1}^i x_1)} \otimes \widehat{f}\left(\widehat{(y_{ni})} \frac{\widehat{1}}{\widehat{(s_{ni})}}\right) + \dots + \sum_i \widehat{(a_{np}^i x_p)} \otimes \widehat{f}\left(\widehat{(y_{ni})} \frac{\widehat{1}}{\widehat{(s_{ni})}}\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Comme M est type fini et plat, alors \widehat{M} est aussi de type fini et plat, ainsi

$$\sum_i \widehat{(a_{nj}^i x_j)} \otimes \widehat{f}\left(\widehat{(y_{ni})} \frac{\widehat{1}}{\widehat{(s_{ni})}}\right) = (1_{\widehat{M}} \otimes f) \left(\sum_i \widehat{(a_{nj}^i x_j)} \otimes \left[\widehat{(y_{ni})} \frac{\widehat{1}}{\widehat{(s_{ni})}}\right]\right) = 0, \forall j \in \{1, 2, \dots, p\}$$

$$\Rightarrow \sum_i \widehat{(a_{nj}^i x_j)} \otimes \left[\widehat{(y_{ni})} \frac{\widehat{1}}{\widehat{(s_{ni})}}\right] = \sum_i \frac{\widehat{(a_{nj}^i x_j)}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{(y_{ni})} = 0, \forall j \in \{1, 2, \dots, p\}. \text{ Ainsi, donc}$$

$\sum_i \frac{\widehat{(m_{ni})}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{(y_{ni})} = \sum_i \frac{\widehat{(a_{n1}^i x_1)}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{(y_{ni})} + \dots + \sum_i \frac{\widehat{(a_{np}^i x_p)}}{\widehat{(s_{ni})}} \otimes \widehat{(y_{ni})} = 0$, par conséquent $1_{\widehat{M}_{\widehat{P}}} \otimes \widehat{f}$ est un monomorphisme.

Alors, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N} & \longrightarrow & \widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N}' \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{M}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N} & \longrightarrow & \widehat{M}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N}' \end{array}$$

est un diagramme commutatif et puis que $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ est un monomorphisme en tant que \widehat{A} -module, alors $0 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N} \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{N}'$ est exacte, ainsi $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ est plat.

Corollaire 3.4.1

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau noethérien P -filtré muni de la topologie P -adique, S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche P -filtré plat de type fini muni de la topologie P -adique. Alors :

1. \widehat{A}_P est un \widehat{A} -module à gauche plat.
2. \widehat{M}_P est un \widehat{A}_P -module à gauche plat.
3. $\widehat{M}_{\widehat{P}}$ est un \widehat{A}_P -module à gauche plat.

Chapitre 4

FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

Sommaire

3.1 Préliminaires	58
3.2 Localisation du Complété d'un Duo-anneau Filtré	62
3.3 Quotient de Modules Localisés des Complétés de Modules Filtrés . . .	65
3.4 Platitude des Modules Localisés des Complétés des Modules Filtrés .	69

Introduction

Les catégories et les foncteurs sont des notions fondamentales en mathématiques, notamment en algèbre, qui généralisent la théorie classique. Dans le cas commutatif, elles ont été vastement étudiées par de nombreux auteurs [23], [3], [8]. En revanche, dans le cadre non commutatif, elles ont été moins largement explorées. Toutefois, certains auteurs s'y sont intéressés comme M. B. Maaouia et M. Sangharé, qui, dans leurs travaux [33], ont étudié l'isomorphisme des foncteurs de localisation $\mathbf{S}^{-1}()$ et $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} -$ ainsi que l'adjonction de $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} -$. Par ailleurs, O. D. Diallo et M. B. Maaouia ont examiné le foncteur $\mathbf{S}^{-1}()$ et l'équivalence de Morita, où \mathbf{S} est une partie multiplicative saturée d'un anneau A qui satisfait les conditions d'Ore à gauche. Cependant, l'étude des complétés des foncteurs $\mathbf{S}^{-1}()$ et $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} -$, ainsi que l'adjonction du complété de $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} -$ n'est pas explicitement abordée dans la littérature à notre connaissance.

Dans ce chapitre, nous étudions le **foncteur complété** $\widehat{\mathbf{S}^{-1}()}$ du foncteur localisation $\mathbf{S}^{-1}()$ et le **foncteur localisation** $\widehat{\mathbf{S}^{-1}()}$ ainsi que leurs relations avec les foncteurs produit tensoriel $\widehat{\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A})} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$, $\widehat{\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A})} \otimes_{\mathbf{A}} -$ et $\widehat{\mathbf{S}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$, où $\widehat{\mathbf{S}} = \left\{ (\widehat{\mathbf{x}}_{\mathbf{n}}) \in \widehat{\mathbf{A}} \mid (\widehat{\mathbf{x}}_{\mathbf{n}}) \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ et } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_{\mathbf{n}} \in \mathbf{S} \right\}$ est une partie multiplicative saturée de $\widehat{\mathbf{A}}$, complété de A , qui vérifie les conditions de Ore à gauche formée de l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Et enfin nous étudions l'adjonction fonctorielle.

Ainsi, nous avons obtenu les résultats organisés comme suit :

Dans la section 4.1, nous avons principalement les résultats préliminaires.

Dans la section 4.2, nous définissons le foncteur complété $\widehat{\mathbf{S}^{-1}()}$ du foncteur $\mathbf{S}^{-1}()$ défini de la catégorie des A -modules à gauche filtrés $\mathbf{AF} - \mathbf{Mod}$ dans la catégorie des complétés de $\mathbf{S}^{-1}A$ -modules à gauche de fractions $\widehat{\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A})} - \mathbf{Mod}$ et montrons qu'il est additif et exact à gauche

. Ensuite, nous définissons le foncteur localisation $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ défini de la catégorie des complétés des A -modules à gauche $\widehat{\mathbf{A}}\text{-Mod}$ dans la catégorie des modules de fractions des complétés de A -modules à gauche $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}})\text{-Mod}$.

Dans la section 4.3, nous montrons, entre autres, les résultats suivants :

- le foncteur complété $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ du foncteur $\mathbf{S}^{-1}()$ est isomorphe au foncteur localisation $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$.
- les foncteurs $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ et $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} -$ sont isomorphes.
- le foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ est isomorphe au foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$.
- le foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}()$ est isomorphe au foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\mathbf{A}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$.
- le foncteur $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}(\widehat{\mathbf{A}}) \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} -$ est isomorphe à $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} -$.
- les foncteurs $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\widehat{\mathbf{A}}} \widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}, -)$ sont isomorphes.
- $\mathbf{Tor}_n^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A}}(\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{Q}, \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{P}), \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{M})$ et $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A}}(\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A}}^n(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{M}, \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{Q}), \widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{P})$ sont isomorphes, où $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(Q, (Q_n)_{n \in \mathbb{N}})$ sont deux A -bimodules filtrés et $(P, (P_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est un A -module à gauche filtré.
- les foncteurs $\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} -$ et $\mathbf{Hom}_{\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}, -)$ sont adjoints.
- les foncteurs $\mathbf{Tor}_n^{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{A}}}(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ et $\mathbf{Ext}_{\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{A}}^n(\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\widehat{\mathbf{M}}, -)$ sont adjoints.

4.1 Préliminaires

Définition 4.1.1

Soit A un anneau. On appelle suite complexe (C, d) de $A\text{-Mod}$ toute suite $(d_n : C_n \rightarrow C_{n-1})_{n \in \mathbb{Z}}$ de morphismes de $A\text{-Mod}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $d_n \circ d_{n+1} = 0$. On note

$$(C, d) : \cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} \cdots$$

Définition 4.1.2

Soient A un anneau, (C, d) et (C', d') deux suites complexes de $A\text{-Mod}$. On appelle chaîne complexe f de (C, d) dans (C', d') de $A\text{-Mod}$ toute suite $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de morphismes de $A\text{-Mod}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f_n \circ d_{n+1} = d'_{n+1} \circ f_{n+1}$. On note

$$\begin{array}{ccccccc} (C, d) : \cdots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{d_{n+1}} & C_n & \xrightarrow{d_n} & C_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}} & \cdots \\ & & \downarrow f & & \downarrow f_{n+1} & & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n-1} \\ (C', d') : \cdots & \longrightarrow & C'_{n+1} & \xrightarrow{d'_{n+1}} & C'_n & \xrightarrow{d'_n} & C'_{n-1} & \xrightarrow{d'_{n-1}} & \cdots \end{array}$$

Définition 4.1.3

Soit A un anneau. On appelle catégorie des complexes, notée $\text{COMP}(A\text{-Mod})$, la catégorie dont :

1. ses objets sont les suites complexes de morphismes de $A\text{-Mod}$.
2. ses morphismes sont les chaînes complexes de $A\text{-Mod}$.

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

Définition 4.1.4

Soient A un anneau et $COMP(A - Mod)$ la catégorie des complexes de $A - Mod$. On appelle foncteur homologique de degré $n \in \mathbb{Z}$, le foncteur covariant défini par :

$$H_n : COMP(A - Mod) \rightarrow Ab$$

tel que :

1. pour toute suite complexe $(C, d) \in Ob(COMP(A - Mod))$, alors $H_n(C) = Ker(d_n)/Im(d_{n+1})$.
2. pour toute chaîne complexe $f : (C, d) \rightarrow (C', d')$ de $A - Mod$, alors :

$$\begin{aligned} H_n(f) : H_n(C) &\longrightarrow H_n(C') \\ \bar{z}_n &\longmapsto \overline{f_n(z_n)}. \end{aligned}$$

Définition 4.1.5

Soient A un anneau et M un A -module. On appelle :

1. **résolution projective** de M une suite exacte de A -modules projectifs définie par :

$$P_M : \cdots \longrightarrow P_n \xrightarrow{d_n} P_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} \cdots \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{d_0} M \longrightarrow 0.$$

2. **résolution injective** de M une suite exacte de A -modules définie par :

$$E_M : 0 \longrightarrow M \xrightarrow{u_0} E_0 \xrightarrow{u_1} E_1 \xrightarrow{u_2} \cdots \xrightarrow{u_{n-1}} E_n \xrightarrow{u_n} E_{n+1} \longrightarrow \cdots.$$

Définition 4.1.6

Soient A un anneau et $F : A - Mod \rightarrow Ab$ un foncteur covariant. On appelle ($n^{\text{ième}}$) foncteur dérivé à gauche le foncteur défini par :

$$L_n F : A - Mod \rightarrow Ab$$

tel que :

1. pour tout $M \in Ob(A - Mod)$, alors $L_n F(M) = H_n(FP_M) = Ker(Fd_n)/Im(Fd_{n+1})$.
2. pour tout morphisme de A -module à gauche $f : M \rightarrow N$, alors :

$$\begin{aligned} L_n F(f) : L_n F(M) &\longrightarrow L_n F(N) \\ \bar{z}_n &\longmapsto H_n \left(F(\bar{f}) \right) (\bar{z}_n) \end{aligned}$$

où \bar{f} est une chaîne complexe associée à f .

Théorème et Définition 4.1.1

Soient A un anneau, M un A -module et $F = - \otimes_A M$ le foncteur produit tensoriel. Alors, la correspondance $L_n F = Tor_n^A(-, M) : A - Mod \rightarrow Ab$ définie par :

1. pour tout $N \in Ob(A - Mod)$, alors $Tor_n^A(N, M) \in Ob(Ab)$ appelé n -ième groupe dérivé du foncteur $Hom_A(M, -)$,
2. pour toute résolution projective P_N de $N \in Ob(A - Mod)$, alors

$$P_N \otimes_A M : \cdots \longrightarrow P_2 \otimes_A M \xrightarrow{d_2 \otimes 1_M} P_1 \otimes_A M \xrightarrow{d_1 \otimes 1_M} P_0 \otimes_A M \xrightarrow{d_0 \otimes 1_M} 0,$$

est un foncteur covariant appelé le ($n^{\text{ième}}$) foncteur dérivé à gauche du foncteur $-\otimes_A M$.
On en déduit, dans le cas général :

$$\begin{aligned} \text{Tor}_n^A(M, -)(N) &= \text{Tor}_n^A(N, M) \\ &= H_n(P_N \otimes_A M) \\ &= \ker(d_n \otimes 1_M) / \ker(d_{n+1} \otimes 1_M). \end{aligned}$$

Preuve.

Voir [45].

Remarque 4.1.1.

On a $\text{Tor}_n^A(N, M) = H_n(P_N \otimes_A M) = H_n(N \otimes_A P_M) = \text{Tor}_n^A(M, N)$.

Définition 4.1.7

Soient A un anneau et $F : A\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ un foncteur covariant (resp. contravariant).
On appelle ($n^{\text{ième}}$) foncteur dérivé à droite le foncteur défini par :

$$R^n F : A\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$$

tel que :

1. pour tout $M \in \text{Ob}(A\text{-Mod})$, alors $R^n F(M) = H_{-n}(FP_M) = \text{Ker}(Fd_{-n}) / \text{Im}(Fd_{-n+1})$.
2. pour tout morphisme de A -module à gauche $f : M \rightarrow N$, alors :

$$\begin{aligned} R^n F(f) : R^n F(M) &\longrightarrow R^n F(N) \\ \overline{z_{-n}} &\longmapsto H_{-n}(F(\overline{f}))(\overline{z_{-n}}) \end{aligned}$$

où $\overline{f} : E_M \rightarrow E_N$ est une chaîne complexe associée à f

$$\left(\begin{array}{l} \text{resp. } R^n F(f) : R^n F(N) \longrightarrow R^n F(M) \\ \overline{z_{-n}} \longmapsto H_{-n}(F(\overline{f}))(\overline{z_{-n}}) \end{array} \text{ où } \left\{ \begin{array}{l} \overline{f} : P_M \rightarrow P_N \text{ est une chaîne} \\ \text{complexe associée à } f \end{array} \right. \right).$$

Théorème et Définition 4.1.2

Soient A un anneau, M un A -module à gauche et $F = \text{Hom}_A(M, -)$. Alors, la correspondance $R^n F = \text{Ext}_A^n(M, -) : A\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ définie par :

1. pour tout $N \in \text{Ob}(A\text{-Mod})$, alors $R^n F(N) = \text{Ext}_A^n(M, N) \in \text{Ob}(\text{Ab})$ appelé n -ième groupe dérivé du foncteur $\text{Hom}_A(M, -)$.
2. pour toute résolution injective E_N de $N \in \text{Ob}(A\text{-Mod})$, alors

$$\text{Hom}_A(M, E_N) : \dots \longrightarrow \text{Hom}_A(M, E_{-n+1}) \xrightarrow{u_{-n+1}^*} \text{Hom}_A(M, E_{-n}) \xrightarrow{u_{-n}^*} \text{Hom}_A(M, E_{-n-1}) \longrightarrow \dots$$

est un foncteur covariant appelé ($n^{\text{ième}}$) foncteur dérivé à droite du foncteur $\text{Hom}_A(M, -)$.

On en déduit, dans le cas général :

$$\begin{aligned} \text{Ext}_A^n(M, -)(N) &= \text{Ext}_A^n(M, N) \\ &= H_{-n}[\text{Hom}_A(M, E_N)] \\ &= \ker[\text{Hom}_A(M, u_{-n})] / \ker[\text{Hom}_A(M, u_{-n+1})] \\ &= \ker(u_{-n}^*) / \ker(u_{-n+1}^*) \end{aligned}$$

Preuve.

Voir [45].

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

Théorème et Définition 4.1.3

Soient A un anneau, M un A -module à gauche et $F = \text{Hom}_A(-, M)$. Alors, la correspondance $R^n F = \text{Ext}_A^n(-, M) : A\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$ définie par :

1. pour tout $N \in \text{Ob}(A\text{-Mod})$, alors $R^n F(N) = \text{Ext}_A^n(N, M) \in \text{Ob}(\text{Ab})$ appelé n -ième groupe dérivé du foncteur $\text{Hom}_A(M, -)$.
2. pour toute résolution projective P_N de $N \in \text{Ob}(A\text{-Mod})$, alors

$$\text{Hom}_A(M, P_N) : \cdots \longrightarrow \text{Hom}_A(P_{-n+1}, M) \xrightarrow{d_{-n}^*} \text{Hom}_A(P_{-n}, M) \xrightarrow{d_{-n-1}^*} \text{Hom}_A(P_{-n-1}, M) \longrightarrow \cdots$$

est un foncteur contravariant appelé ($n^{\text{ième}}$) foncteur dérivé à droite du foncteur $\text{Hom}_A(-, M)$.

On en déduit, dans le cas général :

$$\begin{aligned} \text{Ext}_A^n(-, M)(N) &= \text{Ext}_A^n(N, M) \\ &= H_{-n}[\text{Hom}_A(M, E_N)] \\ &= \ker[\text{Hom}_A(d_{-n}, M)] / \ker[\text{Hom}_A(d_{-n+1}, M)] \\ &= \ker(d_{-n}^*) / \ker(d_{-n+1}^*) \end{aligned}$$

Preuve.

Voir [45].

Remarque 4.1.2.

On a $\text{Ext}_A^n(N, M) = H_{-n}[\text{Hom}_A(M, E_N)] = H_{-n}[\text{Hom}_A(P_N, N)] = \text{Ext}_A^n(M, N)$.

Proposition 4.1.1

Soient A un anneau, M un A -module et $K_i = \ker(d_i)$ le $i^{\text{ième}}$ noyau d'une résolution projective (P_M, d) de M . Alors, on a :

1. $\text{Tor}_{n-i}^A(K_i, -) \cong \text{Tor}_{n+1}^A(M, -)$.
2. $\text{Ext}_A^{n-i}(K_i, -) \cong \text{Ext}_A^{n+1}(M, -)$.

Preuve.

Voir [45].

Lemme 4.1.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, \widehat{S} est une partie multiplicative saturée de \widehat{A} qui vérifie les conditions de Ore à gauche.

Définition 4.1.8

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie d'anneau associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M, (I_n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré. Alors, le A -module $A \otimes_A M$ est muni d'une structure de module topologique associée à la filtration $(A \otimes_A M)_{n \in \mathbb{N}}$. On appelle complété du A -module à gauche $A \otimes_A M$ le \widehat{A} -module à gauche défini et noté $\widehat{A \otimes_A M}$.

Proposition 4.1.2

Soit $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, l'ensemble des complétés des A -modules à gauche (resp. à droite) filtrés munis chacun de la topologie de groupe est une catégorie notée $\widehat{AF}\text{-Mod}$ (resp. $\text{Mod-}\widehat{AF}$).

Théorème et Définition 4.1.1

Soient FGr la catégorie des groupes filtrés munis chacun de la topologie de groupe et \widehat{Gr} la catégorie des groupes complétés de groupes filtrés munis chacun de la topologie de groupe. Alors, la correspondance $\widehat{C} : FGr \rightarrow \widehat{Gr}$ définie par :

1. pour tout $G \in Ob(FGr)$, alors $\widehat{C}(G) = \widehat{G} \in Ob(\widehat{Gr})$;
 2. pour tous $G, G' \in Ob(FGr)$ et pour tout $f \in Hom_{FGr}(G, G')$, alors $\widehat{C}(f) = \widehat{f} \in Hom_{\widehat{Gr}}(\widehat{G}, \widehat{G}')$;
- est un foncteur covariant additif appelé foncteur complété.

Preuve.

voir [3].

Proposition 4.1.3

Soient FGr la catégorie des groupes filtrés munis chacun de la topologie de groupe et \widehat{Gr} la catégorie des groupes complétés de groupes filtrés munis chacun de la topologie de groupe. Alors, le foncteur $\widehat{C} : FGr \rightarrow \widehat{Gr}$ est additif et exact.

Proposition 4.1.4

Soient $G, G' \in Ob(FGr)$ deux groupes filtrés munis chacun de la topologie de groupe et $f \in Hom_{FGr}(G, G')$ un monomorphisme (resp. épimorphisme) compatible de groupes. Alors, $\widehat{C}(f) = \widehat{f} \in Hom_{\widehat{Gr}}(\widehat{G}, \widehat{G}')$ est aussi un monomorphisme (resp. épimorphisme) des groupes.

Preuve.

voir [3].

Théorème et Définition 4.1.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $AF - Mod$ la catégorie des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe et $\widehat{AF} - Mod$ la catégorie des complétés des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe. Alors, la correspondance $\widehat{F} : AF - Mod \rightarrow \widehat{AF} - Mod$ définie par :

1. pour tout $M \in Ob(AF - Mod)$, alors $\widehat{F}(M) = \widehat{M} \in Ob(\widehat{AF} - Mod)$;
2. pour tous $M, M' \in Ob(AF - Mod)$ et pour tout $f \in Hom_{FA}(M, M')$, alors $\widehat{F}(f) = \widehat{f} \in Hom_{\widehat{FA}}(\widehat{M}, \widehat{M}')$;

est un foncteur covariant additif appelé foncteur complété.

Preuve.

voir [3].

Théorème 4.1.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $AF - Mod$ la catégorie des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe et $\widehat{AF} - Mod$ la catégorie des complétés des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe. Alors, le foncteur $\widehat{F} : AF - Mod \rightarrow \widehat{AF} - Mod$ est covariant, additif et exact à gauche.

Preuve.

voir [3].

Corollaire 4.1.1

Soit f un monomorphisme (resp. épimorphisme) compatible de A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe. Alors, $\widehat{F}(f) = \widehat{f}$ est un monomorphisme (resp. épimorphisme) \widehat{A} -modules à gauche.

Proposition 4.1.5

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $AF - Mod$ la catégorie des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe et $\widehat{AF} - Mod$ la catégorie des complétés des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe. Alors, le foncteur $\widehat{F} : AF - Mod \rightarrow \widehat{AF} - Mod$ est fidèle si et seulement si

$\delta_M : M \rightarrow \widehat{M}$ est injectif pour tout $M \in Ob(AF - Mod)$.

Preuve.

voir [3].

Corollaire 4.1.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $AF - Mod$ la catégorie des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe et $\widehat{AF} - Mod$ la catégorie des complétés des A -modules à gauche filtrés munis chacun de la topologie de groupe tel que pour tout $M \in Ob(AF - Mod)$ est complet. Alors, le foncteur $\widehat{F} : AF - Mod \rightarrow \widehat{AF} - Mod$ est fidèle.

4.2 Le foncteur complété $\widehat{S^{-1}()}$ du foncteur $S^{-1}()$

Définition 4.2.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $S^{-1}() : AF - Mod \rightarrow S^{-1}AF - Mod$ le foncteur localisation. On appelle foncteur complété du foncteur $S^{-1}()$ le foncteur $\widehat{S^{-1}()} = \widehat{F} \circ S^{-1}()$ défini par :

$$\widehat{S^{-1}()} = \widehat{F} \circ S^{-1}() : AF - Mod \rightarrow \widehat{S^{-1}A} - Mod$$

tel que :

1. pour tout $M \in Ob(AF - Mod)$, alors $\widehat{S^{-1}(M)} = \widehat{F} \circ S^{-1}(M) \in Ob(\widehat{S^{-1}AF} - Mod)$.
2. pour tout $f \in Hom_{AF}(M, M')$, alors $\widehat{S^{-1}(f)} = \widehat{F} \circ S^{-1}(f) \in Hom_{\widehat{S^{-1}AF}}(\widehat{S^{-1}M}, \widehat{S^{-1}M'})$.

Proposition 4.2.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Alors, le foncteur $\widehat{S^{-1}()}$ est covariant, additif.

Preuve.

1. Soient $f \in Hom_{AF}(M, M')$ et $g \in Hom_{AF}(M', N)$, alors $\widehat{S^{-1}(g \circ f)} = \widehat{F} \circ S^{-1}(g \circ f) = \widehat{F}(S^{-1}(g) \circ S^{-1}(f)) = \widehat{F(S^{-1}(g))} \circ \widehat{F(S^{-1}(f))} = \widehat{S^{-1}(g)} \circ \widehat{S^{-1}(f)}$.
2. Soient $f, g \in Hom_{AF}(M, M')$, alors

$$\widehat{S^{-1}(f + g)} = \widehat{F}(S^{-1}(f) + S^{-1}(g)) = \widehat{F}(S^{-1}(f)) + \widehat{F}(S^{-1}(g)) = \widehat{S^{-1}(f)} + \widehat{S^{-1}(g)}.$$

3. $\widehat{S^{-1}(\cdot)}$ est exact à gauche comme composée de \widehat{F} exact à gauche suivi de $S^{-1}(\cdot)$ exact c'est à dire $\widehat{F} \circ S^{-1}(\cdot)$.

Proposition 4.2.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Pour tout $\widehat{f} \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \widehat{M}')$, alors :

$$\begin{aligned} \widehat{S^{-1}(\widehat{f})} : \widehat{S^{-1}\widehat{M}} &\rightarrow \widehat{S^{-1}\widehat{M}'} \\ \frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} &\mapsto \frac{\widehat{f}(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

Théorème 4.2.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors la correspondance

$$\widehat{S^{-1}(\cdot)} : \widehat{A} - \text{Mod} \rightarrow \widehat{S^{-1}\widehat{A}} - \text{Mod}$$

définie par :

1. pour tout $\widehat{M} \in \text{Ob}(\widehat{A} - \text{Mod})$, alors $\widehat{S^{-1}\widehat{M}} \in \text{Ob}(\widehat{S^{-1}\widehat{A}} - \text{Mod})$;
 2. pour tout $\widehat{f} \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \widehat{M}')$, alors $\widehat{S^{-1}(\widehat{f})} \in \text{Hom}_{\widehat{S^{-1}\widehat{A}}}(\widehat{S^{-1}\widehat{M}}, \widehat{S^{-1}\widehat{M}'})$;
- est un foncteur covariant additif.

Preuve.

1. Soient $\widehat{f} \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \widehat{M}')$ et $\widehat{g} \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}', \widehat{M}'')$, alors on a :

$$\begin{aligned} \widehat{S^{-1}(\widehat{g} \circ \widehat{f})} : \widehat{S^{-1}\widehat{M}} &\rightarrow \widehat{S^{-1}\widehat{M}''} \\ \frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} &\rightarrow \frac{\widehat{g \circ f}(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})}. \end{aligned}$$

Montrons que $\widehat{S^{-1}(\widehat{g} \circ \widehat{f})} = \widehat{S^{-1}(\widehat{g})} \circ \widehat{S^{-1}(\widehat{f})}$.

Soit $\frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \in \widehat{S^{-1}\widehat{M}}$, on a :

$$\begin{aligned} \widehat{S^{-1}(\widehat{g} \circ \widehat{f})} \left(\frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \right) &= \frac{\widehat{g \circ f}(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} = \widehat{g} \left(\frac{\widehat{f}(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \right) = \widehat{S^{-1}(\widehat{g})} \left(\frac{\widehat{f}(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \right) \\ &= \widehat{S^{-1}(\widehat{g})} \circ \widehat{S^{-1}(\widehat{f})} \left(\frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \right). \end{aligned}$$

Alors, on a $\widehat{S^{-1}(\widehat{g} \circ \widehat{f})} = \widehat{S^{-1}(\widehat{g})} \circ \widehat{S^{-1}(\widehat{f})}$.

2. Soit $\widehat{M} \in \text{Ob}(\widehat{A} - \text{Mod})$, alors on a :

$$\widehat{S^{-1}(1_{\widehat{M}})} \left(\frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \right) = \frac{1_{\widehat{M}}(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} = \frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} = 1_{\widehat{S^{-1}\widehat{M}}} \left(\frac{(\widehat{m_n})}{(\widehat{s_n})} \right). \text{ Ainsi, on a } \widehat{S^{-1}(1_{\widehat{M}})} = 1_{\widehat{S^{-1}\widehat{M}}}.$$

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

3. Soient $f, g \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \widehat{M}')$, alors on a :

$$\widehat{S}^{-1}(\widehat{f} \widehat{+} \widehat{g}) = \widehat{S}^{-1}(\widehat{f+g}) \quad : \quad \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \rightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{M}'$$

$$\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \rightarrow \frac{\widehat{(f+g)(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}.$$

Soit $\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, alors on a :

$$\widehat{S}^{-1}(\widehat{f} \widehat{+} \widehat{g}) \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right) = \frac{\widehat{(f+g)(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{f(m_n)} \widehat{+} \widehat{g(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{f(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \widehat{+} \frac{\widehat{g(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}$$

$$= \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right) \widehat{+} \widehat{S}^{-1}(\widehat{g}) \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right) = (\widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \widehat{+} \widehat{S}^{-1}(\widehat{g})) \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right).$$

Ainsi, on a $\widehat{S}^{-1}(\widehat{f} \widehat{+} \widehat{g}) = \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \widehat{+} \widehat{S}^{-1}(\widehat{g})$.

On conclut alors que $\widehat{S}^{-1}()$ est un foncteur covariant additif.

Théorème 4.2.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, le foncteur

$$\widehat{S}^{-1}() : \widehat{A} - \text{Mod} \rightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{A} - \text{Mod} \text{ est exact à gauche.}$$

Preuve.

Considérons la suite courte exacte à gauche complétée $\widehat{0} \longrightarrow \widehat{M}' \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{M} \xrightarrow{\widehat{g}} \widehat{M}''$ de \widehat{A} -module à gauche de la suite exacte à gauche des modules filtrés $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M''$ et montrons que la suite $\frac{\widehat{0}}{\widehat{1}} \longrightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{M}' \xrightarrow{\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})} \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \xrightarrow{\widehat{S}^{-1}(\widehat{g})} \widehat{S}^{-1}\widehat{M}''$ est une suite courte exacte de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module à gauche.

1. Montrons que $\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})$ est un monomorphisme.

Soit $\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \in \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f}))$, alors $\widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right) = \frac{\widehat{f(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}}$, ainsi il existe $(\widehat{b_n}), (\widehat{t_n}) \in \widehat{S}$ tels que

$$\begin{cases} \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{f(m_n)} = \widehat{0} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(b_n)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{f(m_n)} = \widehat{0} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(b_n)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{f(m_n)} = \widehat{0} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(b_n)} \end{cases}$$

alors, $(t_n) \times f(m_n) = f((t_n) \times (m_n)) \rightarrow 0$. Comme f est continue et injectif, alors

$(t_n) \times (m_n) \rightarrow 0$ d'où $(t_n) \widehat{\times} (m_n) = \widehat{0}$. Ainsi, on a $\begin{cases} \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)} = \widehat{0} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(b_n)} \end{cases} \Rightarrow \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}}$. Alors,

$\text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})) = \left\{ \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}} \right\}$, d'où $\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})$ est un monomorphisme.

2. Montrons que $\text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})) = \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g}))$.

(a) Montrons que $\text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})) \subset \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g}))$.

Soit $\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \in \text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f}))$, alors il existe $\frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{M}'$ tel que

$$\widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \left(\frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}} \right) = \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \Rightarrow \frac{\widehat{f(m'_n)}}{\widehat{(s'_n)}} = \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}}. \text{ Donc il existe } (\widehat{t_n}), (\widehat{b_n}) \in \widehat{S} \text{ tels que}$$

$$\begin{cases} \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{f(m'_n)} = \widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s'_n)} = \widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{f((t_n) \times (m'_n))} = \widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s'_n)} = \widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} \end{cases}.$$

Or $\widehat{f}(\widehat{(t_n)} \times \widehat{(m'_n)}) = \widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)} \in \text{Im}(\widehat{f}) = \text{Ker}(\widehat{g})$, alors $\widehat{g}(\widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}) = \widehat{0}$. Ainsi,

$\frac{\widehat{g}(\widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)})}{\widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} = \widehat{S}^{-1}(\widehat{g}) \left(\frac{\widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}}{\widehat{(b_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} \right) = \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}} \Rightarrow \widehat{S}^{-1}(\widehat{g}) \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right) = \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}} \Rightarrow \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \in \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g}))$. Donc, on en déduit que $\text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})) \subset \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g}))$.

(b) Montrons que $\text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g})) \subset \text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f}))$.

Soit $\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \in \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g}))$, alors $\widehat{S}^{-1}(\widehat{g}) \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right) = \frac{\widehat{g}(\widehat{(m_n)})}{\widehat{(s_n)}} = \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}}$. Il existe donc $\widehat{(t_n)}, \widehat{(b_n)} \in \widehat{S}$ tels que :

$$\begin{cases} \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{g}(\widehat{(m_n)}) = \widehat{0} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(b_n)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{g}(\widehat{(t_n)} \times \widehat{(m_n)}) = \widehat{0} \\ \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)} = \widehat{(b_n)} \end{cases} \Rightarrow \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)} \in \text{Ker}(\widehat{g}) = \text{Im}(\widehat{f}).$$

Il existe $\widehat{(m'_n)} \in \widehat{M}'$ tel que $\widehat{f}(\widehat{m}') = \widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}$, ainsi

$$\frac{\widehat{f}(\widehat{m}')}{\widehat{(b_n)}} = \frac{\widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(m_n)}}{\widehat{(t_n)} \widehat{\times} \widehat{(s_n)}} \Rightarrow \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \left(\frac{\widehat{(m'_n)}}{\widehat{(b_n)}} \right) = \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \in \text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})), \text{ alors } \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g})) \subset \text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})).$$

Ainsi $\text{Im}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})) = \text{Ker}(\widehat{S}^{-1}(\widehat{g}))$.

On conclut donc que $\frac{\widehat{0}}{\widehat{1}} \longrightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{M}' \xrightarrow{\widehat{S}^{-1}(\widehat{f})} \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \xrightarrow{\widehat{S}^{-1}(\widehat{g})} \widehat{S}^{-1}\widehat{M}'' \longrightarrow \frac{\widehat{0}}{\widehat{1}}$ est une suite courte exacte de $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ -module à gauche.

4.3 Isomorphisme Fonctoriel Et Adjonction

4.3.1 Isomorphisme Fonctoriel

Théorème 4.3.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, le foncteur complété $\widehat{S}^{-1}(\)$ du foncteur $S^{-1}(\)$ est isomorphe au foncteur localisation $\widehat{S}^{-1}(\)$, on note $\widehat{S}^{-1}(\) \cong S^{-1}(\)$.

Preuve.

1. $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ et $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ sont isomorphes d'après la proposition 2.2.2. Considérons

$$\vartheta_M: \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \rightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{M}, \left(\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \right) \mapsto \frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \text{ cet isomorphisme.}$$

2. Soit $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $f: M \rightarrow M'$ un morphisme de modules compatible. Alors, nous avons : $\widehat{S}^{-1}(\widehat{f}): \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \rightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{M}'$, $\frac{\widehat{(m_n)}}{\widehat{(s_n)}} \mapsto \frac{\widehat{(f(m_n))}}{\widehat{(s_n)}}$ et $S^{-1}(f): S^{-1}M \rightarrow S^{-1}M'$, $\left(\frac{m_n}{s_n} \right) \mapsto \left(\frac{f(m_n)}{s_n} \right)$ sont des morphismes de modules. Ainsi, nous avons le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \widehat{S}^{-1}\widehat{M} & \xrightarrow{\vartheta_M} & \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \\ \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \downarrow & & \downarrow \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \\ \widehat{S}^{-1}\widehat{M}' & \xrightarrow{\vartheta_{M'}} & \widehat{S}^{-1}\widehat{M}' \end{array}$$

En effet :

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

$$(a) \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \circ \vartheta_M \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} \right)} \right) = \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} \right)} \right) = \widehat{\left(\frac{f(m_n)}{s_n} \right)}.$$

$$(b) \vartheta_{M'} \circ \widehat{S}^{-1}(f) \left(\widehat{\left(\frac{m_n}{s_n} \right)} \right) = \vartheta_{M'} \left(\widehat{\left(\frac{f(m_n)}{s_n} \right)} \right) = \widehat{\left(\frac{f(m_n)}{s_n} \right)}.$$

Proposition 4.3.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \phi: \widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} &\longrightarrow \widehat{S^{-1}(A)} \otimes_A M \\ \sum_{i \in I} \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} &\longmapsto \phi \left(\sum_{i \in I} \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} \right) = \widehat{\left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right)} \end{aligned}$$

est un isomorphisme de \widehat{A} -modules à gauche.

Preuve.

1. Montrons que ϕ est une application.

Soient $\sum_i \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})}, \sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m'_{ni})} \in \widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ tels que $\sum_i \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} = \sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m'_{ni})}$, montrons que $\phi \left(\sum_i \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} \right) = \phi \left(\sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m'_{ni})} \right)$.

On a :

$$\sum_i \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} = \sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m'_{ni})} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} = \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right)} \\ \widehat{(m_{ni})} = \widehat{(m'_{ni})} \end{cases}, \forall i$$

par définition du produit tensoriel. Donc, on a $\begin{cases} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} - \frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right) \rightarrow 0 \\ (m_{ni} - m'_{ni}) \rightarrow 0 \end{cases}, \forall i$.

Par ailleurs, $\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} - \frac{b_{ni}}{t_{ni}} \otimes m'_{ni} \right) = \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} - \frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right) \otimes (m_{ni} - m'_{ni}) - \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m'_{ni} - m_{ni}) + \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} - \frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right) \otimes (m'_{ni})$, alors $\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} - \frac{b_{ni}}{t_{ni}} \otimes m'_{ni} \right) \rightarrow 0 \forall i \Rightarrow \left(\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} - \sum_i \frac{b_{ni}}{t_{ni}} \otimes m'_{ni} \right) \rightarrow 0$.

Ainsi, $\widehat{\left(\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right)} = \widehat{\left(\sum_i \frac{b_{ni}}{t_{ni}} \otimes m'_{ni} \right)} \Rightarrow \phi \left(\sum_i \widehat{\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} \right) = \phi \left(\sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{t_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m'_{ni})} \right)$.

2. Montrons que ϕ est un homomorphisme de \widehat{A} -modules.

(a) Il est évident que ϕ est un morphisme de groupes.

(b) Soient $(\widehat{a_n}) \in \widehat{A}$ et $\sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} \in \widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$, on a :

$$\begin{aligned} \phi \left((\widehat{a_n}) \widehat{\otimes} \sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} \right) &= \phi \left(\sum_i (\widehat{a_n}) \widehat{\otimes} \left(\frac{b_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes \widehat{(m_{ni})} \right) \\ &= \phi \left(\sum_i \widehat{\left(a_n \times \frac{b_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} \right) \\ &= \widehat{\left(\sum_i a_n \times \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right)} = (\widehat{a_n}) \widehat{\otimes} \left(\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \\ &= (\widehat{a_n}) \widehat{\otimes} \phi \left(\sum_i \widehat{\left(\frac{b_{ni}}{s_{ni}} \right)} \otimes \widehat{(m_{ni})} \right). \end{aligned}$$

3. Montrons que ϕ est bijective.

(a) La surjectivité est évidente.

(b) Soient $\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m_{ni}})$ et $\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m'_{ni}}) \in \widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ tels que

$$\phi \left(\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m_{ni}}) \right) = \phi \left(\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m'_{ni}}) \right), \text{ montrons que}$$

$$\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m_{ni}}) = \sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m'_{ni}}).$$

On a :

$$\begin{aligned} \phi \left(\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m_{ni}}) \right) &= \phi \left(\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m'_{ni}}) \right) \Rightarrow \left(\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) = \left(\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m'_{ni} \right) \\ &\Rightarrow \left(\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} - \sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Or, pour tout $i \in I$, $\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} = \frac{1}{s_n} \otimes \sum_i x_{ni} a_{ni} m_{ni}$ et

$\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m'_{ni} = \frac{1}{s_n} \otimes \sum_i x_{ni} a_{ni} m'_{ni}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ où $s_n = \prod_i s_{ni}$ et $x_{ni} = s_n^{-1} s_{ni} \in S$. Alors,

$$\begin{aligned} \left(\sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} - \sum_i \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) &= \left(\frac{1}{s_n} \otimes \sum_i x_{ni} a_{ni} m_{ni} - \frac{1}{s_n} \otimes \sum_i x_{ni} a_{ni} m'_{ni} \right) \\ &= \left(\frac{1}{s_n} \otimes \sum_i x_{ni} a_{ni} [m_{ni} - m'_{ni}] \right) \rightarrow 0 \\ &\Rightarrow \left(\sum_i x_{ni} a_{ni} [m_{ni} - m'_{ni}] \right) \rightarrow 0 \\ &\Rightarrow \left(\sum_{i \in I} x_{ni} a_{ni} [m_{ni} - m'_{ni}] \right) = \widehat{0} \\ &\Rightarrow \sum_i (\widehat{x_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{a_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{m_{ni}}) = \sum_i (\widehat{x_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{a_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{m'_{ni}}). \end{aligned}$$

Alors, pour tout $i \in I$, $(\widehat{x_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{a_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{m_{ni}}) = (\widehat{x_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{a_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{m'_{ni}})$, $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$(\widehat{a_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{m_{ni}}) = (\widehat{a_{ni}}) \widehat{\otimes} (\widehat{m'_{ni}})$, $\forall i$. Ainsi, $\left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m_{ni}}) = \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m'_{ni}})$, $\forall i \Rightarrow$

$$\sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m_{ni}}) = \sum_i \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}}\right) \otimes (\widehat{m'_{ni}}).$$

Corollaire 4.3.1

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, $\widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ et $\widehat{S^{-1}(A)} \otimes_A M$ sont isomorphes.

Corollaire 4.3.2

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie P -adique, S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie P -adique. Alors, $\widehat{A_P} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M_P}$ et $\widehat{A_P} \otimes_A M_P$ sont isomorphes.

Proposition 4.3.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{M} son complété et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors,

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

$\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ est isomorphe à $\widehat{S^{-1}(A) \otimes_A M}$.

Preuve.

D'après le théorème 4.3.1, on a $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \cong \widehat{S^{-1}(A)}$, donc $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} \cong \widehat{S^{-1}(A) \otimes_A M} \cong \widehat{S^{-1}(A) \otimes_A M}$.

Corollaire 4.3.3

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété, S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$, $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{M} son complété et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{A_P} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M_P}$ est isomorphe à $\widehat{A_P \otimes_A M_P}$.

Proposition 4.3.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche, $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{M} son complété et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, la correspondance :

$$\chi_{\widehat{M}}: \begin{array}{ccc} \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \times \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \\ \left(\frac{(a_n)}{(s_n)}, (m_n) \right) & \longmapsto & \frac{(a_n)(m_n)}{(s_n)} \end{array}$$

est \widehat{A} -bilinéaire.

Théorème 4.3.2

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs $\widehat{S}^{-1}()$ et $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$ sont isomorphes.

Preuve.

D'après la proposition 4.3.3, il existe un morphisme définie par :

$$\bar{\chi}_{\widehat{M}}: \begin{array}{ccc} \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \\ \sum_i \frac{(a_{ni})}{(s_{ni})} \otimes (m_{ni}) & \longmapsto & \sum_i \frac{(a_{ni})(m_{ni})}{(s_{ni})} \end{array}$$

d'après la propriété universelle du produit tensoriel.

$\bar{\chi}_{\widehat{M}}$ est bien un bijective, en effet :

1. D'après le théorème 4.7 [29], $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ et $\widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ sont isomorphes, par conséquent $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ et $\widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ sont aussi isomorphes.

D'après le théorème 4.3.1, $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ et $\widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ sont isomorphes. Comme $\widehat{S^{-1}A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ et $\widehat{S^{-1}(A) \otimes_A M}$ sont isomorphes, d'après la proposition 4.3.1, alors $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ et $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ sont isomorphes. Il existe donc $\omega_{\widehat{M}}: \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \longrightarrow \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ la bijections réciproque de $\bar{\chi}_{\widehat{M}}$.

2. Considérons $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche et $f : M \rightarrow M'$ un morphisme de modules compatibles, alors d'après le point 1, le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \widehat{S}^{-1}\widehat{M} & \xrightarrow{\omega_{\widehat{M}}} & \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} \\ \downarrow \widehat{f} & & \downarrow 1_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}} \otimes \widehat{f} \\ \widehat{S}^{-1}\widehat{M}' & \xrightarrow{\omega_{\widehat{M}'}} & \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}' \end{array}$$

En effet :

Soit $\frac{(m_n)}{(s_n)} \in \widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, alors :

- $\omega_{\widehat{M}'} \circ \widehat{S}^{-1}(\widehat{f}) \left(\frac{(m_n)}{(s_n)} \right) = \omega_{\widehat{M}'} \left(\frac{\widehat{f}((m_n))}{(s_n)} \right) = \omega_{\widehat{M}'} \left(\frac{(f(m_n))}{(s_n)} \right) = \frac{\widehat{1}}{(s_n)} \otimes (f(m_n)).$
- $(1_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}} \otimes \widehat{f}) \circ \omega_{\widehat{M}'} \left(\frac{(m_n)}{(s_n)} \right) = (1_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}} \otimes \widehat{f}) \left(\frac{\widehat{1}}{(s_n)} \otimes (m_n) \right) = \frac{\widehat{1}}{(s_n)} \otimes (f(m_n)).$

Alors, les foncteurs $\widehat{S}^{-1}()$ et $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$ sont isomorphes.

Corollaire 4.3.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs $\widehat{S}^{-1}()$ et $\widehat{S}^{-1}A \otimes_A -$ sont isomorphes.

Preuve.

D'après le théorème 4.3.1, alors $\widehat{S}^{-1}() \cong \widehat{S^{-1}()} \cong \widehat{S^{-1}(A) \otimes_A -}$.

Corollaire 4.3.5

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété, S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$, $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{M} son complété et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs $\widehat{S}^{-1}()$ et $\widehat{A_P} \otimes_A -$ sont isomorphes.

Théorème 4.3.3

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, on a :

1. $\widehat{S}^{-1}() \cong \widehat{S^{-1}(A) \otimes_{\widehat{A}} -}$.
2. $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} - \cong \widehat{S^{-1}A \otimes_A -}$.
3. $\widehat{S^{-1}()} \cong \widehat{S^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} -}$.

Preuve.

1. On a $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ et $\widehat{S^{-1}A}$ sont isomorphes, d'après le théorème 4.3.1, alors $\widehat{S}^{-1}() \cong \widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} -} \cong \widehat{S^{-1}(A) \otimes_{\widehat{A}} -}$ d'après le théorème 4.3.2.

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

2. Il suffit de voir que $\widehat{S^{-1}()} \cong \widehat{S^{-1}A \otimes_A -} \cong \widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} -} \cong \widehat{S^{-1}()}$, d'après le théorème 4.3.2.
3. Découle de 1. et 2.

Corollaire 4.3.6

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété, S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$, $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à gauche filtré muni de la topologie P -adique et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, on a :

1. $\widehat{S^{-1}()} \cong \widehat{A_P \otimes_{\widehat{A}} -}$.
2. $\widehat{A_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} -} \cong \widehat{A_P \otimes_A -}$.
3. $\widehat{S^{-1}()} \cong \widehat{A_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} -}$.

Proposition 4.3.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soient $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie de groupe associée à sa filtration respective $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, il existe un isomorphisme

$$\begin{aligned} \psi_{M'} : \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}') &\rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}') \\ f &\mapsto \psi_{M'}(f) : \widehat{S^{-1}A \otimes_A M} \rightarrow \widehat{M}' \\ &\left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \mapsto f \left(\sum_{i \in I} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m_{ni}) \right). \end{aligned}$$

Preuve.

1. Il est évident que $\psi_{M'}$ est bien défini.
2. Il est facile de voir que $\psi_{M'}$ est un morphisme de groupes.

Soient $(\widehat{b_n}) \in \widehat{A}$ et $f \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}')$, alors :

$$\psi_{M'} \left((\widehat{b_n}) f \right) \left(\left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \right) = (\widehat{b_n}) f \left(\sum_{i \in I} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m_{ni}) \right) = ((\widehat{b_n}) \psi_{M'}) (f) \left(\left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \right).$$

3. Montrons que $\psi_{M'}$ est bijective.

Considérons l'application

$$\begin{aligned} \psi'_{M'} : \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}') &\rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}') \\ f &\mapsto \psi'_{M'}(f) : \widehat{S^{-1}A \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}} \rightarrow \widehat{M}' \\ &\sum_{i \in I} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m_{ni}) \mapsto f \left(\left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \right). \end{aligned}$$

Donc, $\psi'_{M'}$ est un morphisme de \widehat{A} -modules.

Pour tout $g \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}')$, on a :

$$\begin{aligned}
 \psi'_{M'} \circ \psi_{M'}(g) & \left(\widehat{\left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right)} \right) = \psi'_{M'} \left(g \left(\sum_{i \in I} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m_{ni}) \right) \right), \forall \left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \in \widehat{S^{-1}A \otimes_A M} \\
 & = g \left(\widehat{\left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right)} \right), \forall \left(\sum_{i \in I} \frac{a_{ni}}{s_{ni}} \otimes m_{ni} \right) \in \widehat{S^{-1}A \otimes_A M} \\
 \Rightarrow \psi'_{M'} \circ \psi_{M'}(g) & = g \Rightarrow \psi'_{M'} \circ \psi_{M'} = Id_{Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A \widehat{M}}, \widehat{M}')} . \text{ Alors, } \psi_{M'} \text{ est un isomorphisme.}
 \end{aligned}$$

Proposition 4.3.5

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soient $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie de groupe associée à sa filtration respective $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A \widehat{M}}, \widehat{M}')$ et $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}')$ sont isomorphes.

Preuve.

D'après le théorème 4.3.1, on a $\widehat{S^{-1}A} \cong \widehat{S^{-1}(A)}$, donc on en déduit que $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A \widehat{M}}, \widehat{M}')$ $\cong Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}')$ d'après la proposition 4.3.4.

Corollaire 4.3.7

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soient $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie de groupe associée à sa filtration respective $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A \widehat{M}}, \widehat{M}')$ et $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}')$ sont isomorphes.

Corollaire 4.3.8

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété, S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Soient $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (P^n M')_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie P -adique de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, on a :

1. $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{A_P} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}') \cong Hom_{\widehat{A}}(\widehat{A_P} \otimes_A \widehat{M}, \widehat{M}')$.
2. $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{A_P} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}') \cong Hom_{\widehat{A}}(\widehat{A_{\widehat{P}}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}')$.
3. $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{A_P} \otimes_A \widehat{M}, \widehat{M}') \cong Hom_{\widehat{A}}(\widehat{A_{\widehat{P}}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}')$.

Théorème 4.3.4

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soient $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie de groupe associée à sa filtration respective $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs $Hom_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A \widehat{M}}, -)$

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

et $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, -)$ sont isomorphes.

Preuve.

Soient $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M'', (M''_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés et $f : M' \rightarrow M''$ un morphisme de A -module compatible; alors d'après la proposition 4.3.4, $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}, \widehat{M}')$ et $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}')$ sont isomorphes. Par conséquent, on a le diagramme commutatif suivant

$$\begin{array}{ccc} \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}, \widehat{M}') & \xrightarrow{\widehat{f}_*} & \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}, \widehat{M}'') \\ \downarrow \psi_{M'} & & \downarrow \psi_{M''} \\ \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}') & \xrightarrow{\widehat{g}_*} & \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}''). \end{array}$$

En effet, pour tout $g \in \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}, \widehat{M}')$, on a :

- $\widehat{g}_* \circ \psi_{M'}(g) = \widehat{f} \circ \psi_{M'}(g) = \widehat{f} \circ g \left(\sum_{i \in I} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m_{ni}) \right)$.
- $\psi_{M''} \circ \widehat{f}_*(g) = \psi_{M''} \circ (\widehat{f}(g)) = (\widehat{f} \circ g) \left(\sum_{i \in I} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m_{ni}) \right) = \widehat{f} \circ g \left(\sum_{i \in I} \left(\frac{a_{ni}}{s_{ni}} \right) \otimes (m_{ni}) \right)$.

Alors, $\widehat{g}_* \circ \psi_{M'} = \psi_{M''} \circ \widehat{f}_*$ où $\widehat{g}_* = \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{g})$ et $\widehat{f}_* = \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{f})$.

Corollaire 4.3.9

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soient $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie de groupe associée à sa filtration respective $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs :

1. $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, \widehat{M}, -)$ et $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, -)$ sont isomorphes.
2. $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, -)$ et $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A \otimes_A M}, -)$ sont isomorphes.

4.3.2 Adjonction Fonctorielle

Proposition 4.3.6

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soient $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie de groupe associée à sa filtration respective $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}}, \widehat{M}')$ et $\widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \widehat{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A}}, \widehat{M}'))$ sont isomorphes.

Preuve.

Il suffit de montrer que la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \phi_{MM'} : \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}') &\rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}')) \\ f &\mapsto \phi_{MM'}(f) : \widehat{M} \rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}') \\ (\widehat{m}_n) &\mapsto \phi_{MM'}(f)(\widehat{m}_n) : \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \rightarrow \widehat{M}' \\ &\quad \left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right) \mapsto f\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \otimes \widehat{m}_n\right) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de \widehat{A} -modules.

1. Il est évident que $\phi_{MM'}$ est bien définie et est aussi un morphisme de groupes.

Soient $\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right)$ et $f \in \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}')$, alors :

$$\phi_{MM'}\left(\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right)f\right)\left(\widehat{m}_n\right)\left[\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{s}_n}\right] = \left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right)f\left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{s}_n} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{m}_n\right) = \left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right)\phi_{MM'}(f)\left(\widehat{m}_n\right)\left[\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{s}_n}\right].$$

Ainsi, $\phi_{MM'}$ est un morphisme de \widehat{A} -modules.

2. Considérons la correspondance définie par :

$$\begin{aligned} \Psi_{MM'} : \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}')) &\rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}') \\ f &\mapsto \Psi_{MM'}(f) : \widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} \rightarrow \widehat{M}' \\ &\quad \left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right) \otimes \widehat{m}_n \mapsto f\left(\widehat{m}_n\right)\left[\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right]. \end{aligned}$$

Il est facile de voir que $\Psi_{MM'}$ est bien définie et est un morphisme de \widehat{A} -modules en raisonnant pareillement que le point 1 ci-dessus. De plus, on a :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \Psi_{MM'} \circ \phi_{MM'}(f)\left(\widehat{m}_n\right)\left[\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right] &= \Psi_{MM'}\left(f\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \otimes \widehat{m}_n\right)\right) = \Psi_{MM'}(f)\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \otimes \widehat{m}_n\right) \\ &= f\left(\widehat{m}_n\right)\left[\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right] \\ &\Rightarrow \Psi_{MM'} \circ \phi_{MM'}(f)\left(\widehat{m}_n\right) = f\left(\widehat{m}_n\right) \Rightarrow \Psi_{MM'} \circ \phi_{MM'}(f) = f \Rightarrow \Psi_{MM'} \circ \phi_{MM'} = Id. \\ \text{(b)} \quad \phi_{MM'} \circ \Psi_{MM'}(f)\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \otimes \widehat{m}_n\right) &= \phi_{MM'}\left(f\left(\widehat{m}_n\right)\left[\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right]\right) = \phi_{MM'}(f)\left(\widehat{m}_n\right)\left[\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n}\right] \\ &= f\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \otimes \widehat{m}_n\right) \\ &\Rightarrow \phi_{MM'} \circ \Psi_{MM'}(f)\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \otimes \widehat{m}_n\right) = f\left(\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \otimes \widehat{m}_n\right) \Rightarrow \phi_{MM'} \circ \Psi_{MM'}(f) = f \\ &\Rightarrow \phi_{MM'} \circ \Psi_{MM'} = Id. \end{aligned}$$

Alors, $\phi_{MM'}$ est un isomorphisme de \widehat{A} -modules.

Corollaire 4.3.10

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche. Soient $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (M'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie de groupe associée à sa filtration respective $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(M'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{x}_n \in \widehat{A} \mid \widehat{x}_n \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, \widehat{M}')$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}'))$ sont isomorphes.

Preuve.

Comme $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$ et $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}$ sont isomorphes, alors $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, \widehat{M}')$ est isomorphe à $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}'))$ d'après la proposition 4.3.6.

Corollaire 4.3.11

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété, S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Soient $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (P^n M')_{n \in \mathbb{N}})$

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie P -adique de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, $\text{Hom}_{\widehat{A}}\left(\widehat{A}_{\widehat{P}} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}'\right)$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}\left(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}\left(\widehat{A}_{\widehat{P}}, \widehat{M}'\right)\right)$ sont isomorphes.

Théorème 4.3.5

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \left\{ \widehat{(x_n)} \in \widehat{A} \mid \widehat{(x_n)} \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S \right\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} -$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, -)$ sont adjoints.

Preuve.

Comme $\text{Hom}_{\widehat{A}}\left(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}'\right) \cong \text{Hom}_{\widehat{A}}\left(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}\left(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}'\right)\right)$ d'après la proposition 4.3.6, il suffit de voir que :

1. Pour tout \widehat{A} -module à gauche \widehat{T} complété du A -module à gauche filtré $(T, (T_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $g : \widehat{T} \rightarrow \widehat{M}$, alors le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}') & \xrightarrow{\text{Hom}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} g, \widehat{M}')} & \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{T}, \widehat{M}') \\ \downarrow \phi_{MM'} & & \downarrow \phi_{TM'} \\ \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}')) & \xrightarrow{\text{Hom}(g, \text{Hom}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}'))} & \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{T}, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}')) \end{array}$$

est commutatif. En effet :

- $\text{Hom}_{\widehat{A}}(g, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}')) \circ \phi_{MM'}(h) = \phi_{MM'}(h \circ g)(\widehat{(t_n)})$
 $= h \circ g \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \otimes \widehat{(t_n)} \right)$
- $\phi_{TM'} \circ \text{Hom}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} g, \widehat{M}')(h) = \phi_{TM'} \circ \text{Hom}(g, \widehat{M}')(h)$, car $\text{Hom}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} g, \widehat{M}') = \text{Hom}(g, \widehat{M}')$
 $= \phi_{TM'}(h \circ g)(\widehat{(t_n)})$
 $= h \circ g \left(\widehat{\left(\frac{a_n}{s_n} \right)} \otimes \widehat{(t_n)} \right)$

2. Pour tout \widehat{A} -module à gauche \widehat{T}' complété du A -module à gauche filtré $(T', (T'_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $g' : \widehat{M}' \rightarrow \widehat{T}'$, alors le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, \widehat{M}') & \xrightarrow{\text{Hom}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} g', \widehat{M}')} & \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{T}', \widehat{M}') \\ \downarrow \phi_{MM'} & & \downarrow \phi_{T'M'} \\ \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}')) & \xrightarrow{\text{Hom}(g', \text{Hom}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}'))} & \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{T}', \text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, \widehat{M}')) \end{array}$$

est commutatif.

Proposition 4.3.7

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs $\widehat{S^{-1}A} \otimes_A -$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A}, -)$ sont adjoints.

Preuve.

Comme $\widehat{S^{-1}(\widehat{A})} \otimes_{\widehat{A}} - \cong \widehat{S^{-1}A} \otimes_A -$, alors, d'après le théorème 4.3.5, $\widehat{S^{-1}A} \otimes_A -$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A}, -)$ sont adjoints.

Corollaire 4.3.12

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ un duo-anneau filtré muni de la topologie P -adique, \widehat{A} son complété, S une partie formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$. Soient $(M, (P^n M)_{n \in \mathbb{N}})$, $(M', (P^n M')_{n \in \mathbb{N}})$ deux A -modules à gauche filtrés, chacun muni de la topologie P -adique de complétés \widehat{M} , \widehat{M}' et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors, les foncteurs :

1. $\widehat{A_P} \otimes_{\widehat{A}} -$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{A_P}, -)$ sont adjoints.
2. $\widehat{A_P} \otimes_A -$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{A_P}, -)$ sont adjoints.

Théorème 4.3.6

Soient $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un anneau filtré muni de la topologie de groupe associée à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{A} son complété, S une partie multiplicative saturée de A qui vérifie les conditions de Ore à gauche et $\widehat{S} = \{(\widehat{x_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{x_n}) \neq \widehat{0} \text{ et } \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0, x_n \in S\}$ l'ensemble des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0. Alors :

1. les foncteurs $\widehat{S^{-1}()}$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A}}, -)$ sont adjoints.
2. les foncteurs $\widehat{S^{-1}()}$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}A}, -)$ sont adjoints.

Preuve.

1. On a $\widehat{S^{-1}()} \cong \widehat{S^{-1}()} \cong \widehat{S^{-1}\widehat{A}} \otimes -$, en vertu des théorème 4.3.1 et théorème 4.3.3, alors $\widehat{S^{-1}()} \otimes_{\widehat{A}} -$ et $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{A}}, -)$ sont adjoints d'après le théorème 4.3.5.
2. On raisonne pareillement que le point 1.

Théorème 4.3.7

Soient \widehat{A} l'anneau complété de l'anneau filtré $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{M} et \widehat{N} les modules complétés du A -module à gauche filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et du $(A - A)$ -bimodule filtré $(N, (N_n)_{n \in \mathbb{N}})$ munis de la topologie de groupe associée à leurs filtrations et $(Q, (Q_n)_{n \in \mathbb{N}})$ un A -module à droite filtré injectif et complet par rapport à la topologie de groupe associée à $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, on a l'isomorphisme des A -modules suivants :

1. $\text{Ext}_{\widehat{S^{-1}\widehat{A}}}^n(\widehat{S^{-1}\widehat{M}}, \text{Hom}_{\widehat{S^{-1}\widehat{A}}}(\widehat{S^{-1}\widehat{N}}, \widehat{S^{-1}\widehat{Q}})) \cong \text{Hom}_{\widehat{S^{-1}A}} \left(\text{Tor}_n^{\widehat{S^{-1}A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{M}}, \widehat{S^{-1}\widehat{N}}), \widehat{S^{-1}\widehat{Q}} \right)$
2. $\text{Ext}_{\widehat{S^{-1}A}}^n(\widehat{S^{-1}\widehat{M}}, \text{Hom}_{\widehat{S^{-1}A}}(\widehat{S^{-1}\widehat{N}}, \widehat{S^{-1}\widehat{Q}})) \cong \text{Hom}_{\widehat{S^{-1}\widehat{A}}} \left(\text{Tor}_n^{\widehat{S^{-1}\widehat{A}}}(\widehat{S^{-1}\widehat{M}}, \widehat{S^{-1}\widehat{N}}), \widehat{S^{-1}\widehat{Q}} \right)$

Preuve.

4. FONCTEUR COMPLÉTÉ, ISOMORPHISME FONCTORIEL ET ADJONCTION

Comme Q est complet, alors $Q = \widehat{Q}$. D'après [20], on a :

$$1. \text{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^n(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, \text{Hom}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{N}, \widehat{S}^{-1}\widehat{Q})) \cong \text{Hom}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\text{Tor}_n^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, \widehat{S}^{-1}\widehat{N}), \widehat{S}^{-1}\widehat{Q}).$$

Alors, d'après le théorème 4.3.1, on a :

$$\text{Hom}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\text{Tor}_n^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, \widehat{S}^{-1}\widehat{N}), \widehat{S}^{-1}\widehat{Q}) \cong \text{Hom}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\text{Tor}_n^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, \widehat{S}^{-1}\widehat{N}), \widehat{S}^{-1}\widehat{Q})$$

d'où le résultat.

2. est pareille à 1.

Théorème 4.3.8

Soient \widehat{A} l'anneau complété de l'anneau filtré $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe à $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$, \widehat{M} les module complété du $(A - A)$ -bimodule filtré $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ muni de la topologie de groupe associée à $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, les foncteurs :

1. $\text{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^n(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ et $\text{Tor}_n^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ sont adjoints.
2. $\text{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^n(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ et $\text{Tor}_n^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ sont adjoints.

Preuve.

Raisonnons par récurrence sur n .

1. Si $n = 0$, alors $\text{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^0(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -) \cong \text{Hom}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ et $\text{Tor}_0^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -) \cong \widehat{S}^{-1}\widehat{M} \otimes_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}} -$, alors d'après le théorème 4.3.5, $\text{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^0(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ et $\text{Tor}_0^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ sont adjoints.

Il suffit de montrer que $\text{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^{n+1}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ et $\text{Tor}_{n+1}^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ sont adjoints.

Soit $(P_{\widehat{S}^{-1}\widehat{M}}, d)$ une résolution projective de $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$, alors d'après la proposition 4.1.1, $\text{Tor}_1^A(K_{n-1}, -) \cong \text{Tor}_{n+1}^A(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$. et $\text{Ext}_A^1(K_{n-1}, -) \cong \text{Ext}_A^{n+1}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, $\text{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^n(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ et $\text{Tor}_n^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ sont adjoints.

2. se fait pareillement que 1.

Définition 4.3.1

Soient A et B deux anneaux locaux d'idéaux maximaux \mathcal{M}_A et \mathcal{M}_B respectivement. On appelle homomorphisme local de A dans B tout homomorphisme d'anneaux défini de A dans B tel que $f(\mathcal{M}_A) \subseteq \mathcal{M}_B$.

Théorème 4.3.9

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(B, (Q^n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux duo-anneaux intègres P -filtré et Q -filtré munis de la topologie P -adique et Q -adique respectivement, S_1 et S_2 deux parties invariantes formées d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $B \setminus Q$ respectivement, \widehat{f} un morphisme local de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ dans $\widehat{B}_{\widehat{Q}}$ et M un B -module à gauche plat de type fini. Alors, les propositions suivantes sont équivalentes :

- i) $\widehat{M}_{\widehat{Q}}$ est un $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -module plat.
- ii) $\text{Tor}_1^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{Q}}, \widehat{K}) = 0$ où $\widehat{K} = \widehat{K}(\widehat{P})$ est le corps résiduel de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$.

Preuve.

Montrons que :

i) \Rightarrow ii) Considérons la suite courte exacte $S : 0 \longrightarrow \widehat{P}_{\widehat{P}} \longrightarrow \widehat{A}_{\widehat{P}} \longrightarrow \widehat{K} \longrightarrow 0$, alors on a

$S' : 0 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{P}_{\widehat{P}} \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{A}_{\widehat{P}} \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{K} \longrightarrow 0$ exacte car $\widehat{M}_{\widehat{A}}$ est plat par hypothèse. Or,

$$\text{Tor}_n^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{P}}, \widehat{K}) : \dots \longrightarrow \text{Tor}_1^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{P}}) \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{P}_{\widehat{P}} \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{A}_{\widehat{P}} \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{K} \longrightarrow 0$$

et comme S' est exacte, alors $\text{Tor}_n^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{P}}, \widehat{K}) = 0, \forall n > 0$, ainsi $\text{Tor}_1^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{P}}, \widehat{K}) = 0$.

ii) \Rightarrow i)

(a) Montrons d'abord que $\widehat{M}_{\widehat{Q}}$ est un $\widehat{A}_{\widehat{A}}$ -module à gauche.

On a $\widehat{B}_{\widehat{Q}}$ est muni d'une structure de $\widehat{A}_{\widehat{A}}$ -module à gauche par pour tous $\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \in \widehat{A}_{\widehat{A}}$ et $\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} \in \widehat{B}_{\widehat{Q}}$, $\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \cdot \frac{\widehat{b}_n}{\widehat{t}_n} = \frac{\widehat{f}(\widehat{a}_n) \cdot \widehat{b}_n}{\widehat{f}(\widehat{s}_n) \cdot \widehat{t}_n} \in \widehat{B}_{\widehat{Q}}$.

Puisque $\widehat{M}_{\widehat{Q}}$ est un $\widehat{B}_{\widehat{Q}}$ -module à gauche, alors $\widehat{M}_{\widehat{Q}}$ est un $\widehat{A}_{\widehat{A}}$ -module à gauche par la relation définie par pour tout $\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}'_n} \in \widehat{M}_{\widehat{Q}}$, $\exists \frac{\widehat{b}_n}{\widehat{s}'_n} \in \widehat{B}_{\widehat{Q}}$, $\frac{\widehat{m}'_n}{\widehat{s}''_n} \in \widehat{M}_{\widehat{Q}}$ tels que

$\frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}'_n} = \frac{\widehat{b}_n}{\widehat{s}'_n} \cdot \frac{\widehat{m}'_n}{\widehat{s}''_n}$ tel que l'on ait

$$\frac{\widehat{a}_n}{\widehat{s}_n} \cdot \frac{\widehat{m}_n}{\widehat{t}'_n} = \frac{\widehat{f}(\widehat{a}_n) \cdot \left(\frac{\widehat{b}_n}{\widehat{s}'_n} \cdot \frac{\widehat{m}'_n}{\widehat{s}''_n} \right)}{\widehat{f}(\widehat{s}_n) \cdot \widehat{t}'_n} = \left(\frac{\widehat{f}(\widehat{a}_n) \cdot \widehat{b}_n}{\widehat{f}(\widehat{s}_n) \cdot \widehat{t}_n} \right) \cdot \frac{\widehat{m}'_n}{\widehat{s}''_n} \in \widehat{M}_{\widehat{Q}}.$$

(b) Montrons que $\widehat{M}_{\widehat{Q}}$ est plat.

Considérons la suite courte exacte des $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ -modules à droite

$0 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_1 \longrightarrow \widehat{K} \longrightarrow 0$, montrons que

$0 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} N_2 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} N_1 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{K} \longrightarrow 0$ est exacte. Comme

$\dots \longrightarrow \text{Tor}_1^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{Q}}, \widehat{K}) \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} N_2 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} N_1 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{K} \longrightarrow 0$

et que $\text{Tor}_1^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{Q}}, \widehat{K}) = 0$ par hypothèse, d'où

$0 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} N_2 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} N_1 \longrightarrow \widehat{M}_{\widehat{Q}} \otimes_{\widehat{A}_{\widehat{P}}} \widehat{K} \longrightarrow 0$ est exacte.

Corollaire 4.3.13

Soient $(A, (P^n)_{n \in \mathbb{N}})$ et $(B, (Q^n)_{n \in \mathbb{N}})$ deux duo-anneaux noethériens P -filtré et Q -filtré munis de la topologie P -adique et Q -adique respectivement, S_1 et S_2 deux parties invariantes formées d'éléments réguliers de $A \setminus P$ et $B \setminus Q$ respectivement, \widehat{f} un morphisme d'anneaux de $\widehat{A}_{\widehat{P}}$ dans $\widehat{B}_{\widehat{Q}}$ et M un B -module à gauche de type fini. Alors, les propositions :

1. $\widehat{M}_{\widehat{Q}}$ est un \widehat{A} -module plat.

2. $\text{Tor}_1^{\widehat{A}_{\widehat{P}}}(\widehat{M}_{\widehat{Q}}, \widehat{A}/\widehat{P}) = 0$.

sont équivalentes.

CONCLUSION

Dans cette thèse, nous nous sommes inspirés principalement des travaux de **Mohamed BEN MAAOUIA** notamment sa thèse de troisième cycle [28], sa thèse d'État [33] et le livre "*Advanced Modern Algebra*" de **J.J.Rotman** [42] entre-autre.

Pour répondre à la problématique qui motive ce travail, nous avons d'abord construit les complétés topologiques \widehat{A} et \widehat{M} de l'anneau $(A, (I_n)_{n \in \mathbb{N}})$ et du module $(M, (M_n)_{n \in \mathbb{N}})$ filtrés munis de la topologie groupe associée aux filtrations. Puis, nous avons défini une partie multiplicative saturée $\widehat{S} = \left\{ (\widehat{\mathbf{x}_n}) \in \widehat{A} \mid (\widehat{\mathbf{x}_n}) \neq \widehat{\mathbf{0}} \text{ et } \exists \mathbf{n}_0 \in \mathbb{N}, \mathbf{n} \geq \mathbf{n}_0, \mathbf{x}_n \in S \right\}$ de \widehat{A} formée des classes des suites de Cauchy de A à valeurs dans S qui ne convergent pas vers 0 avec S une partie multiplicative saturée formée d'éléments réguliers de A qui vérifie les conditions Ore à gauche. Et nous avons montré que \widehat{S} vérifie les conditions de Ore à gauche et que si S est invariante, alors \widehat{S} l'est aussi. Et nous avons montré que l'anneau (resp. module) de fractions $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ (resp. $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$) et $\widehat{S}^{-1}\widehat{A}$ (resp. $\widehat{S}^{-1}\widehat{M}$) sont isomorphes et que pour tout sous-module S -saturé N de M , alors \widehat{N} est \widehat{S} -saturé et que $\widehat{S}^{-1}(\widehat{M/N}) \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N}) \cong \widehat{S}^{-1}(\widehat{M})/\widehat{S}^{-1}(\widehat{N})$.

Ensuite, lorsque A est un duo-anneau, P un idéal premier de A et S une partie invariante formée d'éléments réguliers de $A \setminus P$, nous avons montré que \widehat{A}_P est un duo-anneau. Nous avons aussi montré que \widehat{M}_P est un \widehat{A}_P -module à gauche plat et que \widehat{M}_P est un \widehat{A}_P -module à gauche plat.

Ces résultats nous ont permis, par la suite, d'étudier la fonctorisation, isomorphisme fonctoriel et l'adjonction. Et nous avons obtenu des résultats notables notamment :

- le foncteur complété $\widehat{S}^{-1}(\)$ est isomorphe au foncteur localisation $\widehat{S}^{-1}(\)$.
- les foncteurs $\widehat{S}^{-1}(\)$ et $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} -$ sont isomorphes.
- les foncteurs $\widehat{S}^{-1}(\)$ et $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$ sont isomorphes.
- le foncteur $\widehat{S}^{-1}(\)$ est isomorphe au foncteur $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$.
- le foncteur $\widehat{S}^{-1}(\)$ est isomorphe au foncteur $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$.
- le foncteur $\widehat{S}^{-1}(\widehat{A}) \otimes_{\widehat{A}} -$ est isomorphe à $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} -$.
- les foncteurs $\mathbf{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, -)$ et $\mathbf{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M}, -)$ sont isomorphes.
- les foncteurs $\widehat{S}^{-1}\widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} -$ et $\mathbf{Hom}_{\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{A}, -)$ sont adjoints.
- les foncteurs $\mathbf{Tor}_n^{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ et $\mathbf{Ext}_{\widehat{S}^{-1}\widehat{A}}^n(\widehat{S}^{-1}\widehat{M}, -)$ sont adjoints.

Ainsi, les résultats obtenus dans cette thèse contribuent à enrichir la théorie des complétés topologiques et de la localisation d'anneaux et de modules filtrés, tout en ouvrant de nouvelles perspectives :

1. La localisation des Algèbres Complétées et dualité de Maltis.

-
2. La localisation sur les Algèbres extérieures non nécessairement commutatives de $S^{-1}A$ et structure de complétion.
 3. L'étude des complétés des objets hopfiens, cohopfiens dans la catégorie $\mathbf{COMP}(\widehat{\mathbf{A}} - \mathbf{Mod})$.
 4. Le foncteur complétion $\widehat{\mathbf{S}^{-1}(\)}$ préserve-t-il les dimensions projectives, globales projectives, injective, globales injectives, homologiques, cohomologiques, etc ?

Bibliographie

- [1] Amitsur, S. A., Rings of Quotients and Morita Contexts, *Journal of Algebra*, **17**, 273-298, 1971.
- [2] Anderson, F. W., Fuller, K. R., Rings and catégories of modules, *Graduate Texts in Mathematics*, Springer-Verlag, 1974.
- [3] Atiyah, M. F. et MacDonald, I. G., *Introduction to Commutative Algebra*, Consulting Editor : Lynn H. Loomis, 1969.
- [4] Bergman, G. M., Some examples in PI rings Theory, *Israel J. Math*, **18**, 1974.
- [5] Berhuy, G., M2R - Algèbre commutative.
- [6] Bichon, J., Taillefer, R., *Algèbre homologique*, Notes de cours Master 2 Mathématiques, 2013-2014.
- [7] Bourbaki, N., *Éléments de Mathématique*, Algèbre Commutative Chapitre 1 à 4, Springer, 2006.
- [8] Bourlès, H., *Précis de Mathématiques Approfondies et Fondamentales 1 : Catégories, Structures Algébriques, Algèbre Linéaire et Homologique*, ISBN : 978-1-78405-317-8, 2017.
- [9] Bourlès, H., *Précis de Mathématiques Approfondies et Fondamentales 2 : Extensions de Corps, Topologie et Espaces Vectoriels Topologiques, Espaces Fonctionnels, Faisceaux*, ISBN : 978-1-78405-416-8, 2018.
- [10] Chambert-Loir, A., *Algèbre Commutative*, Centre de mathématiques, École polytechnique, 91128 Palaiseau cedex, 2001.
- [11] Chatters, A. W., Xue, W., On right duo P.P. rings, *Glasgow Math. J.*, **32**, 221-225, 1990.
- [12] Cohn, P. M., *Free Ideal Rings and Localization in General Rings*, Cambridge University Press, 2006.
- [13] Cohn, P. M., Rings of Fractions, *The American Mathematical Monthly*, 2019.
- [14] Dembele, B., Thèse de doctorat, Université Gaston Berger, Décembre 2020.
- [15] Diallo, O. D., Ben Maaouia, M., Sanghare, M., Functor Localization $S^{-1}()$ and Morita Theory of Category Equivalences, *International Journal of Algebra*, **15**, 137-154, 2021.
- [16] Diallo, O. D., Maaouia, M. B., Sanghare, M., Localisation d'un A-module à gauche (resp. à droite) où A est un duo-anneau à gauche (resp. à droite), *Annales Mathématiques Africaines (AMAF)*, **9**, 29-50, 2021.
- [17] Faith, C., *Algebra : Rings, Modules and Categories I*, Springer-Verlag, 1973.
- [18] Faith, C., *Lectures on Injective Modules and Quotient Rings*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1967.
- [19] Fall, A. L., Thèse de doctorat de 3ème cycle sur les I-duo-anneaux, Faculté des sciences et techniques, UCAD, Juin 1999.

- [20] Faye, D., Thèse de doctorat, Faculté des sciences et techniques, UCAD, Avril 2016.
- [21] Faye, D., Maaouia, M. B., Sanghare, M., Localization in a Duo-ring and Polynomials Algebra, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, **160**, 183-192, 2016.
- [22] Gabriel, P., La Localisation dans les Anneaux Non Commutatifs, Séminaire Dubreil. Algèbre et Théorie des Nombres, **13**(1), 1-35, 1959-1960.
- [23] Goodearl, K. R., Warfield, R. B., An Introduction to Noncommutative Noetherian Rings, Cambridge University Press, 2004.
- [24] Grillet, P. A., Abstract Algebra, Springer, 2007.
- [25] Kim, N. K., Lee, Y., Armendariz rings and reduced rings, Journal of Algebra, **223**(2), 477-488, 2000.
- [26] Lam, T. Y., A first course in noncommutative rings, Springer-Verlag, 1991.
- [27] Lam, T. Y., Exercices in classical Ring Theory, Springer-Verlag, 2003.
- [28] Lam, T. Y., Lectures on Modules and Rings, Springer-Verlag New York, 1999.
- [29] Lam, T. Y., Exercises in Modules and Rings, Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2007.
- [30] Lafon, J. P., Algèbre Commutative : Langages Géométrique et Algébrique, Hermann, 1977.
- [31] Lafon, J. P., Les Formalismes Fondamentaux de l'Algèbre Communicative, Éditions Hermann, 1998.
- [32] Lesieur, L., Idéal complètement premier d'un anneau noetherien à gauche intègre, Séminaire Dubreil. Algèbre et théorie des nombres, **21**, 1-1, 1967-1968.
- [33] Maaouia, M. B., Thèse de doctorat de 3ème cycle sur Localisation et enveloppe plate dans un duo-anneaux, Faculté des sciences et techniques, UCAD, Dakar, Juillet 2003.
- [34] Maaouia, M. B., Thèse d'état, Faculté des sciences et techniques, UCAD, Dakar, Avril 2011.
- [35] Maaouia, M. B., Sanghare, M., Dembele, B., Localization, Isomorphisms and Adjoint Isomorphism in the Category $\text{Comp}(A\text{-Mod})$, Journal of Mathematics Research, **12**(4), 2020.
- [36] Maaouia, M. B., Sanghare, M., Enveloppe Plate sur un Duo-Anneau, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, **6**(18), 869-886, 2011.
- [37] Maaouia, M. B., Sanghare, M., Localisations dans les Duo-Anneaux, Afrika Matematika, **20**, 163-179, 2009.
- [38] Maaouia, M. B., Sanghare, M., Module de fractions, Sous-modules S-saturé et Foncteur S^{-1} , International Journal of Algebra, **6**(16), 775-798, 2012.
- [39] Mane A., Ben Maaouia M., Sanghare M., Completion Fractions Modules of Filtered Modules over Non-Necessarily Commutative Filtered Rings, Springer, **223**(468), 119–146, 2024.
- [40] McConnell, J. C., Robson, J. C., Noncommutative Noetherian Rings, American Mathematical Society, 2001.
- [41] Ould Chibih, A., Thèse de doctorat unique sur "Graduation et filtration des modules de fractions sur des anneaux non nécessairement commutatifs", UFR-SAT, UGB, Saint-Louis, Avril 2016.

- [42] Renault, G., Algèbre Non Commutative, Gauthier-Villars, Paris-Bruxelles-Montréal, 1975.
- [43] Rotman, J. J., Advanced Modern Algebra, Prentice-Hall, 2002.
- [44] Stenström, B., Rings of Quotients : An Introduction to Methods of Ring Theory, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1975.
- [45] Thiaw, M., Thèse du 3^{ième} cycle, UFR-SAT, UGB.
- [46] Wu, M., Li, Z., A Detailed Verification for Ore Localization, MM Research Preprints, 58-65, KLMM, AMSS, Academia Sinica, December 2009.
- [47] Ziemkowski, M., On Classical Rings of Quotients Duo Rings, Journal of Pure and Applied Algebra, 2019.

Index

- A-module à gauche filtré, 18
- adjoints, 29
- anneau filtré, 17
- anneau topologique, 16
- base de la topologie, 15
- catégorie, 26
- catégories isomorphes, 29
- complémentaire, 59
- complété de G , 22
- complétés d'anneaux, 33
- complétés de modules, 35
- conditions de Ore à gauche, 7
- continue, 16
- duo-anneau, 6
- foncteur localisation, 31
- foncteur produit tensoriel, 30
- foncteurs, 29
- groupe filtré, 16
- groupe topologique, 16
- idéal maximal, 58
- module de fractions du complété de module, 44
- module topologique, 16, 19
- partie multiplicative, 6
- partie multiplicative saturée, 7
- produit tensoriel, 11
- Quotients de Modules de Fractions des Complétés de Modules filtrés, 46
- régulier, 5
- sous-module S -saturé dans, 7
- système fondamental de voisinages, 15
- topologie, 14
- topologie de groupe, 16
- voisinage, 15